

**TESIS DE POSTGRADO DE ESPECIALIZACION EN APLICACIONES
TECNOLÓGICAS DE LA ENERGIA NUCLEAR**

**PREPARACIÓN Y ESTUDIO DEL HIDRURO
COMPLEJO Mg_2FeH_6 PARA
ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO**

Ing. Julián A. Puszkier

Dr. Pierre Arneodo Larochette

Director

Dra. Fabiana Gennari

Directora

Diciembre de 2006

Centro Atómico Bariloche

Comisión Nacional de Energía Atómica
Universidad Nacional de Cuyo (Instituto Balseiro)
Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ingeniería)

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia, mis amigos y a todos aquellos que contribuyeron a mi formación académica y profesional.

Glosario de símbolos

ΔH – Variación de entalpía [MJ/Kg]; [KJ/Kg]; [KJ/Mol H₂].

ρ_v – Densidad volumétrica [Kg H₂ / m³].

ρ_g – Densidad gravimétrica [% en masa de H₂].

Peq. – Presión de equilibrio [kPa]; [MPa]

Peq.⁰ – Presión de referencia [kPa]; [MPa]

ΔS – Variación de entropía [KJ/K Kg]; [KJ/K Mol H₂].

Z – Factor de compresibilidad.

V_a – Volumen del colector [cm³].

V_r – Volumen del reactor [cm³].

V_m – Volumen de material [cm³].

p_a^i - Presión inicial en el colector [kPa].

T_a^i - Temperatura inicial en el colector [K].

p_r^i - Presión inicial en el reactor [kPa].

T_r^i - Temperatura inicial en el reactor [K].

p_a^f - Presión final en el colector [kPa].

T_a^f - Temperatura final en el colector [K].

p_r^f - Presión final en el reactor [kPa].

T_r^f - Temperatura final en el reactor [K].

n_{Hm}^i - Moles de hidrógeno iniciales en el material [Mol].

n_{Hg}^i - Moles de hidrógeno iniciales en fase gaseosa [Mol].

n_{Hm}^f - Moles de hidrógeno finales en el material [Mol].

n_{Hg}^f - Moles de hidrógeno finales en fase gaseosa [Mol].

V_R – Diferencia entre V_r y V_m [cm³].

$\Delta[n_{Hm}]$ - Variación de la concentración de hidrógeno atómico en el material [Mol].

P_{eq}^f - Presión final (equilibrio) [kPa].

Q – Calor [mJ]

t – tiempo [min]

K – constante de calibración

ΔH – variación de entalpía [KJ / Mol]

m – masa [g]

d_{hkl} - tamaño de cristalita [Å]; [nm]

θ - Ángulo de Bragg. [rad]; [grados]

λ - Longitud de onda [Å]; [nm]

d_{hkl} - Tamaño de cristalita (partícula) [nm] o [Å].

K - Factor de forma

B_{hkl puro} - Ancho de pico a media altura (suponiendo ajuste por Gauss).

$B_{observado}^2$ - Ancho de pico a media altura calculado.

$B_{instrumental}^2$ - Ancho del pico del elemento de referencia (Silicio).

$P_{eq.}$ - Presión de equilibrio promedio de un plateau.

$\sigma_{Peq.}$ - Desvío estándar de la presión de equilibrio.

σ_n - Error calculado.

Índice de Abreviaturas

DOE –Department of Energy – USA.

Mg –Magnesio.

Fe –Hierro.

Molienda Mecánica.

MM –Molienda Mecánica Reactiva.

DSC –Differential Scanning Calorimetry (Calorimetría Diferencial de Barrido).

XRD –X – Ray Diffraction

(Difracción por Rayos X).

SEM –Scanning Electrón Microscopy

(Microscopía Electrónica de Barrido).

RC –Relación de Carga – relación entre el peso del medio de molienda y la mezcla de polvos.

ACP –Agentes Para el control del Proceso.

SCCM –Centímetros Cúbicos Estándar por Minuto.

TM –Transition Metal (Metal de transición).

SCC –Centímetros Cúbicos Estándar.

MFI –Mezcla de polvo 2Mg – Fe molida 100 horas en argón y sinterizada como pastilla.

MFII –Mezcla de polvo 2Mg – Fe molida 100 horas en argón y sinterizada como polvo.

MFHI –Mezcla de polvo 2Mg – Fe molida 265 h en atmósfera de hidrógeno.

MFHII –Mezcla de polvo 2Mg – Fe –premolido sometido a 100 horas de molienda en atmósfera de hidrógeno.

PCT –Curva isoterma de presión en función de la composición.

Índice de contenidos

Fundamentos teóricos

Capítulo I- Introducción

I.1. El Hidrógeno como un combustible alternativo-----	1
I.2. Métodos reversibles de almacenamiento de hidrógeno-----	2
I.2.1. Almacenamiento de H ₂ (g) en recipientes de alta presión-----	2
I.2.2. Almacenamiento de H ₂ en fase líquida-----	3
I.2.3. Almacenamiento de H ₂ por adsorción física-----	3
I.2.4. Almacenamiento de H ₂ en compuestos e hidruros químicos-----	4
I.2.5. Almacenamiento de H ₂ en hidruros metálicos-----	4
I.2.6. Almacenamiento de H ₂ en hidruros complejos-----	6
I.3. Metas a alcanzar en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno----	7
I.4. Propiedades del hidruro complejo de magnesio y hierro (Mg ₂ FeH ₆)----	9
I.5. Diagrama de fases Mg – Fe y Mg – H-----	10
I.5. Objetivos-----	11

Capítulo II– Molienda Mecánica y Molienda Mecánica Reactiva

II.1. Fundamentos de la molienda mecánica (MM) y de la molienda----- mecánica reactiva (MMR)	12
II.2. Materiales de partida-----	14
II.2.1. Sistema de componentes dúctil – dúctil-----	14
II.2.2. Sistema de componentes dúctil – frágil-----	14
II.2.3. Sistema de componentes frágiles – frágiles-----	14
II.3. Tipos de molinos-----	15
II.3.1. Molinos vibratorios (SPEX – Shaker Mills)-----	15
II.3.2. Molinos a bolas planetarios (Planetary Ball Mills)-----	16
II.3.3. Molinos de atrición (Attritor Mills)-----	16
II.3.4. Molinos industriales (Industrial Mills)-----	17
II.3.5. Molinos magnéticos (Uni – Ball - Mill)-----	18
II.4. Variables de proceso-----	19
II.4.1. Cámara de molienda-----	19
II.4.2. Velocidad de molienda-----	19
II.4.3. Tiempo de molienda-----	19
II.4.4. Medio de molienda-----	20
II.4.5. Relación de peso medio de molienda – polvo (RC – Relación de carga)---	20

II.4.6. Carga de la cámara de molienda-----	20
II.4.7. Atmósfera de molienda-----	21
II.4.8. Agentes para el control del proceso (ACP)-----	21
II.4.9. Temperatura durante la molienda-----	21
II.5. Molino utilizado para la síntesis del hidruro Mg_2FeH_6 -----	21

Capítulo III– Equipo Volumétrico tipo Sieverts

III.1. Introducción-----	25
III.2. Principio de funcionamiento-----	27
III.3. Sinterizado-----	29
III.4. Caracterización termodinámica -----	29
III.4. Caracterización cinética-----	32
III.4.1. Curvas de cinética de absorción-----	33
III.4.2. Curvas de cinética de desorción-----	34

Capítulo IV– Técnicas de Caracterización General

IV.1. Introducción-----	35
IV.2. Toma de las Muestras-----	35
IV.3. Calorimetría Diferencial de Barrido-----	37
(DSC – Differential Scanning Calorimetry)	
IV.3.1. Fundamentos -----	37
IV.3.2. Procedimiento experimental-----	38
IV.3.3. Cálculos-----	39
IV.4. Difracción por Rayos X (XRD – X- Ray Diffraction)-----	40
IV.4.1. Fundamentos-----	40
IV.4.2. Aplicaciones-----	41
IV.4.2.1. Cualitativa-----	41
IV.4.2.2. Cálculo del tamaño de cristalita-----	42
IV.5. Microscopía Electrónica de Barrido-----	43
(SEM – Scanning Electron Microscopy)	
IV.5.1. Fundamentos-----	43
IV.5.2. Preparación de las muestras-----	44

Métodos Experimentales

Capítulo V– Síntesis del Hidruro Mg_2FeH_6 por Molienda Mecánica en Atmósfera de Argón y Sinterizado

V.1. Introducción-----	45
V.2. Materiales de partida-----	45
V.3. Molienda mecánica en atmósfera de argón-----	47
V.4. Proceso de sinterizado de la pastilla MFI-----	48
V.5. Proceso de sinterizado del polvo MFII-----	49

Capítulo VI– Síntesis del Hidruro Mg_2FeH_6 por Molienda Mecánica Reactiva en Atmósfera de Hidrógeno

VI.1. Introducción-----	53
VI.2. Materiales de partida -----	53
VI.3. Molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno ----- de 265 horas (MFHI)	54
VI.4. Molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno ----- de 100 horas (MFHII)	60

Capítulo VII – Estudio Termodinámico del Sistema MgH_2 - Mg_2FeH_6

VII.1. Introducción -----	67
VII.2. Estudio Termodinámico del sistema MFI -----	67
VII.2.1. Curvas PCT de absorción y desorción -----	67
VII.2.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff -----	68
VII.2.3. Detalles experimentales -----	71
VII.3. Estudio Termodinámico del sistema MFII -----	73
VII.3.1. Curvas PCT de absorción y desorción -----	73
VII.3.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff-----	74
VII.3.3. Detalles experimentales -----	75
VII.4. Estudio Termodinámico del sistema MFHI -----	77
VII.4.1. Curvas PCT de absorción y desorción -----	77
VII.4.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff -----	78
VII.4.3. Detalles experimentales -----	79

VII.5. Estudio Termodinámico del sistema MFHII	81
VII.5.1. Curvas PCT de absorción y desorción	81
VII.5.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff	83
VII.5.3. Detalles experimentales	84
VII.5.4.El efecto de la MMR	85
VII.6. Comparación de los resultados obtenidos	86

Capítulo VIII – Estudio del Comportamiento Cinético del Sistema MgH₂ - Mg₂FeH₆

VIII.1. Introducción	90
VIII.2. Estudio cinético del sistema MFI	90
VIII.2.1. Cinética de absorción	90
VIII.2.2. Cinética de desorción	92
VIII.2.3. Observaciones	94
VIII.3. Estudio cinético del sistema MFII	95
VIII.3.1. Cinética de absorción	95
VIII.3.2. Cinética de desorción	96
VIII.3.3. Observaciones	98
VIII.4. Estudio cinético de los sistemas MFHI y MFHII	98
VIII.4.1. Cinética de absorción	98
VIII.4.2. Cinética de desorción	100
VIII.4.3. Observaciones	102
VIII.5. Comparación entre los sistemas estudiados	102
(MFI, MFII, MFHI y MFHII)	

Capítulo IX – Comparación de Resultados y Conclusiones

IX.1. Introducción	105
IX.2. Métodos de síntesis	105
IX.2. Caracterización termodinámica	107
IX.3. Caracterización cinética	108
Referencias	110
Índice de Tablas	113
Índice de Figuras	115
Anexos I y II	119
Agradecimientos	125

Resumen

Debido al creciente problema del abastecimiento de energía y a la mayor conciencia acerca del efecto invernadero causado por la emisión de gases producto de la combustión de hidrocarburos, a través de los años se ha incrementado la demanda por un combustible limpio y más eficiente.

El hidrógeno posee el mejor potencial para convertirse en el combustible del futuro, pues es liviano, abundante y su producto de oxidación (agua) no es nocivo para el medio ambiente.

A pesar de su potencial, la utilización eficiente del hidrógeno como combustible, almacenándolo de modo compacto y seguro es un problema que no ha sido resuelto aún.

Se han investigado muchas alternativas, tales como gas comprimido, la condensación en forma líquida o químicamente ligado en hidruros sólidos. La última opción parece ser la alternativa más segura, compacta y económica, pero aun no se ha llegado a conseguir un material que reúna todos los requerimientos tecnológicos.

Los hidruros complejos son una buena alternativa como medio de almacenamiento reversible de hidrógeno. Dentro de este grupo, el hidruro ternario Mg_2FeH_6 presenta la más alta densidad volumétrica de hidrógeno, de 150 Kg/m^3 , y su densidad gravimétrica supera los 5 % p/p. Sin embargo, su alta estabilidad y las dificultades que presenta su producción siguen siendo sus principales desventajas.

En el presente trabajo, primero se sintetizó el complejo Mg_2FeH_6 por medio de la molienda mecánica en atmósfera de argón, partiendo de una mezcla de polvos de composición $2Mg - Fe$, seguida de un sinterizado a condiciones de alta presión y temperatura. Luego se probó su síntesis directa por medio de la molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno a partir de una mezcla de polvos de composición $2Mg - Fe$. El complejo pudo ser sintetizado exitosamente por medio de la molienda mecánica seguida del sinterizado, siendo el rendimiento más alto obtenido de alrededor del 50 % p/p. Por otra parte, no se observó formación de Mg_2FeH_6 mediante la molienda mecánica reactiva, incluso a largos tiempos de molienda (265 horas). Solo se formó $\beta - MgH_2$.

Las propiedades termodinámicas de distintos sistemas Mg-H-Fe fueron caracterizadas mediante la mitad de las curvas de absorción/desorción presión – composición – temperatura (PCT), con la utilización de un equipo volumétrico tipo Sieverts. En el proceso de absorción se pudo apreciar un plateau, que corresponde a la formación del hidruro Mg_2FeH_6 , y dos plateaus durante la desorción, uno correspondiente a la descomposición del MgH_2 y el otro a la descomposición del Mg_2FeH_6 . Con las medidas obtenidas de las curvas PCT, se construyó el diagrama Van't Hoff y se calculó la entalpía y la entropía de descomposición de los sistemas Mg - H – Fe. Los valores obtenidos fueron comparados con los de la literatura y utilizados para llevar cabo los cálculos. De los resultados obtenidos de la caracterización termodinámica se puede inferir que los sistemas estudiados poseen comportamientos termodinámicos similares.

La cinética de los sistemas fue caracterizada mediante la medición de curvas de cinética de absorción y desorción utilizando el equipo volumétrico Sieverts. Dichas mediciones se llevaron a cabo para poder estudiar la dependencia de la velocidad de reacción con el método de producción, la temperatura y el número de ciclos de absorción – desorción.

Finalmente, se efectuó un análisis comparativo de los resultados y se expusieron las conclusiones.

Abstract

With the increasing problems in energy supply and the growing environmental concerns of greenhouse gas emission from the burning of fossil fuels, the demand for an efficient and clean fuel alternative has increased in the recent years.

Hydrogen has the best potential of becoming the fuel of the future because it is lightweight, highly abundant and its oxidation product (water) is environmentally benign. Moreover hydrogen can be produced from sustainable, renewable sources and may contribute to meet the growth in world energy demand.

In spite of its potential, the efficient use of hydrogen as a fuel, compacting it for mobile applications is a key issue.

Several alternatives have been investigated, such as compressed gas, condensation into liquid or chemically-bonded in solid hydrides. The last option seems to be the safest, most compact and economic alternative, but the quest of a material that gathers all the technological requirements is still unfinished.

Complex hydrides are a good alternative as reversible hydrogen storage. In this group, the ternary hydride Mg_2FeH_6 shows the highest known volumetric hydrogen density of 150 Kg/m^3 and its gravimetric hydrogen density exceeds 5 wt. %. Nevertheless, its main drawbacks are its high stability and the difficulties that its production represents.

In the present work the synthesis of the complex hydride Mg_2FeH_6 has been first synthesized by mechanical milling from 2Mg - Fe powder under argon atmosphere followed by sintering under high pressure and temperature conditions. Afterwards, the direct synthesis of Mg_2FeH_6 was attempted via reactive mechanical milling from 2Mg - Fe powder under hydrogen atmosphere. The complex could be successfully produced by mechanical milling followed by sintering and the highest yield was about 50 wt. %. On the other hand, no formation of Mg_2FeH_6 has been observed even after long hours (265 hours) of reactive mechanical milling. Only $\beta - MgH_2$ was formed.

The equilibrium properties of different Mg - H - Fe systems were characterized by absorption and desorption pressure-composition-temperature curves (PCT) measured using a Sieverts - type volumetric equipment. One plateau was observed in the absorption process associated to the Mg_2FeH_6 formation, and two during the process of desorption, one for MgH_2 decomposition and the other one for Mg_2FeH_6 decomposition. Enthalpy and entropy of decomposition were determined from the Van't Hoff plot constructed with the PCT measurements. The values obtained were compared with those found in publications and books and used in the calculus. The results from the thermodynamic studies have shown that the systems characterized had a similar behavior.

The kinetic of the systems were characterized by absorption and desorption kinetic curves using the same Sieverts-type volumetric equipment used for the thermodynamic characterization. The measurements were carried out to study the influence of the production method on the kinetic behavior, absorption/desorption kinetic variations as a function of temperature and the number of absorption/desorption cycles.

Finally, a comparative analysis of the results obtained was carried out and the conclusions were exposed.

Fundamentos Teóricos

Capítulo I – Introducción

I.1. El Hidrógeno como un combustible alternativo

En los últimos años la demanda de un combustible alternativo eficiente y ecológico se ha incrementado, esperando ser mucho más pronunciada en el futuro ^[I.1]. Este hecho se debe a la creciente necesidad de las personas por movilizarse y transportar objetos (productos, materias primas, etc.) ^[I.2], estimándose para el año 2020 un vehículo de cuatro ruedas por cada 6.5 personas ^[I.3]. En parte se debe también al problema que presentan los combustibles (fósiles) actualmente utilizados de no ser un recurso renovable, y a lo cual se le suma el hecho de que su utilización agrava el problema de la contaminación ambiental dado que uno de los productos de su combustión es el dióxido de carbono, quien contribuye al conocido efecto invernadero.

El hidrógeno es una excelente alternativa para ser utilizado como combustible sintético, ya que es el elemento más abundante en el universo y posee propiedades que desde el punto de vista energético lo hacen apto para tal fin. En la tierra se halla en pequeñas cantidades en el aire (1%) ^[I.4] y en cantidades ilimitadas pero químicamente ligado en el agua ^[I.2]. En el área de la tecnología energética se lo encuentra en hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en los procesos de fisión y fusión nuclear (sus isótopos – deuterio y tritio) y como producto de la disociación del agua ^[I.2]. No es un gas tóxico y es altamente volátil ^[I.4]. Su combustión no contamina, pues no produce dióxido de carbono, y libera una gran cantidad de energía por unidad de masa ($\Delta H = 142 \text{ MJ/ Kg H}_2$ – tres veces más grande que otro combustible químico, como por ejemplo un hidrocarburo líquido cuyas ΔH se encuentran en los 47 MJ/Kg) ^[I.4].

La principal aplicación del hidrógeno como recurso energético se da en los medio de transporte, donde se busca poder abastecer las demandas futuras de manera eficiente y sin ocasionar polución.

Los medios que se conocen en la actualidad para poder hacer funcionar un vehículo utilizando como combustible al hidrógeno son: (1) quemado del hidrógeno (combustión tradicional) en un motor de combustión interna mezclándolo con aire. (2) quemado electroquímico del hidrógeno en una celda de combustible, lo cual produce energía eléctrica (y calor). El medio (1) posee una eficiencia que está termodinámicamente limitada por el ciclo de Carnot, pero es un 25 % más alta que la combustión de la mezcla hidrocarburo – aire en un motor convencional, y el medio (2) presenta una eficiencia del 50 – 60 %, no teniendo limitaciones termodinámicas y cuya eficiencia viene dada por el proceso de transferencia de un electrón del oxígeno al hidrógeno ^[I.4]. Dada la eficiencia de las tecnologías que utilizan al hidrógeno, éstas presentan un menor consumo de combustible que las que se utilizan tradicionalmente. En la siguiente tabla se pueden apreciar los consumos de combustible de las distintas tecnologías.

Tecnologías	Motor de combustión tradicional. (Combustible: Hidrocarburos)	Motor de combustión (Combustible: H ₂)	Celda de combustible (Combustible: H ₂)
Consumo cada 400 Km	24 Kg	8 Kg	4 Kg

Tabla I.1 – Comparación del consumo de combustibles – hidrocarburos e hidrógeno – para distintas alternativas energéticas [I.2].

Si bien el hidrógeno parece ser el combustible ideal para los medios de transporte en un futuro no muy lejano, no es utilizado actualmente en forma masiva debido a que existen inconvenientes tecnológicos tanto en la producción como en el almacenamiento del mismo que aún no han podido ser resueltos, y la tecnología disponible para su aplicación no resulta ser económica ^[1.2].

I.2. Métodos reversibles de almacenamiento de hidrógeno

El almacenamiento de hidrógeno de forma segura y eficiente es uno de los principales problemas a resolver, y uno de los cuales limita la aplicación de este combustible alternativo. Los medios conocidos para tal fin presentan distintos tipos de inconvenientes que se relacionan con la seguridad y la eficiencia en la provisión del combustible. Existen seis modos de almacenamiento que se estudian en la actualidad, los cuales son ^[1.5]:

1. **Almacenamiento de H_2 (g) en recipientes de alta presión.**
2. **Almacenamiento de H_2 en fase líquida.**
3. **Almacenamiento de H_2 por adsorción física.**
4. **Almacenamiento de H_2 en compuestos e hidruros químicos.**
5. **Almacenamiento de H_2 en hidruros metálicos.**
6. **Almacenamiento de H_2 en hidruros complejos.**

El objetivo del estudio de dichos métodos es lograr la mayor capacidad de almacenamiento de hidrógeno (densidad volumétrica – densidad gravimétrica) posible por medio de la utilización de la menor cantidad de material adicional ^[1.5], de modo seguro y estable en la provisión del combustible.

A continuación se pasará a explicar brevemente en qué consisten los métodos de almacenamiento mencionados, describiendo sus características más importantes e inconvenientes.

I.2.1. Almacenamiento de H_2 (g) en recipientes de alta presión

El medio de almacenamiento más común es en recipientes cilíndricos de acero (acero inoxidable austenítico) de alta presión, los cuales operan a presiones de hasta 20 MPa ^[1.5], y donde la densidad volumétrica de almacenamiento de H_2 (g) alcanzada no es alta.

Últimamente se han desarrollado recipientes cilíndricos livianos constituidos de materiales compuestos reforzados, y que son capaces de soportar presiones de hasta 80 MPa. Éstos pueden almacenar H_2 (g) a densidades volumétricas (ρ_v) mayores que los recipientes de acero, y que se aproximan a los 40 Kg de H_2/m^3 , y 13 % en peso de H_2 (a temperatura ambiente y presiones de 80 MPa) ^[1.5].

A pesar de los avances en el desarrollo de los recipientes para almacenamiento y a que es una técnica relativamente simple con buenos resultados a escala laboratorio, este medio presenta varios inconvenientes a la hora de su aplicación. La densidad volumétrica de H_2 (g) almacenado no es muy alta con respecto a otros medios de almacenamiento, y al incrementarse ésta, la densidad gravimétrica (ρ_g) de H_2 almacenado, es decir su porcentaje en masa acumulada, disminuye ^[1.5]. A esto se le suma la energía que insume la compresión del gas (la compresión isotérmica desde 0.1 a 80 MPa consume 2.21 kWh/Kg.⁻¹) ^[1.5], y las altas

presiones que debe soportar el material del recipiente, lo cual hace de éste un medio no muy seguro.

I.2.2. Almacenamiento de H₂ en fase líquida

El H₂ en fase líquida puede ser almacenado de modo criogénico en tanques a una temperatura de 21.2 K y presión atmosférica ^[1.5], pues no existe fase líquida por encima de su baja temperatura crítica (33 K) y la presión de almacenamiento a temperatura ambiente es muy alta ($\sim 10^4$ bar) ^[1.5]. La densidad volumétrica de almacenamiento del H₂ es aproximadamente 70 Kg H₂/m³ (21 K y 1 bar), mucho mayor a la de los recipientes que almacenan H_{2(g)}, mientras que su densidad gravimétrica depende del tamaño del recipiente ^[1.5].

Los inconvenientes que presenta este modo de almacenamiento son la gran cantidad de energía que se debe emplear para licuar al H₂ (3.23 kWh/Kg.⁻¹ a temperatura ambiente) ^[1.5], y las pérdidas continuas de H_{2(l)} por evaporación, las cuales son función de la medida, forma y aislamiento térmico del recipiente.

Por dichos motivos la aplicación de este medio de almacenamiento se ve limitada a ciertos casos donde el costo del H₂ no es económicamente importante y es consumido en un período corto de tiempo, como por ejemplo en aplicaciones espaciales.

I.2.3. Almacenamiento de H₂ por adsorción física

El fundamento de este método de almacenamiento son las interacciones de Van der Waals que sufren las moléculas de hidrógeno molecular cuando se encuentran a una distancia mínima de aproximadamente un radio molecular de adsorbato de la superficie sólida donde se produce el fenómeno de adsorción física. Dado que dichas interacciones de Van der Waals son de naturaleza débil, sólo se observa adsorción a bajas temperaturas (< 273 K) ^[1.5]. El H₂ forma una monocapa en la superficie del material utilizado para el almacenamiento, por lo tanto la cantidad de H₂ almacenado es proporcional al área superficial del adsorbente.

Los materiales utilizados para adsorber físicamente al H₂ son aquellos que presentan gran área superficial, como es el caso de los nanotubos de carbono, zeolitas con diversas configuraciones estructurales, compuestos organo - metálicos microporosos, y el grafito de alta área superficial plana.

Los nanotubos de carbono son un material muy investigado dado que su particular estructura sólida con microporos de tamaños capilares con un ancho menor a algunos diámetros moleculares hace que las fuerzas de atracción sobre las moléculas de adsorbato (H₂) sean mayores a las que se dan con otros materiales, como por ejemplo el grafito de alta área superficial plana. Hecho que hace que éstos presenten una capacidad de almacenamiento medida de 2.0 % en peso de H₂ (siendo la teórica de 3.0 %), y 20 Kg de H₂/m⁻³, a -80 °C y 10 MPa de presión ^[1.5].

El siguiente cuadro resume las propiedades de almacenamiento de los materiales a los que se hace referencia en el párrafo anterior.

Material	Área superficial [m ² /g]	ρ_g [% en masa de H ₂]	Temperatura [K]	Presión
Nanotubos de carbono	1315	2.0	77	Baja presión de H ₂
Zeolitas (NaY)	725	1.8	77	-
compuestos organo - metálicos microporosos	-	3.7	77	Baja presión de H ₂

Tabla I.2 – Propiedades de almacenamiento de H₂ por adsorción física de los materiales investigados en la actualidad ^[1.5].

El almacenamiento por adsorción física presenta las ventajas de la baja presión operativa, el costo relativamente bajo de los materiales empleados y de poder construir un sistema de almacenamiento de diseño simple. Sin embargo, los mayores inconvenientes son que las capacidades volumétricas y gravimétricas de almacenamiento siguen siendo relativamente bajas, y son necesarias muy bajas temperaturas para lograr la adsorción del H₂ ^[1.5].

I.2.4. Almacenamiento de H₂ en compuestos e hidruros químicos

El método de almacenamiento de H₂ en compuestos químicos se basa en la reacción de éstos con el agua. Por ejemplo el sodio, al reaccionar con el agua da como productos hidróxido de sodio [Na(OH)] e H_{2(g)}. Para el proceso son necesarios dos átomos de sodio y dos moléculas de agua, para producir una molécula de H_{2(g)}. La reacción no es reversible, pero el Na(OH) producido puede ser reducido en quemadores solares para volver a obtener sodio metálico, y la molécula de agua generada durante la combustión del H₂ puede ser utilizada para la oxidación del sodio.

Las densidades gravimétricas de H₂ alcanzadas son de 3.0 % en peso para el sodio, y 6.3 % en peso para el litio ^[1.5]. Los mayores inconvenientes de este método son su irreversibilidad y el control del proceso de reducción térmica para reducir al metal en un quemador solar ^[1.5].

Los hidruros químicos son compuestos que poseen una densidad gravimétrica teórica elevada, como por ejemplo el metanol (8.9 % en peso), amoníaco (15.1 % en peso), metilciclohexano (13.2 % en peso), y otros compuestos orgánicos, los cuales se utilizan para sustraer H₂ por medio del proceso de reforming ^[1.15]. El inconveniente de este método para su aplicación en medios de transporte radica en la no reversibilidad y el incremento de la polución ^[1.15].

I.2.5. Almacenamiento de H₂ en hidruros metálicos

Los hidruros metálicos se forman por reacción a alta temperatura del hidrógeno con metales de transición y sus aleaciones ^[1.5]. Éstos son definidos como compuestos concentrados en simples y múltiples fases, que involucran al metal base y a los átomos de hidrógeno alojados en sitios intersticiales ^[1.6]. Existen muchos intermetálicos del tipo AB₂, A₂B, AB, y AB₃ que forman hidruros, los cuales han sido utilizados para el almacenaje de H₂. Los hidruros más comúnmente empleados son los del tipo AB₅, donde A es usualmente un elemento del grupo de los lantanos (número atómico 57 – 71), Ca, o “mischmetal” (mezcla de metales de tierras raras), y B es Ni, Co, Al, Mn, Fe, Sn, Cu, Ti, etc ^[1.15].

Mucho de estos hidruros (puros) son compuestos no estequiométricos [1.8], cuya reacción de formación general es la siguiente:

Esta reacción del $H_{2(g)}$ con el metal se denomina proceso de absorción, el cual es exotérmico y presenta características termodinámicas (presión de equilibrio y temperatura de formación) que son propias de cada sistema. La velocidad de ingreso y reacción del hidrógeno depende en gran parte del tamaño de partícula del metal, y por tal motivo a menor granulometría se pueden alcanzar cinéticas de absorción de hidrógeno más eficientes [1.7].

Al comenzar el proceso de formación del hidruro, cuando la relación H – atómico/metal es pequeña ($H/M < 0.1$), el hidrógeno es exotérmicamente disuelto en el metal, conformando una solución sólida (fase – α). La red del metal se expande de manera proporcional a los átomos de hidrógeno absorbidos (aprox. $2 - 3 \text{ \AA}^3$ por átomo de H_2). A concentraciones mayores de hidrógeno absorbido ($H/M > 0.1$), la interacción H – H se hace más intensa debido a la expansión de la red (metálica), y la fase – β del hidruro se nuclea y crece. En esta parte del proceso, la cual se lleva a cabo a una presión de equilibrio constante, se da la coexistencia entre las fases α y β del hidruro, cuya expansión en volumen, en muchos casos, representa del 10 al 20 % de la red metálica. En las interfases (entre fases α y β), se generan grandes tensiones que conducen a la fragilización del metal en el cual se aloja el hidrógeno. Finalmente, al estar presente sólo la fase – β , se obtiene el hidruro en forma de polvo con un tamaño típico de partícula de $10 - 100 \mu\text{m}$ [1.5].

Los aspectos termodinámicos del proceso de formación del hidruro son representados por medio de las isoterma de presión – composición, en las cuales se puede observar claramente que durante la coexistencia de fases (α y β) existe un plateau que define al sistema con una presión de equilibrio y una temperatura de formación característicos del hidruro formado.

Figura I.1. – Diagrama termodinámico del proceso de formación de los hidruros metálicos - Diagrama de Van't Hoff.

La presión de equilibrio, $P_{eq.}$, se relaciona con los cambios de entalpía (ΔH) y entropía (ΔS) en función de la temperatura por medio de la ecuación de Van't Hoff ^[1.5]:

$$\ln \left[\frac{P_{eq.}}{P_{eq.}^0} \right] = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{\Delta S}{R} \quad (1.1)$$

donde $P_{eq.}$ representa la presión de equilibrio del plateau y $P_{eq.}^0$ la presión de referencia (generalmente la atmosférica). La variación de entropía ΔS geoméricamente representa la ordenada al origen de la recta en el diagrama de Van't Hoff, y físicamente describe el cambio de hidrógeno gaseoso molecular a hidrógeno atómico disuelto en fase sólida. La variación de entalpía ΔH representa la pendiente de dicha recta, haciendo referencia su significado físico a la estabilidad del enlace metal – hidrógeno.

Uno de los hidruros metálicos más estudiados ha sido el MgH_2 , el cual presenta alta capacidad de almacenaje (7.6 % en peso), pero éste requiere altas temperaturas para su formación (300 °C a 0.1 MPa ^[1.4]), posee una cinética de absorción/desorción de H_2 lenta a 300 °C, y alta estabilidad termodinámica ^[1.16].

1.2.6. Almacenamiento de H_2 en hidruros complejos

Los hidruros complejos son sales inorgánicas conformadas por iones, donde el hidrógeno se ubica en las esquinas de una estructura tetraédrica, y los aniones son estabilizados con cationes metálicos ^[1.7].

Dentro de la familia de los hidruros complejos se diferencian dos clases. Los formados por metales de transición, esto es la combinación de un metal del grupo I o II con un metal de transición (TM). En este grupo los compuestos tipo Mg_xTMH_y (Mg_2FeH_6 , Mg_2CoH_5 y Mg_2NiH_4) poseen buenas capacidades en peso de almacenamiento de hidrógeno (5.5 %, 4.5 % y 3.6 % respectivamente) y presentan mejores cinéticas de absorción/desorción que el hidruro de magnesio puro. El más estudiado ha sido el sistema Mg – Ni, pues el hidruro puede formarse a partir de la aleación Mg_2Ni . Los hidruros Mg_2FeH_6 y Mg_2CoH_5 , en cambio, no presentan formación de intermetálicos estables Mg_2Fe y Mg_2Co . Por tal motivo su producción presenta grandes dificultades que no han sido resueltas.

La otra clase de hidruros complejos comprende la combinación de un metal del grupo I o II con un metal (no de transición). Son sales inorgánicas conformadas por iones tales como $[BH_4]^-$, $[AlH_4]^-$, donde el hidrógeno se ubica en las esquinas de una estructura tetraédrica, y los aniones ($[BH_4]^-$ y $[AlH_4]^-$) son estabilizados con cationes metálicos livianos como litio o sodio ^[1.7]. Estos hidruros complejos de boro (tetrahidroboratos), y de aluminio (tetrahidroaluminatos) son los hidruros complejos más promisorios para ser utilizados como materiales de almacenamiento de hidrógeno, pues poseen altas densidades gravimétricas (>7 % en peso y con un máximo de 18 % en peso para el $LiBH_4$) y volumétricas (> 100 Kg H_2/m^3) y buenas cinéticas de desorción a 150 °C.

Presentan la desventaja, al igual de los hidruros complejos de metales de transición, de ser difíciles de sintetizar. Los métodos empleados involucran el uso extensivo de solventes (THF, DME, benceno) y sucesivas etapas de purificación, o en el caso de la síntesis directa se necesitan altas presiones (> 175 atm y 280 °C). Son bastante estables termodinámicamente y se descomponen sólo a alta temperatura, en ocasiones por encima de su punto de fusión.

Sin embargo dichas limitaciones pueden ser mejoradas por medio de la reducción del tamaño de grano y/o el agregado de elementos dopantes^[1.7].

I.3. Metas a alcanzar en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno

Los mayores desafíos en el campo de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno son el diseño de nuevos materiales o una combinación de materiales que logren^[1.7]:

1. Alta capacidad volumétrica y gravimétrica.
2. Cinética de absorción rápida a temperaturas cercanas a la ambiente y a bajas presiones.
3. Alta tolerancia al ciclado.

Estas propiedades aún no se han alcanzado simultáneamente en un sistema de almacenamiento y son motivo de investigación a nivel mundial, las cuales se orientan hacia la búsqueda de un medio sólido de almacenamiento de hidrógeno, pues éste no presentaría inconvenientes de seguridad a la hora de ser aplicado en un medio de transporte. Dentro de los materiales más investigados en la actualidad y más promisorios para tal fin se encuentran los hidruros metálicos y complejos, medios que por sus características, y mediante la mejora de ciertas propiedades tales como densidad gravimétrica, reversibilidad y estabilidad al ciclado pueden llegar a cumplir los requerimientos exigidos mundialmente.

Uno de los referentes que establece valores de almacenamiento a los cuales se desea llegar a futuro es el Departamento de Energía de los EEUU (DOE – Department of Energy), cuyos objetivos a alcanzar para sistemas de almacenamiento de hidrógeno en el área del transporte incluyen tanto características técnicas como económicas^[1.15]. Los valores establecidos por la DOE para los años 2007, 2010 y 2015 pueden observarse en la siguiente tabla, a la cual le sigue un gráfico en donde se pueden apreciar las capacidades de los distintos hidruros tratados en las secciones anteriores.

OBJETIVOS A ALCANZAR EN EL ALMACENAMIENTO PARA UN SISTEMA DE 5 Kg. DOE (FreedomCAR)			
Año	2007	2010	2015
Capacidad gravimétrica [kWh/Kg]	1.5 (~4.5 % p/p)	2.0 (~6 % p/p)	3.0 (~9 % p/p)
Capacidad volumétrica [kWh/L]	1.2 (~36 Kg/m ³)	2.7 (~80 Kg/m ³)	2.7 (~80 Kg/m ³)
Velocidad de carga [Kg/min]	0.5	1.5	2.0
Temperatura de abastecimiento de H ₂ [°C]	-20/50	-30/50	-40/60
Presión máxima de abastecimiento de H ₂ [MPa]	~10 MPa	~10 MPa	~10 MPa
Ciclo de vida a ¼ de tanque lleno [ciclos]	500	1000	1500
Costo del sistema [\$/Kg H ₂]	~200	~133	~67

Tabla I.3 – Objetivos para los sistemas de almacenamiento de H₂ establecidos por la DOE^[1.17].

Figura 1.2. – Objetivos a alcanzar en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno establecidos por la DOE - Indicados en áreas sombreadas (determinadas a partir de 5 % de densidad gravimétrica y 40 Kg/m^3 de densidad volumétrica) se encuentran las capacidades a alcanzar en los distintos medios de almacenamiento sólido para los años 2010 y 2015. Las referentes a los recipientes a presión y recipientes para el almacenamiento líquido (indicadas en cuadrículado) incluyen la masa del recipiente, mientras que los valores reportados para hidruros metálicos y complejos, se basan en la cantidad absoluta (teórica) de hidrógeno [1.7].

Los requerimientos de almacenamiento reportados por la DOE no han sido alcanzados en la actualidad, y serán difíciles de alcanzar en el corto y mediano plazo, dado que son bastante ambiciosos para los sistemas que se han venido estudiando en los últimos tiempos.

Dentro de dichos sistemas, de particular interés en distintos centros de investigación de universidades e instituciones, como por ejemplo la universidad de Waterloo (Ontario Canadá), Instituto de Fisicoquímica en Moscú, el Instituto Nacional de Materiales e Investigación Química en Japón y los Laboratorios de Fisicoquímica del Centro Atómico Bariloche, ha sido el estudio de las características y de los métodos de síntesis del hidruro complejo Mg_2FeH_6 , material que se ha intentado mejorar con el objetivo de lograr un sistema de almacenamiento con aplicación práctica. Dicho sistema complejo es el motivo de estudio que se desarrollará en esta tesis de postgrado.

I.4. Propiedades del hidruro complejo de magnesio y hierro (Mg_2FeH_6)

El compuesto Mg_2FeH_6 es un hidruro metálico complejo (ternario), conformado por un metal alcalino terreo, el magnesio (Mg), un metal de transición, el hierro (Fe), e hidrógeno. Este compuesto pertenece a la familia de los hidruros que poseen complejos TMH_x (TM – Metal de transición) ^[I.9], y que se componen de un anión $[\text{FeH}_6]^{-4}$, el cual presenta una configuración espacial octaédrica rodeada por ocho átomos de magnesio (Mg) en una configuración cúbica ^[I.10].

Figura I.3. – Unidad estructural del Mg_2FeH_6 ^[I.10].

Las principales propiedades del complejo en estudio se pueden apreciar en la siguiente tabla:

Propiedades del Mg_2FeH_6	Valor
ρ_v [$\text{Kg H}_2 / \text{m}^3$]	150 ^[I.9]
ρ_g [% en masa de H_2]	5.5 ^[I.11]
PM [g/Mol]	110.46
ΔH [KJ/mol H_2] (desorción)	98 ± 3 ^[I.10]
ΔS [J/Mol H_2 K] (desorción)	147 ± 9 ^[I.12]

Tabla I.4 – Propiedades fisicoquímicas del hidruro complejo de magnesio - hierro.

El hidruro complejo de magnesio y hierro se destaca por poseer una elevada densidad volumétrica (ρ_v) y una relativamente buena capacidad de absorción de hidrógeno en masa (ρ_g). Sin embargo presenta desventajas, entre las cuales podemos mencionar la dificultad para ser sintetizado. Requiere de las altas temperaturas y presiones de absorción, las cuales son necesarias para que ocurra la formación de dicho complejo. Su cinética de desorción no es muy buena, y se le debe entregar gran energía para que se desorba el H_2 , pues su entalpía de desorción es alta.

I.5. Diagramas de fases Mg – Fe y Mg - H

Para una completa comprensión del estudio del sistema Mg_2FeH_6 que se va a abordar en los siguientes capítulos de la tesis, es necesario tener conocimiento acerca de los diagramas de fases Mg – Fe, Mg – Fe – H y Mg - H.

El sistema Mg – Fe no conforma compuesto alguno ^[I.13], pues la máxima solubilidad del Fe en (Mg) es de 0.00043 % de Fe (~ 650 °C), y la solubilidad del Mg en (Fe) sólo es posible a altas presiones y temperaturas ^[I.14]. Por debajo de 100 °C, el Mg no se disuelve en el hierro ^[I.14].

Figura I.4. – Diagrama de fases del sistema Mg – Fe ^[I.14].

En el diagrama de fases del Mg – Fe mostrado se puede observar que prácticamente no existen compuestos conformados por ambos metales.

En lo que respecta al diagrama de fases Mg – Fe – H, no se dispone de tal diagrama, y lo que se ha informado acerca de este sistema es la existencia de una fase hidruro de Mg_2FeH_6 – cúbico.

De importancia en el sistema Mg – H es la formación de la fase β del hidruro de MgH_2 , pues, dados los valores de temperaturas y presiones, ésta se presenta en el proceso de obtención del hidruro complejo de magnesio y hierro. A continuación se muestra el diagrama de fases correspondiente al sistema Mg –H. En este sistema se ha informado también la existencia de una fase metaestable de alta presión, $\gamma - MgH_2$.

Figura I.5. – Diagrama de fases del sistema Mg – H ^[1.18].

I.5. Objetivos

Los objetivos del presente trabajo se centran en:

1. Obtención del hidruro complejo Mg₂FeH₆ mediante dos métodos: (1) la molienda mecánica (MM) en atmósfera inerte de argón y posterior sinterizado a determinadas condiciones de presión y temperatura y (2) la molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno a una determinada presión. Comparación entre ambos procesos de síntesis.
2. Caracterización general de los materiales obtenidos en diferentes estadios de síntesis.
3. Caracterización termodinámica del sistema: Tiene por objeto el aporte de información que conduzca a un mejor entendimiento del comportamiento del sistema mediante la obtención de isotermas de presión - composición, la obtención de la gráfica de Van't Hoff ($\ln[P_{eq}/P^0_{eq}]$ vs. $[1/T]$), el cálculo de los parámetros característicos: variación de entalpía y entropía de absorción – desorción. Comparación de las características termodinámicas de los sistemas obtenidos mediante distintos métodos, y con los caracterizados en las publicaciones.
4. Estudio de la cinética de absorción – desorción de hidrógeno de los sistemas complejos obtenidos por las vías de síntesis empleadas, y comparación de los resultados obtenidos.

Capítulo II – Molienda Mecánica y Molienda Mecánica Reactiva

II.1. Fundamentos de la molienda mecánica (MM) y de la molienda mecánica reactiva (MMR)

La molienda se define como el procedimiento mecánico por el cual se logra la reducción de tamaño de un sólido por medio de la aplicación de esfuerzos de corte y/o compresión ^[II.1].

Para el caso del procesamiento de polvos, como los materiales de partida utilizados en la obtención del hidruro complejo de magnesio y hierro, se definen dos tipos de molienda:

- **Molienda Mecánica (MM):** Molienda en seco de polvos de composición uniforme, usualmente estequiométricos, como metales puros, intermetálicos o polvos prealeados, donde no se requiere la transferencia de material para lograr la homogeneidad, es decir una mezcla íntima de los materiales de partida. En este tipo de molienda se inducen de modo netamente mecánico la reducción del tamaño de partícula y el mezclado ^[II.2].
- **Molienda Mecánica Reactiva (MMR):** Proceso mecánico de molienda en seco que es acompañado por una reacción sólido - gas ^[II.2].

La MM y MMR comienzan con el mezclado de polvos en la proporción adecuada y cargado de los mismos en el correspondiente molino (cámara de molienda), junto con el medio de molienda que generalmente son esferas de acero. Dichas moliendas se efectúan en atmósfera controlada, ya sea en atmósfera inerte (MM) o reactiva (MMR). Por lo tanto, para dar comienzo al proceso se debe cerrar la cámara de molienda de manera hermética.

Durante el proceso de molienda mecánica (MM), las partículas de polvo en estado sólido son aplastadas, sufren soldaduras en frío, fracturas y resoldaduras. Al utilizar como medio de molienda bolas de acero, una cantidad de polvo queda atrapado entre éstas cuando colisionan. La fuerza de impacto de las bolas origina una deformación plástica que acaba en un trabajo de templado y fractura, con posibilidad de aumento local de la temperatura. Esto se manifiesta en la presencia de dislocaciones, vacancias y creación de nuevas superficies en las partículas, lo cual aumenta la difusión entre sólidos, y permite que en algunos casos se suelden aumentando su tamaño, dado que en las primeras instancias de la molienda las partículas son blandas. Las nuevas partículas de gran tamaño formadas (aproximadamente tres veces el tamaño de las partículas iniciales) poseen una estructura en múltiples capas finas de los constituyentes primarios ^[II.2].

La imagen mostrada a continuación representa el proceso de formación de partículas en múltiples capas y de mayor tamaño que los polvos de partida:

Figura II.1. – Proceso de fractura y aglomeración de partículas en las primeras instancias de la molienda.

Al progresar el tiempo de molienda, las partículas se fracturan por fatiga y/o fragilización de las láminas que las constituyen, reduciéndose el tamaño de las mismas. Debido al continuo impacto de las bolas, la estructura interna de las partículas es uniformemente refinada, es decir, se incrementa el número de capas internas que constituyen la partícula y decrecen las distancias entre capas, pero el tamaño permanece constante.

Para un molino convencional, la reducción de tamaño de grano tiene una baja eficiencia, de alrededor del 0.1 % del tamaño inicial, perdiéndose la mayor parte de la energía de impacto en forma de calor, y parte de ésta en la deformación plástica y elástica de las partículas ^[II.2].

Al alcanzar un cierto tiempo de molienda, existe un equilibrio entre el crecimiento y la fractura de las partículas. Los granos más pequeños son capaces de soportar la deformación sin fracturarse, y tienden a aglomerarse (soldarse) para conformar un tamaño medio de partículas. En esta instancia cada partícula conformada se encuentra en la misma proporción que los elementos en la mezcla de polvos inicial. La distribución de tamaño es más uniforme, pues la velocidad a la cual las partículas más grandes son reducidas en tamaño es la misma que la de aglomeración de los granos más pequeños. De este modo se logra una mezcla íntima entre los materiales de partida, los cuales pueden o no formar una aleación por molienda (aleado mecánico), dependiendo esto de los elementos que se procesen.

En el caso de la molienda mecánica reactiva (MMR), se dan los mismos fenómenos que en la MM, y a los que se suma la reacción entre los materiales molidos y el gas que se utilice como atmósfera en la cámara de molienda. Dicha reacción se favorece por el mayor contacto entre los materiales, para dar como producto un compuesto de ciertas características granulométricas.

Los tiempos necesarios para la molienda, como así también las características del producto, vienen determinados por la naturaleza de los polvos de partida (tamaño y tipo de material), el tipo de molino empleado y las variables de proceso ^[II.2].

II.2. Materiales de partida

Las materias primas que se utilizan en general son polvos de una granulometría entre $1 - 200 \mu\text{m}$ ^[II.2], no siendo el tamaño de partícula un factor muy crítico, excepto que éste supere al del medio de molienda. Este hecho se debe a que tanto la velocidad de refinamiento de las partículas como su reducción de tamaño presentan una dependencia exponencial con el tiempo, y por lo tanto las dimensiones iniciales de los granos no tienen gran incidencia en el refinamiento, ya que las partículas alcanzan su tamaño final en un corto lapso de tiempo luego de comenzada la molienda.

Los polvos utilizados para la molienda incluyen una amplia gama de materiales como los metales puros, aleaciones, polvos prealeados y compuestos refractarios. Sin embargo, los sistemas con los cuales es posible realizar (MM y la MMR) son:

II.2.1. Sistema de componentes dúctil – dúctil: Esta combinación resulta ser muy propicia para lograr una buena molienda, dado a que la mezcla de polvos sometidos a este proceso debe tener al menos un 15 % de componente dúctil para favorecer el proceso repetitivo de soldadura en frío, fractura y resoldadura. El proceso de reducción de tamaños y mezcla de polvos (refinamiento) ocurre como se describió en la sección II.1. La partícula formada tiene una estructura en múltiples capas finas de los materiales de partida.

Si bien el refinamiento de la partícula es estadístico, dado que existe una gran variedad de estructuras, se ha encontrado que la rapidez con la cual se refinan estos sistemas depende de la velocidad de introducción de energía mecánica al proceso, es decir, la frecuencia con la que el medio de molienda entrega energía (de impacto) al material ^[II.2].

II.2.2. Sistema de componentes dúctil – frágil: En este tipo de sistema las partículas conformadas por molienda alcanzan una estructura en la cual el material frágil se dispersa de manera no uniforme en el material dúctil, el cual actúa como matriz. La formación o no de una aleación depende de la solubilidad sólida del componente frágil en el dúctil. Si uno de los componentes posee una solubilidad sólida insignificante, no se forma aleación y sólo se obtiene una mezcla íntima de los materiales de partida ^[II.2].

II.2.3. Sistema de componentes frágil - frágil: Estos sistemas tienen la particularidad de que a pesar que ambos materiales de partida son “frágiles”, durante la molienda el material más frágil se fragmenta y se embebe en el menos frágil (matriz). La mezcla de este tipo de componentes no forma aleación alguna, dado que los caminos necesarios para la difusión de los materiales son mucho mayores que los dados para materiales dúctiles – dúctiles y dúctiles – frágiles. Los posibles mecanismos que pueden contribuir a la transferencia de material durante la molienda de componentes frágiles podrían incluir la dispersión plástica debida a un aumento local de la temperatura, deformaciones en los defectos de volúmenes libres (intersticios y vacancias), deformación superficial y tensiones ^[II.2].

II.3. Tipos de molinos

Existen distintos tipos de molinos para llevar a cabo el proceso de molienda, los cuales varían en su capacidad, velocidades de operación, modos del control de la operación por medio de la variación de la temperatura y la minimización de la contaminación de los polvos de partida. De acuerdo al tipo de polvo, cantidad y constitución final requerida se selecciona un tipo de molino determinado. Los molinos se diferencian también por la energía mecánica transferida al material. Esta energía es proporcional a la cantidad de impactos y a la energía cinética de cada uno de ellos. Para que ocurra una reacción química es necesario superar un valor umbral de energía que debe ser provisto durante el proceso de molienda. Por esta razón, los molinos donde la energía entregada por golpe al material es baja serán considerados de baja energía, a pesar de que la frecuencia de impactos pueda ser alta.

A continuación se pasará a hacer una descripción de los molinos comúnmente utilizados, destacando sus aplicaciones y características principales.

II.3.1. Molinos vibratorios (SPEX – Shaker Mills) ^[II.2]: Este modelo de molino se utiliza usualmente en laboratorios de investigación para el estudio de aleaciones. Las cantidades que puede procesar por lote son de 10 – 20 g de polvo.

La mezcla de polvos es molida y mezclada por medio del movimiento giratorio de la cámara de molienda, que al mismo tiempo efectúa una trayectoria en forma de ocho, con lo cual las bolas (medio de molienda) contenidas en el interior de la cámara, impactan contra los materiales y las paredes de la cámara misma.

Las características principales de estos molinos son la amplitud de movimiento de la cámara de molienda (que es aproximadamente de 5 cm), velocidades de giro dentro del orden de 1200 rpm, altas velocidades de movimiento de las bolas (~ 3.9 m/s; frecuencia de choque [Hz] = 200 ^[II.3]). Esto hace que el impacto sobre el material sea energético y por lo tanto es clasificado como un molino de alta energía (Energía cinética <0.12 J/golpe ^[II.3]). A continuación se puede apreciar imágenes del equipo SPEX 8000:

Figura II.2. – Molino SPEX 8000.

Figura II.3. – Cámara de molienda y medio de molienda utilizados en el Molino SPEX 8000.

II.3.2. Molinos a bolas planetarios (Planetary Ball Mills) ^[II.2]: Son utilizados para llevar a cabo estudios experimentales. Pueden procesar sólo unos pocos gramos (~ 250 g) de muestra en un lote.

Se denominan planetarios debido a que las cámaras de molienda efectúan un movimiento como si fuesen planetas. Los materiales son molidos por la acción de las fuerzas centrífugas que se originan, las cuales actúan alternadamente en la misma dirección y en direcciones opuestas, por el giro de las cámaras sobre su propio eje y el movimiento tipo planetario de las mismas. Dichas fuerzas hacen que las bolas (medio de molienda) impacten recorriendo la parte interna de la cámara.

Figura II.4. – Esquema de la trayectoria de las bolas (medio de molienda) en el molino planetario.

Figura II.5. – Modelo de molino planetario Fritsch Pulverisette P-5 de 4 estaciones de molienda.

La velocidad lineal del medio de molienda en este tipo de molino es mayor a la de los molinos vibratorios (SPEX) ($2.5 - 11.24 \text{ m/s}$ ^[II.3]), pero su frecuencia de impacto es mucho más baja ($\sim 100 \text{ Hz}$ ^[II.3]). Son clasificados como molinos de mediana/baja energía (Energía cinética $0.04 - 0.8 \text{ J/golpe}$ ^[II.3]).

II.3.3. Molinos de atrición (Attritor Mills) ^[II.2]: Los molinos por atrición son de operación simple y pueden procesar grandes cantidades de polvo ($0.5 - 100 \text{ Kg}$) en un lote.

Los modelos convencionales consisten en un cilindro horizontal lleno hasta la mitad de pequeñas bolas de acero (medio de molienda). Estos tipos de modelos no alcanzan grandes frecuencias de impacto, pues a altas velocidades de rotación el medio de molienda se pega a las paredes de la cámara de molienda, siendo de este modo centrifugado y no causa efecto alguno sobre los materiales.

Otros modelos, capaces de producir mayores energías de impacto, consisten en un recipiente cilíndrico vertical con una serie de impulsores que energizan las bolas, causando así la reducción de tamaño y el mezclado de las partículas de polvo por acción de las fuerzas de corte e impacto generadas.

Figura II.6. – Configuración de los brazos rotantes y eje en el molino por atrición a bolas.

Figura II.7. – Modelo de molino por atrición I-S.

La velocidad lineal del medio de molienda es mucho más baja ($\sim 0.8 \text{ m/s}$ ^[II.3]) que para el caso de los dos modelos anteriores (vibratorio y planetario), y por lo tanto su energía cinética menor ($< 10 \text{ J/golpe}$ ^[II.3]). Si bien la frecuencia de golpe es muy superior ($> 1000 \text{ Hz}$), este tipo de molino es considerado de baja energía.

II.3.4. Molinos industriales (Industrial Mills) ^[II.2]: Poseen mucha mayor capacidad que los molinos anteriormente descritos, pudiendo procesar cientos de Kg de polvo por lotes. Por ejemplo, los molinos mostrados en la siguiente figura son utilizados en la producción y pueden procesar cerca de 1250 Kg de polvo por lote.

Figura II.8. – Modelo industrial de molino.

II.3.5. Molinos magnéticos (Uni – Ball - Mill): Se los utiliza para experimentación, y pueden procesar una cantidad aproximada de 500 g por lote ^[II.2].

Con éstos es posible controlar la naturaleza y magnitud del impacto de las bolas por medio de la regulación del campo magnético generado por imanes ubicados en la cercanía de la cámara de molienda ^[II.4].

Figura II.9. – Molino Uni – Ball - Mill 5 (Scientific Instruments, Canberra, Australia). Cambio del modo de molienda mediante la variación de la posición de los imanes ^[II.4].

Como se puede apreciar en la figura II.9., la energía de impacto varía con la posición de los imanes, lográndose así distintos tipos de modos de molienda que dan como resultado productos de características distintas.

En el caso de ubicar los imanes en la posición baja (ver sección II.5), la energía involucrada en cada impacto está en el rango de 0.05 a 0.14 J/golpe y la frecuencia entre 0.16 y 2.7 Hz ^[II.5].

II.4. Variables de proceso

Para lograr un producto con un determinado tamaño, grado de mezclado y microestructura, es preciso el control de muchas variables que inciden en el proceso de molienda, las cuales son interdependientes, y merecen un tratamiento como tal.

En esta sección, se hará una breve descripción de las principales variables que tienen incidencia en la naturaleza final del producto, efectuándose un análisis de dicha incidencia de modo independiente para cada variable.

II.4.1. Cámara de molienda ^[II.2]: Son de importancia los materiales de construcción y la forma de la cámara. La importancia de los materiales de construcción radica en que el impacto del medio de molienda sobre el recipiente puede causar que se desprenda material constructivo de la cámara, contaminando así el polvo que se está moliendo, o alterando la composición química del mismo.

Los materiales más utilizados para la construcción de las cámaras de molienda son el acero inoxidable y el acero al cromo níquel. Si es necesario moler materiales de mayor dureza, se pueden emplear cámaras de óxido de aluminio sinterizado, carburo de tungsteno u otros materiales.

También es importante la forma de la cámara, especialmente el diseño interno, ya que con superficies internas planas la velocidad de mezclado es mayor que con superficies curvas.

II.4.2. Velocidad de molienda ^[II.2]: La velocidad de rotación de la cámara de molienda es un parámetro que posee gran influencia en la molienda. Dicha velocidad posee un valor crítico, por encima del cual el medio de molienda (bolas) se pega a las paredes de la cámara, no impactando sobre la muestra. Por lo tanto la velocidad debe estar por debajo de la crítica, de modo tal que el medio de molienda transmita la mayor energía de impacto al material, lográndose así una molienda óptima.

Otra limitación de la velocidad es la temperatura local que se alcanza en la cámara. En algunos casos las altas temperaturas favorecen la homogenización por el aumento de la difusión de los materiales. Sin embargo, en otros casos puede contribuir acelerando un proceso de descomposición durante la molienda, o incluso de contaminación de los materiales.

La temperatura máxima que se puede alcanzar depende del tipo de molino, y del sistema que se esté procesando.

II.4.3. Tiempo de molienda ^[II.2]: Es uno de los parámetros más importante. Normalmente se elige un tiempo de molienda tal que se llegue a un estado estacionario entre la aglomeración de las partículas más chicas y la fractura de las partículas más grandes, donde cada partícula posee la composición de la mezcla de polvos de partida.

El tiempo de molienda es función del tipo de molino utilizado, intensidad de la molienda, relación en masa bolas/polvo, temperatura de molienda y los materiales de partida.

De acuerdo a las experiencias, no son aconsejables tiempos de molienda muy prolongados, pues ello incrementa el nivel de contaminación de la muestra.

II.4.4. Medio de molienda ^[II.2]: Los materiales comúnmente utilizados como medio de molienda son acero forjado, acero templado, acero al cromo níquel y acero inoxidable. La forma más usual son esferas, cuya densidad debe ser elevada para generar una fuerza de impacto suficientemente alta sobre el material a moler.

Para evitar contaminación, la cámara de molienda debe ser del mismo material que el medio, y si es posible que el material a procesar.

El tamaño del medio de molienda también tiene influencia en la naturaleza del producto. A mayor tamaño del medio de molienda (bolas), mayor es el peso del mismo y por lo tanto la energía transferida en el impacto posee un mayor orden de magnitud. De todos modos, en algunos casos reportados, al utilizar medios de molienda de gran tamaño, sólo se formó una fase cristalina estable, no formándose fases metaestables o amorfas. Se ha sugerido que las bolas más pequeñas provocan una mayor fricción, lo cual promueve la formación de una fase amorfa. De hecho, pareciera ser que las condiciones de molienda “livianas”, es decir, tamaños de bolas pequeños, bajas energías de impacto y bajas relaciones bolas/polvos, favorecen la amorfización de las fases.

En cuanto a los tamaños de bolas utilizados, de acuerdo a investigaciones, al emplear bolas de distintos diámetros se consigue una mayor energía de colisión, se evita el soldado en frío de las partículas de polvo y se disminuye la cantidad de material que se pega al medio de molienda conformando un recubrimiento sobre el mismo. Dicho recubrimiento, el cual se forma generalmente en las primeras instancias de la molienda, es de cierta manera ventajoso, pues evita el excesivo desgaste del medio de molienda, y la consecuente contaminación del polvo. Pero éste no debe poseer un espesor excesivo, de modo de evitar la formación de un producto final heterogéneo. La desventaja del recubrimiento se da en el hecho de la pérdida de producto, por quedar éste pegado a la superficie del medio de molienda, problema que, como se mencionó anteriormente es minimizado por el empleo de bolas de diámetros distintos.

Otra ventaja de la utilización de bolas de distinto tamaño es el movimiento de las mismas de modo aleatorio, lo cual incrementa la energía de impacto.

II.4.5. Relación de peso medio de molienda – polvo (RC – Relación de carga) ^[II.2]: Incide de gran manera en el tiempo necesario para alcanzar una fase particular del polvo que se está moliendo. A mayor RC, mayor es la proporción en peso del medio de molienda, de modo tal que se incrementa el número de colisiones por unidad de tiempo y consecuentemente la energía transferida a las partículas de polvo, disminuyendo así el tiempo de molienda. También es posible que por el aumento de la RC, la generación de calor dada por el incremento de la energía transferida cambie la constitución del polvo que se está sometiendo a molienda, o incluso, si la temperatura sube de manera sustancial, se podría dar la cristalización de la fase amorfa.

Las condiciones de molienda “livianas” (bajas RC) producen fases metaestables, mientras que las condiciones de molienda “pesadas” (altas RC) generan fases de equilibrio, como se describió en la sección **II.4.4.** cuando se mencionó el tamaño del medio de molienda.

II.4.6. Carga de la cámara de molienda ^[II.2]: Dado que la reducción de tamaño y mezclado íntimo de las partículas de materiales en el proceso de molienda ocurre debido a las fuerzas de impacto que son transmitidas a éstas, debe haber suficiente espacio para que tanto el medio de molienda como las partículas de polvo se muevan libremente dentro de la cámara.

Si la cantidad de polvo y bolas (medio de molienda) es muy pequeña, la velocidad de producción es baja. Mientras que si dicha cantidad es demasiado grande, no existe espacio para el libre movimiento dentro de la cámara. Por lo tanto, y como regla general, se deja un 50 % de la cámara de molienda vacía para lograr una molienda eficiente.

II.4.7. Atmósfera de molienda ^[II.2]: El tipo de atmósfera que se utilice para llevar a cabo la molienda incide en la contaminación del polvo que se está moliendo y en la naturaleza de la fase final de la mezcla.

Para llevar a cabo la MM se utiliza una atmósfera inerte de argón o helio, de modo tal de prevenir la contaminación de los materiales por oxidación.

La MMR se lleva a cabo en atmósfera de un gas que reaccione con los materiales que se sometan al proceso, como por ejemplo, en el caso de los hidruros se utiliza hidrógeno.

Tanto en la MM como en la MMR, la descarga de los materiales, ya sea para la toma de muestras con el fin de controlar el proceso, o para extraer el producto final, se efectúa en caja de guantes con atmósfera inerte (con control de la concentración de oxígeno y humedad), de modo tal de evitar las reacciones de contaminación que sufren los materiales.

II.4.8. Agentes para el control del proceso (ACP) ^[II.2]: Cumplen la función de actuar como lubricantes, reduciendo el soldado en frío que sufren las partículas dúctiles en la primera etapa de la molienda. Los ACP más importantes son líquidos como el ácido esteárico, metanol, tolueno, etanol, algunos hidrocarburos y acetatos. Se los emplea en una proporción que va del 1 – 5 % de la carga total del polvo a moler. Su modo de acción se basa en la formación de una película sobre las partículas de polvo, lo cual hace que las partículas no se aglomeren, posibilitando que se llegue a la composición de equilibrio en sistemas en los cuales no se podría en condiciones de molienda seca, o disminuyendo el tiempo en el cual se alcanza dicha composición final de equilibrio.

II.4.9. Temperatura durante la molienda ^[II.2]: Durante el proceso de molienda existen fenómenos de difusión en la formación de las fases sólidas, los cuales son afectados por la temperatura.

La temperatura puede ser modificada intencionalmente, empleando diseños experimentales apropiados, o no intencionalmente, como un efecto secundario de la molienda energética como se mencionó en **II.4.2** y **II.4.5**.

II.5. Molino utilizado para la síntesis del hidruro Mg_2FeH_6

El molino utilizado para la realización de la síntesis del hidruro complejo de magnesio y hierro fue el modelo Uni – Ball - Mill II (Scientific Instruments, Canberra, Australia). Sus componentes principales son los siguientes:

Cámara de molienda: Es un recipiente de acero inoxidable, constituido por un cuerpo cilíndrico cuyas paredes poseen una terminación curva, y dos tapas que se adosan al cuerpo por medio del ajuste de 16 tornillos. La hermeticidad del recipiente se logra por medio de dos anillos de goma (uno por cada tapa) que son apretados contra el cuerpo del cilindro mediante el ajuste de los correspondientes tornillos. El recipiente tiene un volumen de $830 \pm 25 \text{ cm}^3$. La carga de la atmósfera de molienda se efectúa mediante una válvula situada en una de las tapas,

en la cual también se encuentra un medidor de presión, cuyo límite superior de medida es de ~ 0.7 MPa. A continuación se muestran imágenes de la cámara de molienda y sus componentes:

Figura II.10. – Cámara de molienda – 1.Cuerpo cilíndrico. 2. Tapa con válvula para la carga de gas. 3. Tapa con agarre al eje de rotación.

Figura II.11. – Cámara de molienda – Se puede apreciar la curvatura de las paredes del cuerpo cilíndrico.

Figura II.12. – Cámara de molienda cerrada. 1. Válvula para la carga de gas. 2. Medidor de presión. 3. Dispositivo para el almacenamiento de las medidas de presión.

Medio de molienda: Se utilizan esferas (6 para la realización de las experiencias) de acero inoxidable ferromagnéticas, de 1" de diámetro y cuyo peso aproximado es de 67 g.

Figura II.13. - Esferas de acero ferromagnéticas de 1" de diámetro utilizadas como medio de molienda.

Dispositivo que proporciona el movimiento rotatorio: Este dispositivo aloja el motor que provee el movimiento rotatorio al eje en el cual se encastra la cámara de molienda. La velocidad el giro del molino es regulable y está indicada como % de la velocidad del motor. Ésta puede ser transformada a [rpm] mediante la siguiente ecuación:

$$V \text{ [rpm]} = (2.7 \times \text{Velocidad del motor [\%]}) - 12 \quad (2.1)$$

En el mismo dispositivo se encuentran los magnetos para la regulación de la energía de impacto. El control de la naturaleza y magnitud del impacto se efectúa mediante la regulación de la posición y distancia a la cámara de molienda de dichos magnetos, variando así la intensidad de los campos magnéticos que dichos magnetos generan.

En las moliendas que se llevaron a cabo, la posición e intensidad de los magnetos permanecieron fijos, estableciéndose un modo de acción de baja energía.

Figura II.14. – Dispositivo de molienda – 1. Parte del equipo donde se aloja el motor y en donde se encuentra el tablero de control. 2. Eje de rotación. 3. Magnetos para la regulación de la energía de impacto.

El tiempo de molienda se controla mediante un contador (en horas) que el equipo posee en un pequeño tablero de control.

Figura II.15. – Dispositivo de molienda – 1. Cámara de molienda. 2. Regulador de la velocidad. 3. Contador de horas de molienda. 4. Ventilador para la refrigeración del motor.

La siguiente tabla resume las características principales del molino y las variables de proceso utilizadas durante la síntesis (MM y MMR).

Características y variables de proceso	
Tipo de molino	Rotatorio con regulación magnética.
Modelo	Uni – Ball - Mill II
Velocidades	164 -196 rpm
Tiempo de molienda	100 horas (MM) – 265 y 100 horas (MMR)
Medio de molienda	Esferas de acero ferromagnéticas ($\varnothing = 1''$)
RC (Relación de carga)	40:1
Cámara de molienda	Cilíndrica de acero inoxidable.
Carga de la cámara de molienda	87 % de espacio libre
Atmósfera de molienda	MM: Ar (1 atm) / MMR: H ₂ (5 atm)
ACP (Agentes para el control de proceso)	No se utilizó
Temperatura de molienda	Ambiente (~300 K)
Modo de molienda	Baja energía (Frecuencia: 2.7 Hz; Energía: 0.05 J/golpe ^{[II.5].})

Tabla II.1. – Tabla de características principales del molino empleado en la síntesis del hidruro complejo de magnesio y hierro.

Capítulo III – Equipo Volumétrico tipo Sieverts

III.1. Introducción

El equipo volumétrico es un dispositivo tipo Sieverts, modificado con controladores de flujo, cuyo esquema puede ser apreciado en la figura III.1. Fue utilizado para llevar a cabo el proceso de sinterizado del hidruro (proceso por medio del cual se obtienen hidruros en un reactor a ciertas condiciones de presión y temperatura), su caracterización termodinámica, y el estudio de las propiedades cinéticas del mismo.

Figura III.1. – Esquema del equipo volumétrico tipo Sieverts utilizado para el proceso de síntesis, caracterización termodinámica y cinética de hidruros ^[III.1].

El sistema está compuesto por un reactor donde se coloca el material a procesar, y el cual será descrito en detalle posteriormente. Un horno resistivo envuelve al reactor y tiene por fin su calefacción a una temperatura constante dada. El flujo de salida/entrada al reactor es medido por dos controladores que poseen válvulas electromagnéticas, tienen un rango de 0 – 15 sccm (centímetros cúbicos estándar por minuto, definido como la cantidad de materia que entra en un volumen de 1 cm³ a 101.3 kPa y 273.15 K) y están preparados para soportar una presión de trabajo de hasta 7000 kPa. La presión es medida mediante dos dispositivos piezoresistivos, uno de alta presión con un rango de hasta 7 MPa y uno de baja presión con un rango de hasta 0.3 MPa. El gas (H₂) de ingreso al sistema lo provee un tubo de hidrógeno. Dicho gas dicho gas se extrae con una bomba de vacío, la cual está conectada a un colector a través del cual se interconectan los otros componentes del equipo (reactor, medidores de flujo y medidores de presión). El equipo está provisto de una computadora, por medio de la cual se establecen los parámetros de medición (presión inicial y final, rango de presión, flujo, hidrógeno por punto, derivada de la presión con respecto al tiempo, tiempo de llegada al equilibrio y tiempo de medición) y se controlan dichos parámetros, de modo tal que la medición se lleve a cabo de manera automática.

En la siguiente figura se pueden apreciar imágenes del equipo utilizado para llevar a cabo el estudio del hidruro complejo:

Figura III.2. – Equipo volumétrico utilizado para las experiencias. 1. Parte superior del reactor. 2. Araña de distribución. 3. Medidor de presión de alta. 4. Medidor de presión de baja. 5. Controlador de flujo (absorción). 6. Controlador de flujo (desorción). 7. Conexión a la bomba de vacío. 8. Tanque pulmón.

Figura III.3. – Equipo volumétrico – vista lateral. 1. Horno resistivo 2. Controlador de temperatura

El reactor está compuesto de una tapa que posee una válvula globo para permitir la entrada del gas (hidrógeno) a través de un filtro, un recipiente cilíndrico de contención (que en su interior aloja un cilindro que actúa como volumen muerto) y en la parte inferior del cilindro se aloja un pequeño recipiente donde se coloca el material. El volumen muerto sirve para reducir el espacio neto en el interior del reactor y así obtener variaciones de presión apreciables debidas a la absorción de hidrógeno en la muestra, y también para separar las zonas del sistema con temperaturas distintas.

Figura III.4. – Reactor. 1. Recipiente para colocar el material a procesar. 2. Tapa del reactor con válvula de conexión a la línea de gas. 3. Cuerpo del reactor. 4. Volumen muerto.

Figura III.5. – Reactor armado.

III.2. Principio de funcionamiento

El funcionamiento del equipo se basa en el hecho de que la variación de presión alcanzada por un sistema compuesto de dos recipientes (que inicialmente se encuentran a distintas presiones y temperaturas) al ser conectados, es proporcional al aumento o disminución de los moles de gas (H_2) en el sistema. El cambio en los moles de gas se debe a la absorción o desorción de éste por parte del material contenido en uno de los recipientes (V_r).

Figura III.6. – Esquema del equipo volumétrico tipo Sieverts – V_a : volumen de la araña; P_a : Presión en la araña; T_a : temperatura en la araña; V_r : volumen del reactor; P_r : Presión en el reactor; T_r : temperatura en el reactor ^[III.2].

Inicialmente los dos volúmenes (V_r y V_a) se encuentran aislados mediante una válvula, y están a ciertas condiciones de presión y temperatura ($p_a^i; T_a^i$ y $p_r^i; T_r^i$). El recipiente cuyo volumen es designado como V_r (reactor) contiene un material que forma hidruro de volumen V_m , por lo tanto puede absorber/desorber hidrógeno. Al abrir la válvula que mantenía los volúmenes de los recipientes aislados, y aguardar un tiempo para que el sistema se estabilice, se alcanza una presión final (de equilibrio) la cual puede ser mayor a las iniciales (desorción de hidrógeno) o menor (absorción de hidrógeno). La variación de presión dada en el sistema es directamente proporcional a la cantidad de hidrógeno absorbido o desorbido. A rangos de temperaturas y presiones bajos a moderados, el comportamiento del gas en el sistema puede ser representado sin mucho error mediante la ecuación de los gases ideales. En caso de trabajar a altas presiones y temperaturas, se efectúa la corrección mediante el factor de compresibilidad (Z).

La variación en la concentración de hidrógeno molecular en el material puede ser calculado como se muestra a continuación:

$$n_{H_g}^i + n_{H_m}^i = n_{H_g}^f + n_{H_m}^f \quad (3.1)$$

La ecuación (3.1) representa un balance entre el número de moles de hidrógeno iniciales en el material ($n_{H_m}^i$) más los moles iniciales en la fase gaseosa ($n_{H_g}^i$) contenidos en el

volumen de la araña y del reactor ($V_r - V_m$), y los moles finales en la muestra (n_{Hm}^f) más los que han quedado en fase gaseosa (n_{Hg}^f).

Expresando el balance anterior en función de la presión y la temperatura utilizando la ecuación de estado de los gases ideales.

$$P.V = n.R.T \quad (3.2)$$

$$n = \frac{P.V}{R.T} \quad (3.3)$$

$$n_{Hm}^f - n_{Hm}^i = \left[\frac{V_a \cdot P_a^i}{R.T_a^i} + \frac{(V_r - V_m) \cdot P_r^i}{R.T_r^i} \right] - \left[\frac{V_a \cdot P_a^f}{R.T_a^f} + \frac{(V_r - V_m) \cdot P_r^f}{R.T_r^f} \right] \quad (3.4)$$

Llamando $\Delta[n_{Hm}]$ a la variación de moles de hidrógeno molecular ($n_{Hm}^f - n_{Hm}^i$), a la diferencia de volúmenes ($V_r - V_m$) como V_R , y teniendo en cuenta que la temperatura se mantiene constante ($T_a^i = T_a^f$; $T_r^i = T_r^f$), la expresión anterior se puede escribir:

$$\Delta[n_{Hm}] = \left[\frac{V_a \cdot P_a^i}{R.T_a} + \frac{V_R \cdot P_r^i}{R.T_r} \right] - \left[\frac{V_a \cdot P_a^f}{R.T_a} + \frac{V_R \cdot P_r^f}{R.T_r} \right] \quad (3.5)$$

Dado que la presión de equilibrio alcanzada (final) es la misma en la araña y en el reactor, podemos expresar (3.5):

$$\Delta[n_{Hm}] = \left[\frac{V_a \cdot P_a^i}{R.T_a} + \frac{V_R \cdot P_r^i}{R.T_r} \right] - P_{eq}^f \left[\frac{V_a}{R.T_a} + \frac{V_R}{R.T_r} \right] \quad (3.6)$$

Donde P_{eq}^f es la presión de equilibrio alcanzada. Si el material absorbe hidrógeno, la P_{eq}^f es menor a las iniciales, siendo el primer término de la derecha de (3.6) mayor al segundo. En cambio, si el material desorbe, la P_{eq}^f es mayor, siendo el primer término de la derecha de (3.6) menor al segundo.

De este modo se puede calcular la cantidad de moles de hidrógeno atómico que absorbe o desorbe el material, la cual es proporcional a la variación de presión del sistema entre las condiciones finales e iniciales.

Es importante aclarar que la calibración del equipo volumétrico incluye correcciones de desviación del comportamiento ideal (por medio del factor de compresibilidad Z), y correcciones de las variaciones de los volúmenes del reactor (V_r) y el colector (V_a – araña) con la temperatura.

III.3. Sinterizado

El sinterizado es un proceso por el cual en ciertas condiciones de presión de hidrógeno y temperatura, establecidas de acuerdo al sistema material, se obtienen hidruros.

En el presente trabajo se combinó la técnica de molienda (MM y MMR) con el sinterizado para la obtención del hidruro complejo de magnesio y hierro. Es importante aclarar que la técnica de sinterizado puede ser empleada sin previa molienda ^{[III.3], [III.4]}.

El proceso de sinterizado comienza con la carga del material en el reactor, ya sea en forma de pastillas o polvo, en atmósfera controlada (caja de guantes). Luego se conecta el reactor al sistema (como se puede observar en la figura III.2), se determina el volumen del material introducido por el método de expansiones a temperatura ambiente y se cierra la válvula de conexión al reactor. En el controlador del horno resistivo se establece la temperatura a la cual se desea llevar a cabo el proceso, y se aguarda hasta que el reactor alcance dicha temperatura. Una vez alcanzada la temperatura de reacción, se esperan 30 minutos y luego se presuriza el sistema, manteniendo la válvula del reactor cerrada. En el programa que controla el equipo, se establecen los parámetros de importancia para el sinterizado, los cuales son:

- Presión [kPa].
- Temperatura [°C].
- Presión inicial y final [kPa].
- Tiempo de sinterizado [s].
- Flujo de hidrógeno [sccm].

Se da comienzo al proceso abriendo la válvula de conexión al reactor y la de ingreso de hidrógeno del controlador de flujo de absorción (figura III.2 – 5). El proceso evoluciona hasta llegar a la presión final establecida, a la cual se obtiene el correspondiente hidruro.

Es importante aclarar que los parámetros de sinterizado dependen del hidruro a obtener. Por tanto para su determinación se tomó como referencia la bibliografía disponible acerca del sistema Mg_2FeH_6 (el valor de los parámetros y la correspondiente bibliografía de referencia será mostrada cuando se traten los métodos de obtención en capítulos posteriores).

Para que ocurra la formación del hidruro, las condiciones de presión y temperatura establecidas para llevar a cabo el proceso deben ser las adecuadas para superar las condiciones de equilibrio del hidruro a sintetizar. La presión se establece por encima de la de equilibrio del sistema (P_{eq}^f), y el tiempo debe ser suficiente para que el sistema evolucione absorbiendo hidrógeno (difusión).

III.4. Caracterización termodinámica

El equipo volumétrico permite seguir la evolución de la absorción/desorción de hidrógeno en el material bajo estudio, obteniéndose como resultado una curva denominada isoterma de presión – composición (PCT), que es la representación del comportamiento termodinámico del sistema a una dada temperatura y en un rango de presiones preestablecido.

Para comenzar la medición, el reactor cargado con el material a ensayar se conecta al sistema. Luego se determina el volumen de la muestra por el método de expansiones a temperatura ambiente. Se cierra la válvula de conexión del reactor con el resto del sistema y se establece la temperatura de la medición en el controlador del horno resistivo. Una vez que el reactor alcanza la temperatura de medición de modo estable, en el programa que controla al equipo se definen los parámetros de medición, los cuales son:

- Volumen [cm^3] y masa de muestra [g].
- Temperatura [$^{\circ}\text{C}$].
- Presión inicial y final [kPa].
- Flujo [sccm].
- Cantidad de hidrógeno por punto [scc].
- Tiempo para que llegue al equilibrio [s].
- Derivada [kPa/s].
- Tiempo de medición de la derivada [s].

Los criterios de selección de dichos parámetros, al igual que para el proceso de sinterizado, dependen del sistema en estudio. En este caso particular se han determinado teniendo como referencia la literatura (presión final y temperatura) y en base a mediciones de prueba (derivada, tiempo para el equilibrio e hidrógeno por punto). Los correspondientes valores se mencionarán en la sección donde se trata el estudio termodinámico del hidruro.

Una vez establecidos los parámetros de medición, se procede a la apertura de la válvula que conecta el reactor con el resto del sistema y la válvula de la rama de absorción o desorción (figura III.2 – Absorción – 5; Desorción - 6), de acuerdo a la medida que se lleve a cabo. En el mismo instante se inicia el programa que mide la evolución del ensayo.

Durante el proceso de medición, el controlador de flujo de absorción/desorción introduce/sustra la cantidad de hidrógeno establecida (delta de hidrógeno por punto), luego cierra la electroválvula, y aguarda a que el material absorba/desorba hidrógeno, es decir, alcance el equilibrio (P_{eq}^f). La válvula del controlador de absorción/desorción vuelve a abrirse cuando se da alguna de estas dos circunstancias. La primera se da cuando la derivada calculada, dp/dt , es menor en valor absoluto a la que se estableció en los parámetros de medida. Esto significa que en esas condiciones de presión y temperatura el material no absorbe hidrógeno. La segunda se da cuando se cumple el tiempo total preestablecido para que el sistema llegue al equilibrio, caso en el cual el material absorbe hidrógeno (la derivada calculada es mayor en valor absoluto a la establecida). A continuación se pueden observar graficas de presión en función del tiempo que representan la apertura y el cierre de los controladores:

Figura III.7. – Evolución de la presión del sistema durante la construcción de la PCT de absorción. Se puede observar la variación de presión al abrir/cerrar el controlador de flujo de absorción.

Figura III.8. – Evolución de la presión del sistema durante la construcción de la PCT de desorción. Se puede observar la variación de presión al abrir/cerrar el controlador de flujo de desorción.

Al ir aumentando/disminuyendo progresivamente la presión en el sistema, se van registrando puntos que corresponden a condiciones de presión y temperatura determinados alcanzados por el sistema al permanecer cerrado el controlador de flujo de absorción/desorción. Los sucesivos puntos registrados, los cuales no son equidistantes, contribuyen a la construcción de la correspondiente curva PCT de absorción/desorción.

Figura III.9. – Curvas PCT de (a) absorción y (b) desorción ^[III.2].

Las curvas PCT poseen una forma particular. Éstas presentan un plateau de absorción/desorción que representa la instancia de formación/descomposición del hidruro, donde existe un estado de equilibrio y durante la cual la presión (de equilibrio), que es característica del sistema a esa temperatura, permanece constante (ver figura I.1.- Pág. 5). Las partes de las curvas PCT de absorción/desorción donde se observa una gran variación (disminución – aumento) de la presión, representan estados de no equilibrio del sistema y donde no existe absorción/desorción de hidrógeno.

El estudio de la termodinámica del sistema Mg_2FeH_6 se efectuó mediante la construcción de curvas PCT a diversas temperaturas. De este modo, se determinó como varía la capacidad de almacenamiento al variar la temperatura, se caracterizó al sistema mediante el cálculo de la variación de entalpía (ΔH) y de entropía (ΔS) estableciendo el diagrama de Van't Hoff ($\ln P_{eq}$ vs. $1/T$) y se observó el comportamiento del material al sufrir éstos ciclos de absorción – desorción (ver figura I.1.- Pág. 5 y ecuación 1.1. – Pág. 6).

III.4. Caracterización cinética

El estudio de la velocidad con que un material absorbe/desorbe hidrógeno se lleva a cabo a través de la determinación de sus características cinéticas.

Mediante la utilización del equipo volumétrico es posible construir curvas cinéticas de absorción/desorción de H_2 [% en peso] en función del tiempo a una temperatura determinada, y a fuerza impulsora constante o variable.

A continuación se pasará a describir procedimiento experimental para la construcción de las curvas cinéticas:

III.4.1. Curvas de cinética de absorción: La construcción de estas curvas se puede efectuar de dos diferentes maneras. Una es por medio del aporte de hidrógeno a través del controlador de flujo de absorción (rango de presión constante – Fig. III.10 – potencial químico inalterable). La otra manera, denominada tipo Sieverts, es la que se efectúa a volumen constante de H_2 (potencial químico variable). Éste último fue el método que se empleó para la mayor parte de las mediciones de cinética de absorción.

Para la determinación cinética a volumen constante, se carga el reactor con el material, y luego se deja que alcance la temperatura de medición. Una vez que el sistema se encuentra a temperatura constante, se presuriza, estando la válvula de ingreso de H_2 al reactor cerrada (material sin H_2), como así también las que conectan al colector (araña) con los medidores de caudal, y la bomba de vacío (figura III.2). Los parámetros que se fijan en el programa que controla la experiencia son:

- Masa y volumen (determinado por método de expansiones).
- Temperatura del reactor.
- Presión inicial (presión de presurización del sistema).
- Tiempo de medición.

Mediante la apertura de la válvula del reactor se da comienzo a la medición. El programa que controla al equipo registra la cantidad absorbida de H_2 a medida que transcurre el tiempo.

En caso que la medición se realice por medio del controlador de flujo, adicionalmente a los parámetros mencionados para el método a volumen constante, se establece un flujo de ingreso de hidrógeno y un rango de presión. El controlador mantiene una variación de presión constante, como lo muestra la figura III.10. Así es posible llevar a cabo la medida a potencial químico inalterable.

Figura III.10. – Control del rango de presión durante la determinación de la cinética.

Las mediciones finalizan al transcurrir el tiempo de medición preestablecido, obteniéndose una curva de la cinética de absorción como la que se muestra en la figura III.11 (a).

III.4.1. Curvas de cinética de desorción: El procedimiento para la determinación de la cinética de desorción es el mismo que el descrito para la determinación de la cinética de absorción mediante el controlador de flujo, con la salvedad de que se utiliza la rama de desorción (figura III.2 – 6). Esta medida se llevó a cabo a potencial químico constante y a una temperatura determinada. En la figura III.11 (b) se puede apreciar una curva de cinética de desorción.

Figura III.11. – Curvas de cinéticas de: (a) Absorción; (b) Desorción.

El estudio cinético del sistema Mg_2FeH_6 se efectuó llevando a cabo mediciones a distintas temperaturas de la velocidad de absorción y desorción. Las velocidades de absorción se midieron a volumen constante y potencial químico variable, mientras que las de desorción fueron medidas a volumen variable y potencial químico constante. Así se pudo apreciar para muestras de hidruro producidas por diferentes métodos de síntesis, el efecto de la variación de temperatura sobre la velocidad y capacidad de absorción y desorción del sistema.

Capítulo IV – Técnicas de Caracterización General

IV.1. Introducción

Se utilizaron técnicas de caracterización para poder estudiar la evolución de los materiales de partida durante los procesos de síntesis del hidruro complejo de magnesio y hierro, y analizar cualitativa y cuantitativamente la composición de los productos obtenidos.

Las técnicas utilizadas, cuyos fundamentos teóricos básicos serán explicados en esta sección, fueron la calorimetría diferencial de barrido (DSC – Differential Scanning Calorimetry), la difracción por rayos X (XRD – X- Ray Diffraction) y la microscopía electrónica de barrido (SEM – Scanning Electron Microscopy).

IV.2. Toma de las Muestras

La toma de muestras es una etapa fundamental del análisis, pues si la muestra no es correctamente tomada, los resultados del análisis no son representativos.

El manipuleo de las muestras se efectuó en caja de guantes, donde se mantuvo una atmósfera inerte de argón, y en la cual se controló la concentración de humedad y de oxígeno. Dicho control se efectuaba con el objetivo de evitar las reacciones de contaminación (oxidación) que sufren tanto los materiales de partida de la molienda (Mg y Fe de alta pureza), como así también las muestras tomadas y los productos del proceso de formación del hidruro complejo. Las reacciones de contaminación son las siguientes:

Las reacciones descritas tienden siempre al compuesto más estable, que en este caso es el óxido de magnesio ($\text{MgO}_{(s)}$). Éste impide la formación del complejo Mg_2FeH_6 , pues la capa de óxido formada sobre la superficie de los reactantes dificulta la difusión del $\text{H}_{2(g)}$, originando una reducción en el rendimiento de los procesos de molienda (MMR) ^[IV.6]. También disminuye la velocidad de desorción del H_2 .

La vía más probable de formación del MgO es mediante la apertura de la cámara de molienda en diferentes ocasiones para poder realizar los análisis correspondientes (DSC, XRD y SEM) ^[IV.6] y seguir la evolución de los procesos de molienda. Por tal razón se trató de minimizar el contacto de los materiales con la humedad y el oxígeno mediante el manipuleo en caja de guantes. A continuación se puede apreciar una imagen de la caja de guantes utilizada:

Figura IV. 1 – Caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad. Se puede observar: 1-Precámara; 2-Guantes para el manipuleo de los materiales.

Durante la sucesiva toma de muestras y sustracciones de los productos de la cámara de molienda y del reactor para el sinterizado, se tomaron los registros de concentración de humedad y oxígeno al iniciar y al finalizar la operación. De dichos valores se sacó un promedio, que son mostrados en la siguiente tabla:

Humedad Promedio [ppm]		Oxígeno Promedio [ppm]	
Inicial	Final	Inicial	Final
95	108	1	2

Tabla IV.1. – Condiciones promedio de la caja de guantes durante el transcurso de las experiencias. *Los valores de concentración de los cuales se obtuvo el promedio se pueden observar en el anexo I.

Como se observa, la concentración de oxígeno y humedad es mayor al finalizar la operación que al comienzo. Esto se debió a que cuando se llevaban a cabo tareas dentro de la caja de guantes, se procedía a abrir la precámara (figura IV.1. - 1) con el fin de introducir los materiales necesarios, también a introducir las manos en los correspondientes guantes (la permeación aumenta con la temperatura) y a eliminar la circulación forzada que tenía la cámara. Estas condiciones son las que se cree han causado el aumento de la concentración de oxígeno y humedad en la cámara. De todos modos, estas concentraciones fueron lo suficientemente bajas como para minimizar el efecto de las reacciones de contaminación sobre las muestras tomadas y el producto obtenido.

Otra medida necesaria para la toma de muestras fue la purga de la cámara de molienda con argón. Durante los procesos de molienda, ya sea MM o MMR, al tomar una muestra para seguir la evolución del proceso o sustraer el producto, se efectuaban purgas (cinco) con argón antes del ingreso de la cámara a la caja de guantes. Esto se hacía con el fin de no contaminar la atmósfera controlada. El circuito para la realización de las purgas se muestra a continuación:

Figura IV. 2 – Circuito para la purga con argón del recipiente de molienda. 1-Línea de Argón (Válvula azul); 2-Tanque pulmón; 3-Voltímetro; 4-Medidor de presión; 5-Línea conectada al recipiente de molienda; 6-Línea conectada a la bomba de vacío.

El circuito consta de un pequeño tanque pulmón, conectado a una línea que provee argón, válvulas, y un medidor de presión, que relaciona el cambio de presión en el circuito con el cambio de voltaje que se observa en el display de un voltímetro. El valor del voltaje leído del voltímetro se relaciona con el cambio de presión en atmósferas por medio de una recta de calibración.

IV.3. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC – Differential Scanning Calorimetry)

IV.3.1. Fundamentos

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica que se basa en la medida de los flujos calóricos [mWatt] entre la muestra y una referencia en función del tiempo [min] y la temperatura [°C], cuando éstas son calentadas o enfriadas a una velocidad constante ^[IV.1]. Ambas, muestra y referencia, se encuentran en una atmósfera controlada con flujo de gas inerte (argón) (ver figura IV.3.).

Las variaciones en el flujo calórico están asociados a las transiciones que los materiales poseen al ser calentados, por lo tanto las mediciones por medio de este método proveen información cuantitativa y cualitativa sobre los cambios físicos y químicos que involucran procesos exotérmicos y endotérmicos, o cambios en la capacidad calorífica.

La técnica es aplicable a una gran variedad de materiales como polímeros, materiales inorgánicos y varios metales.

Figura IV.3. – Esquema del equipo DSC – Ubicación de la muestra y referencia.

El ensayo da como resultado una curva del flujo calórico [mWatt] en función de la temperatura [°C] la cual presenta picos endotérmicos o exotérmicos, los cuales se encuentran a una temperatura característica que es propia del material ensayado (ver figura IV.4.). Se pueden identificar dos temperaturas características, la de inicio del proceso y la del máximo del pico. El área bajo la curva de dichos picos es proporcional a la cantidad de sustancia (m) que la muestra bajo análisis posee.

Figura IV.4. – Gráfico obtenido de la medida en DSC. Picos: exotérmico (-ΔH) y endotérmico (+ΔH).

$$Q = \int \theta . dt \approx \text{Área} \quad (4.1)$$

$$\text{Área} = K . \Delta H . m \quad (4.2)$$

$$Q = \text{Calor} \quad [mJ]$$

$$t = \text{tiempo} \quad [\text{min}]$$

$$K = \text{constante de calibración}$$

$$\Delta H = \text{variación de entalpía} \quad [KJ / Mol]$$

$$m = \text{masa} \quad [g]$$

IV.3.2. Procedimiento experimental

Las muestras para el ensayo se preparan pesando primero dos pequeñas cápsulas de aluminio. En una de ellas, y bajo atmósfera controlada (caja de guantes), se coloca la muestra y la otra se utiliza como referencia.

Una vez que se carga la muestra en la cápsula, ésta se cierra herméticamente mediante la compresión en una prensa manual, operación que también se efectúa dentro de la caja de guantes. Se sustrae la cápsula cargada con la muestra de la caja de guantes y se pesa nuevamente (cápsula llena). Por diferencia de pesos entre la cápsula llena y la vacía, se calcula la masa de muestra a ensayar (en la mayoría de las mediciones se ensayaron ~ 10 mg).

Luego la cápsula con la muestra y la referencia se introducen en el equipo en las correspondientes posiciones, como se puede apreciar en la figuras IV.5. y IV.6. En la computadora que controla al equipo, se establecen los parámetros de medición. Éstos son la masa de muestra, temperatura final (400 – 450 °C), flujo de argón (122 ml/min) y rampa de ascenso de la temperatura (5 °C/min). Luego de dejar la muestra y la referencia aproximadamente 10 minutos en flujo de argón, se da comienzo a la medición.

Figura IV.5. – Equipo DSC utilizado. 1. Recinto para colocar las cápsulas. 2. Tablero de encendido e indicador.

Figura IV.6. – Posición de la cápsula de referencia y la cápsula con muestra.

IV.3.3. Cálculos

En esta sección se mostrará como se efectuó el cálculo de la cantidad de los hidruros presentes en las muestras durante diferentes etapas de los procesos de síntesis del hidruro complejo de magnesio y hierro, como así también de muestras obtenidas luego del estudio termodinámico y cinético del sistema.

Las reacciones involucradas en el estudio térmico de dichas muestras son dos:

La reacción (1) corresponde a la formación (descomposición) del hidruro de magnesio (MgH_2), el cual se forma como parte del proceso de obtención del hidruro complejo de magnesio y hierro. En cambio, la reacción (2) representa la formación (descomposición) del hidruro mixto de magnesio y hierro. En ambos casos se utilizan para el cálculo las entalpías de desorción de los hidruros.

Con motivo de poder efectuar una comparación, se llevaron a cabo los cálculos con entalpías de desorción tomadas de la bibliografía, y con las calculadas por medio de la experimentación; su cálculo se explicará en un capítulo posterior que trata la caracterización termodinámica del complejo en estudio.

Desorción	MgH ₂	Desorción	Mg ₂ FeH ₆
Literatura	ΔH [KJ/mol H ₂]	Literatura	ΔH [KJ/mol H ₂]
Ref. [IV.2]	-77 ± 4* ¹	Ref. [IV.3]	-98 ± 3* ²
Calculado	ΔH [KJ/mol H ₂]	Calculado	ΔH [KJ/mol H ₂]
MFI* ³	-79 ± 2	MFI	-88 ± 9

Tabla IV.2. – Entalpías de desorción utilizadas para el cálculo de la cantidad de fase de MgH₂ y Mg₂FeH₆.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

*³ Valores calculados para el rango de temperaturas de 573 – 723 K.

MFI – Mezcla 2Mg – Fe molido en atmósfera de argón 100 horas y sinterizado en forma de pastilla.

Es importante aclarar que las entalpías experimentales fueron tomadas de uno de los hidruros que se sintetizó, cuyas mediciones termodinámicas resultaron ser las más representativas. Esto fue posible ya que los distintos sistemas estudiados presentan un comportamiento termodinámico similar.

Para efectuar la determinación de la cantidad de fase de MgH₂ y/o Mg₂FeH₆ presente en la muestra una vez obtenida la medición, primero se calcula el área bajo la curva del pico obtenido, ecuación (4.1), lo cual da en unidades de [mWatt]x[min]. Luego, de la ecuación (4.2) se calcula la m, que es la masa en gramos del correspondiente hidruro, utilizando el área obtenida y la entalpía de desorción del hidruro que esté presente en la muestra. Mediante la conversión adecuada de las unidades podemos expresar el porcentaje de fase hidruro y de hidrógeno presente.

IV.4. Difracción por Rayos X (XRD – X- Ray Diffraction)

IV.4.1. Fundamentos

El método de polvos es el único procedimiento de difracción de rayos X que permite estudiar cristalográficamente materiales policristalinos que no se presentan o no es posible obtener como monocristales. Un sólido policristalino, ya sea compacto o en polvo, es aquel compuesto por un conjunto de pequeños cristales o granos. En el caso de un polvo, cada partícula puede estar constituida por un gran número de granos [IV.3].

La interpretación del resultado de la incidencia de un haz de rayos X monocromático puede realizarse empleando la ley de Bragg:

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (4.3)$$

donde λ es la longitud de onda del haz de rayos X que incide con un ángulo θ . Si la orientación de los granos es al azar, siempre habrá un número de cristalitos orientados de manera que algún conjunto de planos cristalinos satisfagan la ecuación (4.3). Los haces difractados se ubican en conos centrados en el eje del haz incidente. El ángulo mitad de cada cono es 2θ [IV.3].

Figura IV.7. – Representación esquemática de un difractómetro de rayos X para polvos.

En la Figura IV.7. se representa la geometría de un difractómetro de polvos. En esta figura, si θ es el ángulo de Bragg para un determinado tipo de planos (un dado d_{hkl}), debido a que se supone una orientación totalmente al azar de los cristalitos o granos, habrá un conjunto de éstos que estén orientados de manera que los planos mencionados se encuentren paralelos al plano externo de la muestra y, por lo tanto, estén en condición de difractar. Para registrar los máximos de difracción, a medida que la muestra rota respecto del haz incidente, el detector debe rotar un ángulo doble para mantener la geometría de "reflexión" derivada de la ley de Bragg. Por este motivo, la salida de un difractograma consiste en un registro de intensidad (cuentas por segundo) en función de la posición del detector respecto del haz incidente, esto es 2θ . El empleo de un difractómetro facilita, en relación a la técnica fotográfica, la determinación de las intensidades relativas de los máximos de difracción ^[IV.3].

IV.4.2. Aplicaciones

IV.4.2.1. Cualitativa

Cualquier especie cristalina produce un diagrama de difracción característico, con máximos en diferentes posiciones angulares, que dependen de los parámetros de red. Las intensidades de estas difracciones son una función de la simetría de la distribución de las unidades estructurales del sólido dentro de la celda unitaria. De aquí que cada sustancia sólida cristalina poseerá un difractograma que será diferente del correspondiente a otras sustancias, si es más o menos diferente su estructura. Por lo tanto, una de las aplicaciones más importantes de la difracción en sólidos es el análisis *cualitativo*. Para ello es necesario que el equipo se halle calibrado respecto de un patrón (externo) cuyo difractograma es perfectamente conocido. En ocasiones se usa la modalidad de patrón interno, en la que la sustancia de referencia se mezcla con la sustancia problema y la posición angular de las difracciones se mide en relación a una del patrón ^[IV.3].

Las medidas de difracción por rayos X en el presente trabajo fueron llevadas a cabo en el equipo Phillips PW 1710/01 Instruments con radiación de Cu K_{α1} (monocromador de grafito), y las tarjetas utilizadas para la detección cualitativa de la posición e intensidad de los picos fueron:

- Mg - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 35-0821.
- Fe - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 06-0696.
- β - MgH₂ - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 12-0697.
- γ - MgH₂ - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 35-1184.
- Mg₂FeH₆ - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 38-0843.
- MgO - JCPDS Powder Diffraction Data Card No. 45-0946.

IV.4.2.2. Cálculo del tamaño de cristalita

El tamaño de las cristalitas y la deformación de la red en las partículas de polvo pueden ser determinadas por las técnicas de ensanchamiento de los picos de rayos - X. Los picos de XRD se ensanchan por (a) Efectos instrumentales, (b) Tamaños de partículas pequeños, (c) Deformaciones de la red en el material ^[IV.4].

Lo más común es la determinación del tamaño de las cristalitas por medio del ancho de picos de Bragg a la mitad del máximo de intensidad utilizando la ecuación de Scherrer ^[IV.5], lo cual es una técnica aceptable para las condiciones de molienda. Este método se aplicó para seguir la evolución de los materiales de partida y de los hidruros formados durante la molienda.

Las suposiciones y ajustes que se hacen para la aplicación del método son las siguientes:

- Se supone que las partículas poseen una geometría esférica (K = 0.9).
- El ancho del pico del difractograma sólo se debe a reducción de tamaño (no hay tensiones).
- Se hace un ajuste del pico suponiendo forma Gaussiana para el cálculo del ancho del pico a media altura.

$$d_{hkl} = \frac{57.3.K.\lambda}{B_{hkl-puro} \cdot \cos \theta} \quad (4.4)$$

d_{hkl} = Tamaño de cristalita (partícula) [nm] o [Å].

57.3 = Factor para el pasaje de radianes a grados.

K = Factor de forma

$B_{hkl \text{ puro}}$ = Ancho del pico a media altura (suponiendo ajuste por Gauss).

$$B_{hkl \text{ puro}} = \sqrt{B_{observado}^2 - B_{instrumental}^2} \quad (4.5)$$

$B_{observado}^2$ = Ancho del pico a media altura calculado.

$B_{instrumental}^2$ = Ancho del pico del elemento de referencia (Silicio en este caso).

$$B_{instrumental}^2 = 0.12 - 7.4 \times 10^{-4} (2\theta) + 9.9 \times 10^{-6} (2\theta)^2 \quad (4.6)$$

La expresión (4.4) es la ecuación de Sherrer para el cálculo del tamaño de cristalita que se ha empleado. La limitación radica en que los métodos para ensanchamiento de pico de rayos X son apropiados para tamaños de partículas del orden de 10 – 1000 nm ^[IV.4].

IV.5. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM – Scanning Electron Microscopy)

IV.5.1. Fundamentos

La técnica de la microscopía electrónica de barrido (Scanning Electron Microscopy, SEM) se basa en los distintos tipos de interacciones que ocurren entre los electrones del haz incidente y la muestra. Cuando un haz de electrones incide sobre un material, los mismos chocan en forma elástica o inelástica con el material. Estos choques producen rayos X característicos, luz visible, electrones Auger, iones positivos, electrones retrodifundidos y electrones secundarios. Cada una de las resultantes de la interacción electrón-materia se conoce como señal y es portadora de información característica del fenómeno que la origina ^[IV.3].

En el presente trabajo, se utilizó la información obtenida a partir del proceso de emisión de electrones secundarios y retrodifundidos (información morfológica y composicional).

Un microscopio electrónico de barrido, básicamente es un instrumento compuesto por una unidad óptico-electrónica de generación de un haz de electrones (haz primario), un portamuestras con distintos grados de movimiento, unidades de detección de las diferentes señales y un sistema de visualización de imágenes (tubo de rayos catódicos). El dispositivo óptico-electrónico permite que el haz de electrones secundarios realice un barrido sobre determinada área rectangular de la superficie de la muestra. Para cada punto de la superficie de la muestra se mide la intensidad de la señal particular detectada y se envía, luego de una conversión electrónica apropiada, a un tubo de rayos catódicos como un punto de determinada intensidad en una escala de grises. El barrido del haz sobre la muestra se sincroniza con el barrido sobre la pantalla del tubo de rayos catódicos de forma que hay una correspondencia punto a punto entre la superficie de la muestra y la imagen registrada ^[IV.3].

En relación con las imágenes topográficas, el microscopio electrónico de barrido posibilita no sólo una alta capacidad de magnificación (hasta 140000 x), sino también una gran profundidad de campo, lo cual permite tener en foco objetos en diferentes planos. La resolución lograda por un microscopio electrónico de barrido está relacionada con el volumen de muestra excitada por los electrones del haz primario. Este volumen depende del diámetro y energía del haz de electrones y de la composición de la muestra. Las resoluciones promedio son: electrones secundarios, 100 Å, electrones retrodispersados, 1000 Å ^[IV.3]. Mediante esta técnica es posible observar regiones inaccesibles para la microscopía óptica.

IV.5.2. Preparación de las muestras

Las muestras a ensayar en SEM requieren un proceso previo de preparación para poder ser analizadas.

El procedimiento de preparación es el siguiente:

1. Se encapsula el polvo en una resina acrílica, obteniéndose una matriz sólida con partículas de polvo distribuidas sobre una de las superficies.
2. Se pule la superficie, mediante la utilización de papel abrasivo y agua, un tiempo tal para lograr que la resina no cubra la superficie de las partículas, sin que éstas se desprendan de la matriz. A continuación se puede observar una imagen del equipo para el pulido:

Figura IV. 8 – Equipo para el pulido de muestras incluidas para ensayar en SEM – Se puede apreciar el disco para pulido y la canilla que provee el agua.

3. Se recubre la superficie de la muestra con una capa de oro de aproximadamente 200 Å de espesor (técnica de “sputtering”). El recubrimiento de oro tiene por función asegurar la conductividad superficial, disminuyendo la distorsión de imágenes por carga superficial.

También es posible la observación de polvos de ciertas características mediante un proceso de preparación previa distinto al mencionado. Este método se denomina “de dispersión de polvos”, y se lleva a cabo distribuyendo el polvo sobre un porta muestras que contiene una cinta adhesiva conductora. El polvo queda retenido en dicha cinta, y luego se recubre la superficie mediante la técnica de “sputtering”.

Métodos Experimentales

Capítulo V – Síntesis del Hidruro Mg_2FeH_6 por Molienda Mecánica en Atmósfera de Argón y Sinterizado

V.1. Introducción

El primer método de síntesis que se aplicó para la obtención del hidruro complejo Mg_2FeH_6 fue la molienda mecánica (MM) en atmósfera inerte de argón, seguida del sinterizado in-situ a presión y temperatura. Se partió de una mezcla de polvos de hierro y magnesio, de masa aproximada de 10 g y estequiometría $2Mg - Fe$. Se efectuó una MM de 100 horas, sustrayendo muestras para el análisis a las 2 horas de molienda y al final de la misma.

El Mg y el Fe constituyen un sistema dúctil – dúctil, cuyas características y mecanismo de mezclado y achicamiento de partículas ha sido explicado en el Capítulo II – sección II.2.1.). El objetivo de la MM fue lograr un alto grado de mezclado de dicho sistema, de modo tal de disminuir la cercanía entre el Fe y el Mg, facilitando la formación del correspondiente hidruro complejo.

Del polvo producto de la molienda se tomaron 2 muestras de ~300 mg. La primera se compactó a presión con el fin de conformar una pastilla cilíndrica. Dicha pastilla, la cual denominaremos MFI, se la sinterizó a presión y temperatura en el equipo volumétrico (Descripción y fundamentos en el Capítulo III.). La segunda muestra, la cual denominaremos MFII, se sinterizó en forma de polvo con el fin de poder verificar si la conformación en forma de pastilla mejoraba o no el proceso de sinterizado.

V.2. Materiales de partida

Los materiales de partida fueron Mg en polvo (~99.9 % de pureza; ~200 μm) y partículas de Fe (>99.9 % de pureza; ~1000 μm). La estequiometría fue $2Mg - Fe$. La masa de magnesio y hierro en las proporciones estequiométricas mencionadas se calcularon como se muestra a continuación:

Peso molecular (Mg) = 24.31 g/mol

Peso molecular (Fe) = 55.84 g/mol

Masa de magnesio

$$\frac{24.32 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times 2 \text{ moles} \times \frac{10 \text{ g muestra}}{104.46 \text{ g mezcla (2Mg - Fe)}} = 4.65 \text{ g}$$

Masa de hierro

$$\frac{55.84 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times 1 \text{ moles} \times \frac{10 \text{ g muestra}}{104.46 \text{ g mezcla (2Mg - Fe)}} = 5.35 \text{ g}$$

Masa de muestra pesada:

Masa de magnesio = 4.65 g

Masa de Hierro = 5.35 g

Masa total de mezcla 2Mg – Fe = 10.00 g

A continuación se pueden apreciar imágenes tomadas por la técnica de SEM (explicada en la sección IV.5.).

Figura V.1. – SEM –Imagen por electrones secundarios – Partículas de Mg de partida.

Figura V.2. – SEM –Imagen por electrones secundarios – Partículas de Fe de partida.

La fotografía V.1. muestra las partículas de Mg, las cuales presentan una variedad de formas y amplia distribución de tamaños, con valores medios que varían entre 150 µm a 400 µm. Las partículas correspondientes al Fe se muestran en la Fig. V.2. En este caso se observan grandes aglomerados de tamaños mayores a 1000 µm. Claramente se puede apreciar que las partículas del Fe de partida son de mucho mayor tamaño que las de Mg.

V.3. Molienda mecánica en atmósfera de argón

La MM de los 10 g mezcla 2Mg – Fe fue llevada a cabo en atmósfera inerte de argón (<99.9995 % de pureza) a una presión de ~0.1 MPa (literatura de referencia [V.2.]; [V.3.]*) durante 100 horas.

La velocidad de giro de la cámara de molienda durante el proceso no fue constante, dado que se notó que el medio de molienda no estaba actuando efectivamente sobre el polvo a moler. A una velocidad de ~196 rpm (durante 48 horas) las esferas de acero realizaban trayectorias de impactos no efectivos (resbalando en la parte inferior de la cámara). Por tal motivo se bajó la velocidad del vial a ~184 rpm (las restantes 52 horas). La temperatura de molienda fue la ambiente (~300 K) y la relación bola/polvo (RC) fue de 40:1. El modelo de molino utilizado y sus características pueden observarse en el Capítulo II – Sección II.5.).

A las 2 horas de molienda y una vez finalizada ésta se tomaron muestras (procedimiento explicado en la sección IV.2.) para ser analizadas por XRD, DSC y SEM (técnicas explicadas en el Capítulo IV.).

Figura V.3. – Difractograma de la mezcla de polvos molida 2 horas y 100 horas en atmósfera de argón.

Figura V.4. – SEM –Imagen por electrones secundarios – (a) Polvo molido 2 horas en argón. (b) Polvo molido 100 horas en argón.

* Los valores de referencia de la literatura pueden observarse en el **Anexo II**

Elemento	Tamaño de grano [nm]	
	Material de partida	100 horas de molienda en argón
Mg	>1000	35
Fe	>1000	32

Tabla V.1. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido luego de 100 horas de molienda en argón – Cálculo por Scherrer.

De acuerdo al difractograma mostrado en la figura V.3., no se ha formado compuesto alguno (ver sección I.5.) durante la MM, en acuerdo con el diagrama de fases Mg - Fe. Sólo se ha dado una reducción de tamaño de los granos del material (tabla V.1.) con mezcla de los mismos (Fig. V.4 – SEM). Luego de 2 horas, el grado de mezcla de Fe y Mg es bajo. La figura V.4.(a) muestra partículas grandes de Fe (fase brillante) que pueden identificarse separadas del Mg (fase oscura). En la fotografía de SEM de 100 horas de molienda se observa que aún existen partículas de hierro de gran tamaño, dando como resultado una distribución de tamaños no uniforme. Sin embargo el grado de mezclado ha sido mejorado, observándose una importante subdivisión de partículas de Fe en la matriz de Mg.

Los resultados obtenidos del DSC no muestran pico alguno, pues no hay descomposición o formación de ninguna fase hasta 450 °C, por lo tanto no serán mostrados en esta sección. Se utilizará dicha medida como referencia en secciones posteriores.

V.4. Proceso de sinterizado de la pastilla MFI

Una vez finalizada la molienda, con el polvo obtenido se preparó primero la pastilla MFI. Para ello se comprimió el polvo en un recipiente cilíndrico a una presión de ~25 MPa. Luego se la introdujo en el reactor y posteriormente se procedió al sinterizado para la obtención del hidruro de la forma descrita en el Capítulo III – sección III.3. Las condiciones del sinterizado han sido:

- $P_{\text{sinterizado}}$: 6 MPa
- $T_{\text{sinterizado}}$: ~ 673 K
- $\text{Tiempo}_{\text{sinterizado}}$ ~ 15 horas (~54000 s)
- Masa de la pastilla cilíndrica ($\varnothing \approx 6\text{mm}$): 283.2 mg
- Volumen de la pastilla (más recipiente de contención): 1.437 cm³

La literatura utilizada como referencia para decidir las condiciones de sinterizado han sido: [V.1] [V.2], [V.3], [V.4], [V.5], [V.6]*. Nótese que el tiempo utilizado para el proceso fue menor al reportado en la literatura, donde se tienen tiempos de 1 a 20 días, a presiones en el rango de 0.2 a 12 MPa y temperaturas de 673 a 773 K.

Al llevarse a cabo el proceso de sinterizado, la concentración de hidrógeno en el material fue aumentando progresivamente con el tiempo, lo cual puede observarse en la figura V.5. Esta medición es similar a las efectuadas para la caracterización de la cinética de absorción del sistema. No existen en la literatura datos sobre la cinética de formación del hidruro complejo (primera absorción), por lo que este resultado es novedoso.

* Los valores de referencia de la literatura pueden observarse en el **Anexo II**

La reacción de formación propuesta por la referencia [V.7] es la siguiente:

Para poder determinar la cantidad de hidruro formada, se procedió a llevar a cabo una curva PCT de desorción (ver Capítulo III – sección III.4). Cuando el sistema desorbe hidrógeno se aprecian dos plateaus. El primero que se reporta es el correspondiente al MgH_2 , el cual posee una presión de equilibrio de desorción (~ 1615 kPa) mayor a la del Mg_2FeH_6 , cuyo plateau de desorción aparece a presiones de equilibrio inferiores (~ 776 kPa). La correspondiente PCT se puede apreciar en la figura V.7. y los porcentajes de hidrógeno absorbido e hidruro obtenido en la tabla V.2.

V.5. Proceso de sinterizado del polvo MFII

La muestra MFII, en cambio, fue introducida en el reactor en forma de polvo, y luego fue sinterizada a las mismas condiciones que la pastilla. Esto se hizo con motivo de poder verificar si la compresión del polvo en forma de pastilla mejoraba o no el proceso de sinterizado.

También se obtuvo una curva de concentración del hidrógeno atómico absorbido por el material en función del tiempo (figura V.5.). Nuevamente, en forma similar a lo observado para la pastilla MFI, esta primera absorción medida para polvos de Mg y Fe sin comprimir constituye un aporte de este trabajo a la información publicada hasta el momento del sistema Mg-Fe-H.

Figura V.5. – Curvas de absorción de hidrógeno durante el proceso de sinterizado de la pastilla MFI y el polvo MFII.

La determinación de la cantidad de hidrógeno atómico absorbido en los hidruros y total durante el proceso de sinterizado, también se llevó a cabo por medio de una PCT de desorción a 673 K. El primer plateau de desorción del MgH_2 se observó a una presión de ~ 1549 kPa. El segundo, correspondiente al Mg_2FeH_6 se presentó a ~ 695 kPa. En la figura V.7. se muestra la curva PCT de desorción mencionada. Las correspondientes concentraciones de hidrógeno en los hidruros formados se puede observar en la tabla V.2.

La correlación entre la naturaleza de la fase hidrura y el plateau medido durante la desorción fue posible mediante la realización de un experimento adicional. La muestra MFII fue hidrurada a 400 °C y 60 MPa de presión de hidrógeno, para luego realizar una PCT de desorción hasta 10 MPa manteniendo la temperatura constante. Esto permite obtener una muestra donde la única fase retenida es la correspondiente al segundo plateau (el de menor presión). El difractograma de dicha muestra se presenta en la Fig. V.6., donde pueden identificarse los picos correspondientes al hidruro complejo de Mg y Fe, como así también los del Mg y Fe que aparecen como fases residuales. Por lo tanto, puede establecerse que el primer plateau durante la desorción (alta presión) está asociado a la descomposición del hidruro de Mg, mientras que el segundo (baja presión) al hidruro complejo de Mg y Fe.

Figura V.6. – Difractograma de la muestra MFII luego de ser sometida a un ciclo Hidruración - deshidruración.

Figura V.7. – Curvas PCT de desorción a 673.15 K la pastilla MFI y el polvo MFII.

La siguiente tabla muestra las cantidades de hidrógeno atómico absorbidas en los hidruros que componen el sistema y la cantidad total. Dichas cantidades fueron obtenidas de las curvas de la figura V.5. y de las curvas PCT de la figura V.7.

Muestra	Curvas de Absorción – Fig. V.5.	Curvas PCT – Desorción – Fig. V.6.		
	[% de H] Total	[% de H] MgH_2	[% de H] Mg_2FeH_6	[% de H] Total
MFI	4.5	1.4	2.6	4.05
MFII	4.5	1.3	2.8	4.14

Tabla V.2. – Concentraciones de hidrógeno absorbido en las muestras MFI y MFII.

Como se puede apreciar en la tabla V.2., las concentraciones de hidrógeno absorbido obtenidas por medio de la medición de la absorción durante el proceso de sinterizado se encuentran dentro del orden de las obtenidas mediante las curvas PCT de desorción. La diferencia radicó en el hecho de que son métodos de medición distintos, pues la medición durante el proceso de sinterizado se efectuó en condiciones cinéticas, mientras que la obtenida por las curva PCT se realizó en condiciones de equilibrio.

Curvas PCT – Desorción – Fig. V.6.		
Muestra	MgH_2 [% p/p]	Mg_2FeH_6 [% p/p]
MFI	18.4	48.8
MFII	17.6	51.6

Tabla V.3. – Cantidad de hidruros formados [% p/p] en las muestras MFI y MFII.

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de hidruros formados para las dos muestras, MFI y MFII, y la cantidad de hidrógeno atómico promedio entre la medida mediante las curvas PCT y las de absorción durante el sinterizado.

Muestra	Mg ₂ FeH ₆ [% p/p]	MgH ₂ [% p/p]	H - Atómico [% p/p]
MFI	48.8	18.4	4.3
MFII	51.6	17.6	4.3

Tabla V.4. – [% p/p] de hidruros e hidrógeno atómico en las muestras MFI y MFII.

Las concentraciones de hidrógeno atómico absorbido, como así también el porcentaje de hidruro complejo obtenidos con MFI y MFII resultaron ser prácticamente iguales.

Al observar las curvas de la figuras V.5.y V.6., puede notarse que ambos sistemas, MFI y MFII, presentan comportamientos termodinámicos y cinéticos (de absorción) similares. Por lo tanto, la forma física (polvo o pastilla) en la cual se halla sintetizado el material no tiene una incidencia apreciable en la cantidad de hidrógeno que es absorbido, ni en el porcentaje de hidruro mixto formado.

Este comportamiento constituye un resultado inesperado en relación a la información que aparece en la literatura ([V.2],[V.3]), donde el rol del prensado es mejorar el contactamiento de los polvos de Mg y Fe y favorecer así la reacción sólido-sólido entre dichos metales. El alto rendimiento del hidruro complejo obtenido en tan sólo 15 h de sinterizado (cerca a 50 % en peso) como también la no necesidad de realizar el prensado, son notables mejoras al proceso de síntesis que pueden asociarse al buen grado de mezclado y contactamiento de los polvos de Mg y Fe logrados durante la molienda en Ar. La inclusión de dicha etapa previa al sinterizado constituye una modificación exitosa al método de sinterizado tradicional.

Capítulo VI – Síntesis del Hidruro Mg_2FeH_6 por Molienda Mecánica Reactiva en Atmósfera de Hidrógeno

VI.1. Introducción

El segundo método de síntesis que se empleó para la obtención del hidruro de Mg_2FeH_6 fue la molienda mecánica reactiva (MMR) en atmósfera de hidrógeno a temperatura ambiente. Al someter el Mg y el Fe a la MMR, el sistema que se tiene en las primeras instancias de la molienda dúctil – dúctil ^[VI.1], cuyas características y mecanismo de mezclado y achicamiento de partículas han sido explicados en el Capítulo II – sección II.2.1. Al aumentar el tiempo de molienda, el sistema comienza convertirse a frágil – dúctil ^[VI.1], sistema explicado en el Capítulo II – sección II.2.2. El hidrógeno se introduce en la red cristalina del Mg y lo fragiliza. Comienza a formarse MgH_2 , compuesto que forma parte del mecanismo de formación del Mg_2FeH_6 , y quien actúa como componente frágil en dicho sistema ^[VI.1].

Se llevaron a cabo dos moliendas en hidrógeno, en la primera de ellas, la cual denominaremos MFHI, se partió de polvo de Mg y partículas de Fe de las mismas características que las que fueron sometidas al primer proceso de síntesis (MM y luego sinterizado). El proceso de MMR se llevó a cabo durante 265 horas, extrayéndose muestras para el estudio del sistema a las 10, 30, 80, 140, 180 y 265 horas. La segunda molienda, la cual denominaremos MFHII, se realizó utilizando partículas de Fe premolidas durante 20 horas en atmósfera inerte de argón y el mismo Mg. Durante esta molienda se tomaron muestras a las 60 y 100 horas.

Se empleó, en los dos casos, una mezcla de polvos de partida de estequiometría $2Mg - Fe$ y masa de ~10 g, al igual que para el caso de la MM, dado que uno de los objetivos ha sido comparar el rendimiento de los dos métodos.

VI.2. Materiales de partida

Los materiales de partida para la primera molienda (MFHI), fueron los mismos que se utilizaron en la MM (ver Capítulo V – sección V.2.). La cantidad utilizada fue de 10.00 g y la estequiometría $2Mg - Fe$.

En la segunda MMR (MFHII), el único cambio en los materiales de partida fue la utilización de Fe premolido 20 horas en atmósfera de argón (~0.1MPa). La premolienda se efectuó utilizando como referencia [VI.2]*, y con el fin verificar si este proceso de tratamiento tenía algún efecto sobre el rendimiento de la MMR.

En la siguiente página se pueden apreciar fotografías tomadas por SEM, donde se compara el tamaño del Fe de partida sin premoler con el premolido.

* Los valores de referencia de la literatura pueden observarse en el **Anexo II**.

Figura VI.1. – SEM –Imagen por electrones secundarios – (a) Partículas de Fe de partida sin premoler; (b) Partículas de Fe de partida premolidas 20 horas en atmósfera de argón.

En las fotografías mostradas se puede apreciar que el Fe de partida premolido (b) se encontraba en un tamaño mucho más pequeño que el Fe de partida sin premoler (a). La distribución de tamaño de aglomerado obtenida para el hierro luego de 20 horas fue amplia y comprendió valores entre 150 μm y 10 μm .

VI.3. Molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno de 265 horas (MFHI)

La MMR de los 10 g mezcla 2Mg – Fe fue llevada a cabo en atmósfera reactiva de hidrógeno (<99.999 % de pureza) a una presión de ~ 0.5 MPa (literatura de referencia [VI.1]*) durante 265 horas. La atmósfera de hidrógeno se recargó cada vez que se tomó una muestra, es decir a las 10, 30, 80, 140, 180 horas. La velocidad de giro de la cámara de molienda durante el proceso fue de ~ 196 rpm, la cual no fue una velocidad efectiva por las mismas razones explicadas en el Capítulo V – sección V.3. La temperatura de molienda fue la ambiente (~ 300 K) y la relación en masa bola – polvo (RC) fue de 40:1. El modelo de molino utilizado y sus características pueden observarse en el Capítulo II – Sección II.5. La presión en la cámara de molienda durante las 265 horas se midió y se registró mediante un dispositivo electrónico, el cual se puede apreciar en la figura II.12 - 2 (Capítulo II – sección II.5).

* Los valores de referencia de la literatura pueden observarse en el **Anexo II**.

Las reacciones de formación de hidruro complejo propuestas en la bibliografía (literatura de referencia [VI.3]) es la siguiente:

La reacción (1) describe el proceso de de formación del hidruro tendiendo como intermedio al MgH_2 , donde este actúa como componente frágil como se mencionó en la introducción. Si bien el MgH_2 es un intermedio, se ha comprobado en la literatura [VI.3] que los materiales de partida no reaccionan en su totalidad formando sólo dicho hidruro y luego el complejo $\text{Mg}_2\text{FeH}_{6(s)}$. A cierto tiempo de molienda comienza la formación de $\text{Mg}_2\text{FeH}_{6(s)}$ bajo el mecanismo de la reacción (1), junto con la de MgH_2 a partir de los materiales de partida.

La evolución de los materiales de partida durante el proceso de MMR se estudió mediante las técnicas generales de análisis descritas en el Capítulo II, y adicionalmente se efectuó el cálculo de la cantidad de hidrógeno absorbido por el material con la medida de la variación de presión registrada por el dispositivo electrónico mencionado en el párrafo anterior.

Los resultados obtenidos del análisis por difracción de rayos - X se muestran a continuación:

Figura VI.2. – Difractograma que muestra la evolución de la mezcla de polvos molida 265 horas en atmósfera de hidrógeno.

Como se puede observar en el difractograma, la cantidad de Mg fue disminuyendo progresivamente, formándose sólo la fase beta del MgH_2 . La formación de $\beta\text{-MgH}_2$ se detectó luego de 30 horas de molienda. El hierro ha estado presente hasta el final de la molienda, lo cual denota que no hubo una mezcla homogénea con el Mg. También se observa que no hubo presencia de hidruro complejo al finalizar la molienda. La ausencia de MgO evidenció la adecuada manipulación de la muestra.

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar la disminución de tamaño de grano, comparando con los materiales de partida, y luego las fotografías de SEM de las muestras tomadas a 10, 80 y 265 horas.

Tamaño de grano [nm]							
Elemento	Material de partida	10 horas	30 horas	80 horas	140 horas	180 horas	265 horas
Mg	>1000	36	50	22	36	-	-
Fe	>1000	25	30	25	25	24	20
$\beta\text{-MgH}_2$	-	-	30	16	15	12	8

Tabla VI.1. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido luego de 10, 30, 80, 140 y 265 horas en atmósfera de hidrógeno – Cálculo por Scherrer.

Figura VI.3. – Gráfica de la disminución del tamaño de grano durante la MMR de 265 horas del magnesio, hierro y la fase beta de hidruro de magnesio.

En la gráfica VI.3. se puede observar que hubo una disminución de tamaño de partícula de hierro y de hidruro de magnesio a órdenes nanométricos causada por el efecto de la MMR. El magnesio, en cambio, posee igual tamaño de partícula a las 10 horas y a las 140 horas, efecto del cual no se conoce la causa, pero esta podría deberse a errores en la determinación del tamaño de grano. De todos modos su estudio no es relevante y escapa a los objetivos del presente trabajo.

Figura VI.4. – SEM –Imagen por electrones secundarios – (a) Polvo molido 10 horas en hidrógeno. (b) Polvo molido 80 horas en hidrógeno. (c) Polvo molido 265 horas en hidrógeno.

En la siguiente imagen se pueden apreciar los resultados obtenidos de la calorimetría diferencial de barrido (DSC), técnica explicada en el Capítulo IV – sección IV.3.

Figura VI.5. – Gráfica de las mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC para las muestras tomadas a 2 horas de molienda en atmósfera de argón y 10, 30, 80, 140, 180 y 265 horas de molienda en atmósfera de hidrógeno.

En la figura VI.5. se puede observar que a medida que aumentan las horas de molienda, se incrementa la cantidad de hidruro de magnesio fase beta (se tiene certeza de que se trata de tal hidruro por los resultados obtenidos mediante rayos X, en el gráfico VI.2.). También se puede apreciar que la temperatura del máximo de los picos es menor a mayores tiempos de molienda. Este hecho se debe a que la molienda reduce el tamaño de partícula del material que está siendo procesado, genera superficies limpias libres de óxido, introduce defectos estructurales y disminuye el tamaño de cristalita. Todos estos cambios microestructurales favorecen la desorción de hidrógeno a menor temperatura, ya que el hidrógeno atómico liberado por descomposición del hidruro difunde por caminos más cortos. A esto se le suma el efecto catalítico que tiene el hierro sobre la formación del hidrógeno molecular a partir del hidrógeno atómico liberado en la descomposición. Dicho proceso de formación tiene lugar en superficies libres generadas de óxido y en los defectos estructurales del material generados por la reducción de tamaño ^[VI.4].

Dado que las muestras de 140 y 180 horas de molienda presentan dos picos, de la muestra tomada a 180 horas de molienda se efectuó una medida de DSC, parando la medición a los 315 °C, que es la temperatura en donde finaliza el primer pico y comienza el segundo. Esto se llevó a cabo con el fin de poder estudiar las fases presentes a dichos tiempos de molienda.

Figura VI.6. – Gráfica del análisis por DSC de la muestra de 180 horas de molienda en hidrógeno, cuya medición fue parada a los 315 °C. Se le practicó rayos X a la muestra antes de ser sometida al análisis por DSC y luego del análisis.

Con esta medición se comprueba que el pico endotérmico observado está asociado a descomposición térmica del hidruro de Mg. Se desconoce la naturaleza del segundo pico endotérmico. El mismo no puede ser asociado a la presencia de una fase hidrura cristalina en la muestra, ya que sólo se detecta Mg y Fe luego del primer pico. Para explicar este fenómeno y clarificar si hay una fase hidrurada amorfa, serían necesarias mediciones adicionales, que exceden el propósito del presente trabajo.

La evaluación de las cantidades de hidruro de magnesio obtenido e hidrógeno absorbido se llevaron a cabo mediante dos técnicas: DSC y medición de la caída de presión en cámara de molienda. También se verificó la cantidad de hidrógeno absorbido en la muestra a través de la medición en el equipo volumétrico de la cantidad de hidrógeno desorbido.

La cantidad de hidrógeno absorbido en el sistema se determinó haciendo un promedio de las tres medidas efectuadas.

A partir de las mediciones de DSC mostradas anteriormente, se calculó el porcentaje de hidruro formado (β -MgH₂) y la cantidad de hidrógeno absorbido.

Horas de molienda	Calculado con datos de Literatura *		Calculado con datos de experimentales*	
	MgH ₂ [% p/p]	H - Atómico [% p/p]	MgH ₂ [% p/p]	H - Atómico [% p/p]
10	0.8	0.06	0.8	0.05
30	5.1	0.4	5.0	0.4
80	6.7	0.5	6.6	0.5
140	23.7	1.8	23.2	1.7
180	32.0	2.4	31.4	2.3
265	43.5	3.3	42.6	3.2

Tabla VI.2. – Porcentajes de hidruro de magnesio formado e hidrógeno absorbido durante la MMR de 265 horas. *Los datos teóricos y experimentales hacen referencia a la entalpía de desorción utilizada para el cálculo – Ver Capítulo IV – sección IV.3.3., Pág. 39.

Se observa que los valores de los porcentajes de hidruro de magnesio e hidrógeno obtenidos por medio de los datos de la literatura son prácticamente iguales a los obtenidos mediante los datos obtenidos de la experimentación.

A continuación se puede apreciar el porcentaje de hidruro obtenido, los moles y porcentajes de hidrógeno total atómico calculados a partir del registro de la variación de presión del dispositivo colocado en la cámara de molienda (ver Capítulo II – sección II.5). Para el correspondiente cálculo se utilizó la ley de los gases ideales.

Horas de molienda	Variación de Presión de la cámara de molienda [kPa]	Moles de H ₂ absorbidos	MgH ₂ [% p/p]
10	16.5	0.005	1.3
20	3.4	0.001	1.6
30	27.2	0.008	3.7
40	37.1	0.01	6.6
50	53.6	0.02	10.8
60	54	0.02	15
80	77	0.02	21.1
100	10	0.003	21.9
180	83.9	0.025	36.7
265	26.8	0.008	38.8
Moles absorbidos totales (265 horas)		0.15	
H - Atómico [% p/p] (265 horas)		2.9	

Tabla VI.3. – Cálculo del porcentaje de hidruro de magnesio obtenido e hidrógeno absorbido mediante la variación de presión en la cámara de molienda – MFHI.

Una vez que finalizó la molienda, se introdujo una muestra del producto obtenido en el equipo volumétrico y se midió la cantidad de hidrógeno desorbido por el material a 673 K. La cantidad desorbida de hidrógeno fue de 3.55 % p/p. Esta medición no constituye una medición de cinética estándar y sólo se realizó con el fin de determinar la cantidad de hidrógeno contenido en la muestra.

Figura VI.7. –Curva de desorción de hidrógeno de la muestra MFHI a 673K.

Por medio de la MMR durante 265 horas, no se logró obtener el hidruro mixto. Este resultado se le atribuyó a dos razones. La primera es la naturaleza de los materiales de partida. El hierro presentaba un tamaño muy superior al magnesio. Esto no permitió el ingreso efectivo de las partículas de hierro en la matriz de magnesio, razón por la cual no existió una mezcla íntima que permitiese que la reacción (1) de formación del hidruro complejo se llevase a cabo. La segunda razón, es atribuida a la velocidad de molienda, pues ésta no ha sido la óptima para este proceso. Esto contribuyó a que los materiales de partida no puedan alcanzar el grado de mezclado requerido y a que los impactos de las bolas con el material no sean efectivos para que se llegue a la obtención del hidruro mixto de Fe y Mg.

Sin embargo, un 3.2 % p/p de H-Atómico (valor promedio entre los tres métodos) fue absorbido por el material en forma de hidruro de magnesio (42.3 % p/p, valor promedio entre los métodos de medida).

VI.4. Molienda mecánica reactiva en atmósfera de hidrógeno de 100 horas (MFHII)

Esta segunda MMR de 100 horas, fue llevada a cabo con la misma cantidad de mezcla de material (10.07 g) y la misma estequiometría (2Mg-Fe), pero se cambiaron dos parámetros. En base a los problemas que se tuvieron en la MMR de la muestra MFHI, se varió el tamaño de uno de los materiales de partida, el Fe, y se disminuyó la velocidad de giro.

Como se mencionó en la introducción, se utilizó Fe premolido 20 horas en atmósfera de argón (0.1 MPa) como material de partida. La disminución de la velocidad de giro de la cámara de molienda fue de ~196 rpm a ~165 rpm. El motivo por el cual se estableció una velocidad de molienda más baja se fundamenta en que a velocidades más altas el medio de molienda es centrifugado dentro de la cámara, y no impacta sobre las partículas de polvo. El resto de los parámetros como el tipo de molino utilizado (sus características pueden observarse en el Capítulo II – Sección II.5, Pág.21), relación bola/polvo (RC: 40:1), temperatura (~300 K), pureza del hidrógeno utilizado (<99.999 %), presión de hidrógeno en la cámara de molienda (0.5 MPa), fueron los mismos que para la muestra MFHI.

El estudio de la evolución de los materiales de partida en esta molienda fue un poco menos riguroso que el anterior, pues lo que principalmente se intentó verificar cual fue la incidencia de los materiales de partida sobre el producto obtenido. Por lo tanto, se siguió la caída de presión en la cámara de molienda a las 20, 35, 45, 60 y 80 horas, recargando con hidrógeno en cada oportunidad. A las 60 horas de molienda se sustrajo una muestra a la cual sólo se le realizó DSC. Luego, cumplidas las 100 horas se sustrajo otra muestra, la cual fue estudiada por medio de los métodos generales de análisis (DSC, XRD y SEM).

Los resultados obtenidos del estudio de este proceso de molienda se muestran a continuación:

Figura VI.8. – Difractograma que muestra la muestra extraída a las 100 horas de molienda con hidrógeno, utilizando como material de partida Fe premolido.

Figura VI.9. – SEM –Imagen por electrones secundarios – (a) Fe premolido 20 horas en atmósfera de argón. (b) Mg de partida. (c) Polvo molido 100 horas en atmósfera de hidrógeno utilizando Fe premolido como material de partida.

Como se puede observar en el difractograma de la figura VI.8, a las 100 horas de molienda no se formó hidruro mixto de Mg y Fe. Sólo se detecta la presencia de la fase beta y gamma del hidruro de magnesio, como así también al hierro residual. Las fotografías de SEM de la figura VI.9., confirman la existencia de partículas de hierro (fase brillante), las cuales son de gran tamaño.

En la siguiente tabla se compara el tamaño de grano del material de partida con el del obtenido luego de 100 horas de molienda.

Elemento	Tamaño de grano [nm]	
	Material de partida	100 horas de molienda en hidrógeno
Mg	>1000	-
Fe	>1000	16
$\beta - \text{MgH}_2$	-	10

Tabla VI.4. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido luego de 100 horas de molienda en argón – Cálculo por Scherrer.

Al comparar los resultados de la tabla anterior (VI.4.) con los de la tabla VI.1., podemos decir que el hierro se ha reducido en mucho mayor medida, pues el tamaño de granos de hierro a las 140 horas de molienda en hidrógeno de la muestra MFHI eran del orden de 25 nm. En esta molienda a las 100 horas ya se tiene un tamaño de 16 nm. Lo mismo ocurrió con el tamaño de grano del hidruro de magnesio (ver tabla VI.4.). Sin embargo el grado de

mezclado no fue suficiente como para lograr una mezcla íntimamente homogénea entre el Mg y el Fe, y formar el hidruro mixto.

Al igual que en la sección anterior (VI.3.), se mostrará el cálculo del porcentaje en peso de hidruro de magnesio e hidrógeno atómico por los mismos tres métodos empleados en dicha sección.

La tabla VI.5. muestra los porcentajes en peso de MgH_2 e H – atómico calculados a partir de las curvas obtenidas del análisis DSC, las cuales se pueden apreciar en la figura VI.10.

Horas de molienda	Calculado con datos de Literatura *		Calculado con datos de experimentales*	
	MgH ₂ [% p/p]	H - Atómico [% p/p]	MgH ₂ [% p/p]	H - Atómico [% p/p]
60	38.5	2.9	37.7	2.9
100	32.9	2.5	32.3	2.5

Tabla VI.5. – Porcentajes de hidruro de magnesio formado e hidrógeno absorbido durante la MMR de 100 horas. *Los datos teóricos y experimentales hacen referencia a la entalpía de desorción utilizada para el cálculo – Ver Capítulo IV – sección IV.3.3., Pág. 39.

Se puede observar que el porcentaje en peso de hidruro e hidrógeno atómico obtenidos a las 60 horas de molienda es mayor a la obtenida a las 100 horas de molienda. La única causa a la cual se le puede atribuir tal hecho es a inhomogeneidades en la medida, pues de acuerdo a otros métodos de medición aplicados (medida del cambio de la presión en la cámara de molienda y desorción de hidrógeno en el equipo volumétrico), tales valores no son posibles.

Figura VI.10. – Gráfica de las mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC para las muestras tomadas a 60 y 100 horas de molienda en atmósfera de hidrógeno, partiendo de Fe premolido.

A partir del gráfico VI.10, se puede concluir que la molienda no tuvo un gran efecto en el material entre las 60 y 100 horas, ya que no hay un descenso marcado de la temperatura del máximo del pico. Esto significa que la cantidad de fase beta de hidruro de magnesio fue muy pequeña. Dicho resultado coincide con las caídas de presión obtenidas por medio de la medición de las mismas en la cámara de molienda. En la tabla VI.6., que se observa a continuación, se puede apreciar que a partir de las 60 horas la caída de presión no fue abrupta como lo había sido hasta ese tiempo. Consecuentemente, el porcentaje en peso del hidruro de magnesio se incrementó poco desde las 60 horas.

Horas de molienda	Variación de Presión de la cámara de molienda [kPa]	Moles de H ₂ absorbidos	MgH ₂ [% p/p]
20	298.7	0.08	23.5
35	184.6	0.05	37.9
45	30.2	0.009	40.3
60	20.3	0.006	41.9
80	3.0	0.0009	42.2
100	6.9	0.002	42.7
Moles absorbidos totales (100 horas)		0.20	
H - Atómico [% p/p] (100 horas)		3.2	

Tabla VI.6. – Cálculo del porcentaje de hidruro de magnesio obtenido e hidrógeno absorbido mediante la variación de presión en la cámara de molienda – MFHII.

Una vez que finalizó la molienda, se introdujo una muestra del producto obtenido en el equipo volumétrico y se midió la cantidad de hidrógeno desorbido por el material a 673 K. La cantidad desorbida fue de 2.92 % p/p.

Figura VI.11. –Curva de desorción de hidrógeno de la muestra MFHII a 673K.

Mediante la MMR durante un tiempo de 100 horas, y partiendo de Fe premolida, no se logró obtener el hidruro mixto. Este resultado, similar al obtenido con la muestra MFHI, es atribuido a la mezcla insuficiente de los materiales que componían los polvos de partida. Lo dicho se puede corroborar observando la fotografía de SEM de 100 horas de molienda (VI.9.C), donde se observan partículas de hierro de gran tamaño, y el difractograma, donde se tienen picos de hierro y fase beta y gamma del hidruro de magnesio.

Los porcentajes en peso obtenidos a las 100 horas de MMR, como un promedio de los métodos de medida, fueron de 37.8 % de MgH_2 , y 2,9 % de H – atómico. Si bien estos son menores a los obtenidos en la primera MMR de 265 horas (sistema MFHI), al compararlos con los porcentajes de MgH_2 e H – atómico obtenidos a las 100 horas de molienda del sistema MFHI, se observa claramente que el sistema MFHII presenta porcentajes mayores (22 % de MgH_2 , y 0.6 % de H – atómico).

Un resultado ventajoso obtenido por medio de la MMR con hierro premolida por sobre la molienda con hierro sin premoler, fue el achicamiento del tamaño de grano en una tiempo menor. De acuerdo a los cálculos efectuados utilizando el método de Scherrer, los granos de hierro de la muestra MFHII presentaron un tamaño de 16 nm a las 100 horas, el cual no fue alcanzado en la muestra MFHI a las 265 horas, pues se tenía un tamaño de 20 nm. El hidruro de magnesio obtenido también resultó alcanzar tamaños más pequeños a menores tiempos de molienda en la muestra MFHI (10 nm a las 100 horas) que en la MFHII (12 nm a las 180 horas).

Capítulo VII – Estudio Termodinámico del Sistema MgH_2 - Mg_2FeH_6

VII.1. Introducción

En este capítulo se desarrolla el estudio de las características termodinámicas de los distintos sistemas (MFI, MFII, MFHI y MFHII) obtenidos mediante los procesos de síntesis descritos en los capítulos V y VI.

En una primera instancia se caracterizó a cada sistema mediante las curvas PCT de absorción y desorción obtenidas de las experiencias llevadas a cabo en el equipo volumétrico. El procedimiento para llevar a cabo dicha medida se puede ver en el Capítulo III – sección III.4.

Luego se determinaron parámetros termodinámicos característicos (variación de entalpía y variación de entropía) por medio de la ecuación de Van't Hoff, y se compararon con los encontrados en la literatura.

Por último se hizo una comparación del comportamiento termodinámico de los sistemas tratados.

VII.2. Estudio Termodinámico del sistema MFI

VII.2.1. Curvas PCT de absorción y desorción

El sistema MFI fue obtenido por medio de la MM durante 100 horas en atmósfera de argón y posterior sinterizado del material en forma de pastilla cilíndrica a presión y temperatura (ver Capítulo V).

Al material producto se lo sometió a sucesivos ciclos de absorción – desorción a diversas temperaturas. La secuencia de dichos ciclos fue:

1. Absorción a 673 K.
2. Desorción a 673 K.
3. Absorción a 623 K.
4. Desorción a 623 K.
5. Absorción a 673 K.
6. Desorción a 623 K.
7. Absorción a 673 K.
8. Desorción a 573 K.

De los procesos de absorción y desorción listados, el número 5 y el 7, no fueron medidas termodinámicas y se realizaron con el objetivo de poder hidrurar el material luego de una desorción.

A continuación se pueden observar gráficos de las curvas PCT de absorción y desorción:

Figura VII.1. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFI. Parámetros generales de medición – Presión máxima: 6 MPa – 1 MPa; Flujo: 5 sccm; Hidrógeno por punto: 5 scc; Derivada (dp/dt): 0.005 kPa/s; Tiempo de equilibrio: 1200 s.

Como se puede apreciar en las figuras, en la absorción de hidrógeno se presenta un solo plateau, pues las presiones de equilibrio de ambos hidruros durante la absorción son similares^[VII.2]. Las reacciones de formación de los hidruros son las siguientes:

En la desorción de hidrógeno, en cambio, se presentan dos plateaus con dos presiones de equilibrio distintas. El primer hidruro que se descompone es el MgH_2 , a una presión mayor que aquella de descomposición del Mg_2FeH_6 a todas las temperaturas estudiadas.

A continuación se muestra una tabla con las condiciones de absorción/desorción, y las capacidades almacenamiento de hidrógeno total y de cada hidruro:

Curvas PCT - MFI		
Absorciones	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	4.6
623 K	~750	2.8

Tabla VII.1. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFI.

Curvas PCT - MFI					
Desorción	Presión de equilibrio [kPa] – MgH_2	Presión de equilibrio [kPa] – Mg_2FeH_6	H - Atómico [% p/p] Mg_2FeH_6	H – Atómico [% p/p] MgH_2	H – Atómico [% p/p] Total
673 K	1615	776	1.4	3.1	4.5
623 K	523	166	0.8	3.0	3.8
573 K	137	49	0.8	2.3	3.1

Tabla VII.2. – Curvas PCT de desorción a 673, 623 y 573 K del sistema MFI.

Como se puede apreciar en las tablas VII.1. y VII.2, las capacidades totales de absorción de hidrógeno disminuyen al disminuir la temperatura, tanto en la absorción como en la desorción. La cantidad de Mg_2FeH_6 formado decrece con la temperatura, en acuerdo con la menor movilidad de las especies.

VII.2.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff

En el capítulo I (sección I.2.5.), se hizo mención a la ecuación de Van't Hoff, se explicó el significado físico de las funciones de estado (ΔH y ΔS) por las cuales está constituida, y se mostró un esquema representativo de la recta que viene representada por dicha ecuación. Recordemos la expresión:

$$\ln \left[\frac{P_{eq.}}{P_{eq.}^0} \right] = \frac{\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} - \frac{\Delta S}{R} \quad (7.1)$$

En esta parte de la tesis se efectuó la construcción del gráfico dado por dicha ecuación y se calculó la variación de entalpía y entropía de desorción.

Los datos utilizados para el cálculo fueron tomados de las curvas PCT de desorción de la figura VII.1., pues éstas presentan dos plateaus bien definidos, de los cuales se puede sustraer información termodinámica del MgH_2 y Mg_2FeH_6 . El procedimiento para el cálculo aplicado fue similar para los dos hidruros, y se pasará a explicar a continuación:

1. De una curva PCT a una temperatura dada, se tomó el rango de presiones en el cual se encontraba el plateau de equilibrio del MgH_2/Mg_2FeH_6 y se obtuvo un valor promedio de la presión de equilibrio ($P_{eq.}$ [kPa]) (estos valores pueden apreciarse en la tabla VII.2.)
2. Se calculó el desvío estándar $\sigma_{P_{eq.}}$ de la $P_{eq.}$, y se calculó el error mediante la expresión:

$$\sigma = \left(\frac{1}{P_{eq.}} \right) \cdot \sigma_{P_{eq.}} \quad (7.2)$$

La ecuación (7.1) proviene de la teoría de propagación de errores.

3. Se sacó el logaritmo natural de $P_{eq.}$ dividida por una presión de referencia ($P_{atmosférica} = 101.3$ [kPa]).

$$\ln \left[\frac{P_{eq.}}{P_{atmosférica}} \right] \quad (7.3)$$

4. Teniendo en cuenta el error calculado, se estableció un punto en la gráfica $\ln\left[\frac{P_{eq.}}{P_{atmosférica}}\right]$ versus $1000 \cdot \frac{1}{T}$, donde T es la temperatura a la cual se llevó a cabo la isoterma de desorción.
5. De igual modo se procedió para la determinación de los demás puntos dados por isotermas a otras temperaturas.

Como resultado se obtuvo un gráfico de las siguientes características:

Figura VII.2. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFI.

Los parámetros termodinámicos calculados se muestran en la siguiente tabla, en la cual se incluyen también los valores de la literatura.

Desorción	MgH_2		Desorción	Mg_2FeH_6	
	ΔH [KJ/mol H_2]	ΔS [J/Mol H_2 K]		ΔH [KJ/mol H_2]	ΔS [J/Mol H_2 K]
Literatura			Literatura		
[VII.3]	$-77 \pm 4^{*1}$	$-138 \pm 3^{*1}$	[VII.4]	$98 \pm 3^{*2}$	$-147 \pm 9^{*1}$
Calculado			Calculado		
MFI ^{*3}	-79 ± 2	-141 ± 4	MFI	88 ± 9	-147 ± 9

Tabla VII.3. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH_6 calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

*³ Valores calculados para el rango de temperaturas de 573 – 723 K.

VII.2.3. Detalles experimentales

Una vez finalizado el estudio del material MFI, se lo extrajo del reactor, y se estudió su composición a través de los métodos generales de análisis.

Es importante destacar que al abrir el reactor, se encontró que la pastilla estaba en forma de polvo de color negro. También, se pudo observar gran cantidad de Mg (~50 mg de un total de ~300 mg de muestra) pegado a la tapa del recipiente que contenía la muestra en el reactor. Esto fue causado por las altas temperaturas (673 K) y largos tiempos a la cual fue sometida la muestra, pues el Mg presenta una alta presión de vapor. Esto provocó una desproporción en la mezcla, la cual puede ser una de las causas de la disminución en el porcentaje de hidruros obtenidos e hidrógeno total absorbido a medida que se fue ciclando la muestra.

Figura VII.3. – Imagen del recipiente que contenía la muestra MFI y tapa del recipiente luego de someter al material a continuos ciclos de absorciones a alta temperatura seguidos de desorciones. Se observa que la tapa posee Mg, el cual presenta un color gris brillante.

Figura VII.4. – SEM –Imagen por electrones retrodispersados – (a) – Mezcla 2Mg – Fe luego de 100 horas de molienda en argón. (b) – MFI luego de ser sometida a ciclos térmicos en el equipo volumétrico.

En las fotografías de la figura VII.4. se pueden apreciar el material MFI antes de su introducción al equipo volumétrico (a), y luego de someterlo a lo ciclos de absorción-desorción antes mencionados (b). Es evidente la disminución del tamaño de los aglomerados.

El análisis por rayos X de la muestra obtenida luego de la absorción a 673 K y 60 MPa mostró la presencia de hidruro mixto e hidruro de magnesio en fase beta, como así también la presencia de hierro y Mg.

Figura VII.5. – Difractograma del material MFI luego de las experiencias en el equipo volumétrico.

Figura VII.6. – Gráficas de mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC. Muestra MFI luego de sucesivos ciclados de absorción (alta temperatura) y desorción. Muestra MFHI molida 180 horas en hidrógeno.

El resultado obtenido por DSC muestra una temperatura del máximo del pico superior a la que se presentó en muestras en donde sólo había el hidruro de magnesio en fase beta.

La causa del aumento de temperatura del máximo del pico se debe a la presencia de hidruro mixto en el material, el cual posee mayores temperaturas de descomposición que el MgH_2 , pues es más estable. Otras causas son las modificaciones microestructurales (tamaños de granos y defectos) que sufre el material al ser sometido a ciclos a elevadas temperaturas, y la presencia de MgO ^[VII.1], la cual puede ser observada en el difractograma (Fig. VII.5).

VII.3. Estudio Termodinámico del sistema MFII

VII.3.1. Curvas PCT de absorción y desorción

El sistema MFII fue obtenido por medio de la MM durante 100 horas en atmósfera de argón y posterior sinterizado del material en forma de polvo a presión y temperatura (ver Capítulo V).

Al igual que para el caso anterior (MFI), el material producto MFII fue sometido a sucesivos ciclos de absorción – desorción a diversas temperaturas, obteniéndose así las correspondientes isothermas de absorción y desorción. En éste sólo se midió a dos temperaturas, las cuales fueron 673 K y 623 K. Las curvas correspondientes se muestran en lo que sigue.

Figura VII.7. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFII. Parámetros generales de medición – Presión máxima: 6 MPa – 1 MPa; Flujo: 5 sccm; Hidrógeno por punto: 5 scc; Derivada (dp/dt): 0.005 kPa/s; Tiempo de equilibrio: 1200 s.

A continuación se muestran las tablas con las condiciones de absorción/desorción, y las capacidades almacenamiento de hidrógeno total y de cada hidruro:

Curvas PCT - MFII		
Absorciones	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	4.5
623 K	~750	3.2

Tabla VII.4. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFII.

Curvas PCT - MFII					
Desorción	Presión de equilibrio [kPa] – MgH ₂	Presión de equilibrio [kPa] – Mg ₂ FeH ₆	H - Atómico [% p/p] Mg ₂ FeH ₆	H - Atómico [% p/p] MgH ₂	H - Atómico [% p/p] Total
673 K	1549	696	2.8	1.3	4.1
623 K	502	185	2.4	1.7	4.1

Tabla VII.5. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFII.

A partir de las tablas VII.4 y VII.5 podemos ver que las capacidades de absorción también disminuyen a una temperatura más baja. Es importante notar que las cantidades relativas de hidruros son distintas a las del material MFI. La cantidad de hidrógeno absorbido en el hidruro mixto del material MFII es mayor que el absorbido en el hidruro mixto del material MFI.

VII.3.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff

El procedimiento para la construcción de la gráfica de Van't Hoff y el procedimiento de cálculo de sus parámetros característicos (ΔH y ΔS) fue el mismo que se explicó en la sección VII.2.2. del presente capítulo. La única diferencia fue que en este caso se tomaron dos puntos para la construcción de la recta, razón por la cual los parámetros termodinámicos calculados poseen una banda de error amplia. Por lo tanto estos datos no han sido utilizados para los cálculos efectuados en el presente trabajo. La razón por la cual no se realizaron mediciones adicionales es que, dada la similitud de los datos obtenidos a partir de las curvas PCT, podemos suponer que los materiales tienen las mismas propiedades termodinámicas.

A continuación se puede observar la gráfica obtenida y la correspondiente tabla con los valores de los parámetros mencionados:

Figura VII.8. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFII.

Desorción	MgH ₂		Desorción	Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]		ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
Literatura			Literatura		
[VII.3]	-77 ± 4* ¹	-138 ± 3* ¹	[VII.4]	-98 ± 3* ²	-147 ± 9* ¹
Calculado			Calculado		
MFII* ³	-79 ± 7	-140 ± 10	MFI	-90 ± 30	-150 ± 40

Tabla VII.3. – Entalpías y entropías de desorción del MgH₂ y Mg₂FeH₆ calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

*³ Valores calculados para el rango de temperaturas de 573 – 723 K.

VII.3.3. Detalles experimentales

Una vez finalizado el estudio del material MFII, se lo extrajo del reactor luego de una medición de PCT de desorción a 673 K y presión final 1 MPa, y se estudió su composición a través de los métodos generales de análisis.

El polvo presentaba una coloración verde oscura, típica del hidruro complejo de Mg y Fe ^[VII.5]. En esta ocasión no se encontró una cantidad apreciable de Mg en la tapa del recipiente que contenía al material (~5 mg de un total de ~300 mg de muestra). Esto se debió a que se sometió al material a menos ciclos de absorción – desorción a elevada temperatura.

Figura VII.9. – Imagen del recipiente que contenía la muestra MFII y tapa del recipiente luego de ser extraída del reactor. Se observa que la tapa posee no posee Mg en gran cantidad, y se puede apreciar el color verde oscuro que adquirió el polvo.

Por la intensidad de los picos de hidruro complejo en el difractograma mostrado a continuación, se puede inferir que la muestra presenta gran cantidad de hidruro complejo, lo cuál confirma lo dicho en la literatura acerca de la coloración verde oscura dada por dicho hidruro. La muestra MFI, en cambio, al ser extraída del reactor presentaba un color negro y en su difractograma no se tenían picos tan intensos de hidruro de magnesio y hierro.

Figura VII.10. – Difractograma del material MFII luego de las experiencias en el equipo volumétrico.

Figura VII.11. – SEM –Imagen por electrones retrodispersados – (a) – Mezcla 2Mg – Fe luego de 100 horas de molienda en argón. (b) – MFII luego de ser sometida a ciclos térmicos en el equipo volumétrico.

La comparación de las fotografías de SEM muestra la reducción del tamaño de partícula que experimentó la muestra MFII debido a los ciclos de absorción y desorción. En el material en polvo retirado del equipo volumétrico (Fig. VII.11b) se observa mayor uniformidad en la distribución de Fe (fase brillante) respecto al material de partida molido en argón (Fig. VII.11a).

El resultado obtenido por DSC, al igual que para la muestra MFI, presenta una temperatura del máximo del pico superior a la que se observó en muestras en donde sólo había hidruro de magnesio en fase beta (Fig. VII.6). Dicha temperatura es 10°C superior a la que se da con el material MFI.

Figura VII.12. – Gráficas de la medición efectuada por DSC de la muestra MFII.

La causa del aumento de temperatura del máximo del pico se debe a los mismos motivos explicados en la sección VII.2.3 (principalmente, la presencia del hidruro complejo y los cambios microestructurales del material debido al efecto de la temperatura)

VII.4. Estudio Termodinámico del sistema MFHI

VII.4.1. Curvas PCT de absorción y desorción

El sistema MFHI fue obtenido por medio de la MMR durante 265 horas en atmósfera de hidrógeno (ver Capítulo VI).

Las isotermas de absorción y desorción fueron obtenidas de igual modo que para la muestra MFII, efectuándose las medidas a 673 y 623 K.

A continuación se pueden apreciar los gráficos de dichas curvas:

Figura VII.13. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFHI. Parámetros generales de medición – Presión máxima: 6 MPa – 1 MPa; Flujo: 5 sccm; Hidrógeno por punto: 10 - 5 scc; Derivada (dp/dt): 0.005 kPa/s; Tiempo de

A continuación se muestran las tablas con las condiciones de absorción/desorción, y las capacidades almacenamiento de hidrógeno total y de cada hidruro:

Curvas PCT - MFHI		
Absorciones	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	4.7
623 K	~630	3.8

Tabla VII.7. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFHI.

Curvas PCT - MFHI					
Desorción	Presión de equilibrio [kPa] – MgH ₂	Presión de equilibrio [kPa] – Mg ₂ FeH ₆	H - Atómico [% p/p] Mg ₂ FeH ₆	H – Atómico [% p/p] MgH ₂	H – Atómico [% p/p] Total
673 K	1471	738	3	1.3	4.3
623 K	510	205	2.4	1.9	4.3

Tabla VII.8. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFHI.

En el material MFHI se observan valores de absorción de hidrógeno en el hidruro mixto similares a los de MFII. La capacidad en la absorción tanto para el hidruro complejo como para el hidruro de magnesio disminuye con la temperatura, al igual que en MFI y MFII. Esto puede asociarse a la menor movilidad del Mg y el Fe a bajas temperaturas.

VII.4.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff

El procedimiento del cálculo fue similar al aplicado en VII.2.2 del presente capítulo, y las temperaturas de medición fueron 673 K y 623 K.

A continuación se puede observar la gráfica obtenida y la correspondiente tabla con los valores de los parámetros mencionados:

Figura VII.14. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFHI.

Desorción	MgH ₂		Desorción	Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]		ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
Literatura	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]	Literatura	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
[VII.3]	-77 ± 4* ¹	-138 ± 3* ¹	[VII.4]	-98 ± 3* ²	-147 ± 9* ¹
Calculado	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]	Calculado	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
MFHI* ³	-74 ± 6	-132 ± 9	MFHI	-90 ± 30	-150 ± 40

Tabla VII.3. – Entalpías y entropías de desorción del MgH₂ y Mg₂FeH₆ calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

*³ Valores calculados para el rango de temperaturas de 573 – 723 K.

Comparando los valores termodinámicos obtenidos para las muestras MFI, MFII y MFHI (Tablas VII.3, VII.6 y VII.9), podemos considerar que independientemente del método de síntesis los hidruros obtenidos son equivalente desde el punto de vista termodinámico. En el Capítulo VIII se analizará si la historia previa de la muestra (es decir el procedimiento de síntesis) tiene un efecto sobre la cinética de absorción y desorción de hidrógeno.

VII.4.3. Detalles experimentales

Del material extraído del equipo volumétrico luego de una PCT de absorción a 623 K, se tomaron muestras para el estudio de la composición del mismo. El material MFHI, al igual que MFII, presentaba una coloración verdosa, que como se mencionó anteriormente, viene dada por el hidruro mixto de hierro y magnesio.

En el difractograma mostrado a continuación, se puede observar la presencia del hidruro mixto, como así también la fase beta del hidruro complejo de magnesio y hierro y magnesio remanente.

Figura VII.15. – Difractograma del material MFHI luego de las experiencias en el volumétrico.

En la Figura VII.16. se presentan las curvas de DSC obtenidas para la muestra hidrurada a 623 K y la muestra de partida. La temperatura de inicio de la desorción y la temperatura del máximo del primer pico son prácticamente iguales para ambas muestras. Teniendo en cuenta que la muestra molida 265 h en hidrógeno contenía como fase hidruro sólo MgH_2 , mientras que la muestra retirada del volumétrico posee ambos hidruros (MgH_2 y Mg_2FeH_6), podemos asociar el primer evento endotérmico a la descomposición del MgH_2 y el segundo evento al hidruro complejo. Este resultado coincide con lo observado anteriormente (sección VII.2.3), donde se observa que el hidruro complejo descompone a mayor temperatura que el MgH_2 . Este es un comportamiento que puede estar asociado al efecto catalítico del Fe en la desorción de hidrógeno a partir de MgH_2 , y que fue previamente reportado por otros autores ^[VI.4, VII.1].

Figura VII.16. – Gráficas de las mediciones efectuadas por DSC de la muestra MFHI de partida (molida 265 h en hidrógeno) y luego de la absorción a 623 K.

VII.5. Estudio Termodinámico del sistema MFHII

VII.5.1. Curvas PCT de absorción y desorción

El sistema MFHII fue obtenido por medio de la MMR durante 100 horas en atmósfera de hidrógeno, utilizando como material de partida hierro premolido (ver Capítulo VI).

Las isothermas de absorción y desorción fueron obtenidas de igual modo que para las muestras anteriores, efectuándose las medidas de desorción a 623 y 573 K.

Los gráficos de dichas curvas se pueden apreciar en la figura VII.17.

Figura VII.17. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFHII. Parámetros generales de medición – Presión máxima: 6 MPa – 1 MPa; Flujo: 5 sccm; Hidrógeno por punto: 5 – 2.5 scc; Derivada (dp/dt): 0.005 kPa/s; Tiempo de equilibrio: 600 s.

En las siguientes tablas se muestran las condiciones de absorción/desorción, y las capacidades almacenamiento de hidrógeno total y de cada hidruro:

Curvas PCT - MFHII		
Absorciones	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	3.5
623 K	~630	3.2

Tabla VII.10. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFHII.

Curvas PCT - MFHII					
Desorción	Presión de equilibrio [kPa] – MgH ₂	Presión de equilibrio [kPa] – Mg ₂ FeH ₆	H - Atómico [% p/p] Mg ₂ FeH ₆	H – Atómico [% p/p] MgH ₂	H – Atómico [% p/p] Total
623 K	533	-	-	3	3
573 K	166	-	-	2.8	2.8

Tabla VII.11. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFHII.

Al igual que en las otras muestras, la capacidad de absorción se vio reducida por el descenso de la temperatura. Lo interesante de esta muestra es que de acuerdo a los resultados obtenidos de rayos X, los cuales se muestran posteriormente (Fig. VII.19.), durante la absorción de hidrógeno a 473 K no se detecta la presencia de hidruro mixto de Fe y Mg. Este resultado es una evidencia de que a baja temperatura (473 K y probablemente también 523 K) no se forma hidruro complejo, y el único hidruro presente es el MgH₂. Esto está en concordancia con la forma que tienen las curvas PCT de desorción, pues no presentan las presiones de equilibrio del hidruro mixto, las cuales se habían visto en el caso de la muestra MFI a 573 K.

VII.5.2. Cálculo y representación gráfica de la ecuación de Van't Hoff

El procedimiento del cálculo fue similar al aplicado en VII.2.2 del presente capítulo, y las temperaturas de medición fueron 623 K y 573 K. En esta ocasión sólo se pudo construir el gráfico para el hidruro de magnesio, pues la presión de desorción del hidruro mixto a 573 K está por debajo de los valores que se pueden alcanzar con el equipo volumétrico utilizado.

A continuación se puede observar la gráfica obtenida y la correspondiente tabla con los valores de los parámetros mencionados:

Figura VII.18. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFHII.

Desorción	MgH ₂	MgH ₂
Literatura	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
[VII.3]	$-77 \pm 4^{*1}$	$-138 \pm 3^{*1}$
Calculado	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
MFHII* ³	-69 ± 5	-125 ± 8

Tabla VII.12. – Entalpías y entropías de desorción del MgH₂ calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff.

*¹ Valores calculados para el rango de temperaturas de 598 – 698 K.

*² Valores calculados para el rango de temperaturas de 648 – 723 K.

VII.5.3. Detalles experimentales

Del material extraído del equipo volumétrico, luego de una absorción a 473 K, se tomaron muestras para el estudio de la composición del mismo. A continuación se pueden apreciar los resultados del XRD y DSC.

Figura VII.19. – Difractograma del material MFHI luego de las experiencias en el volumétrico.

En el difractograma se observa que no hay presencia de hidruro complejo. Sólo se presenta fase beta del hidruro de magnesio, MgO, hierro y magnesio remanentes.

El resultado obtenido por DSC presenta un pico endotérmico que inicia a 523 K y presenta un desdoblamiento en el máximo. Teniendo en cuenta los resultados de XRD, este evento endotérmico sólo puede ser asociado a la descomposición de hidruro de magnesio. Similar comportamiento fue observado en trabajos previos ^[VII.6] durante la desorción de hidrógeno a partir de hidruro de magnesio obtenido por molienda mecánica reactiva. La presencia de este segundo pico es consecuencia de la descomposición de otra fase del hidruro de magnesio, cuyo estudio no será abordado en el presente trabajo.

Figura VII.20. – Gráficas de la medición efectuada por DSC de la muestra MFHII

VII.5.4.El efecto de la MMR

Como se explicó en los capítulos V y VI, el proceso de formación de los hidruros de magnesio y mixto fue diferente en los casos de MMR respecto de los de MM en argón. Mientras que, con el material obtenido de la MMR (MFHI y MFHII), los estudios termodinámicos fueron realizados sin tratamientos adicionales, en los producidos mediante MM en argón (MFI y MFII) fue necesario un pretratamiento de hidruración de unas 15 horas en condiciones de a alta temperatura (673 K) y presión (60 MPa).

A fin de estudiar la importancia de este último pretratamiento, y de la MMR, se llevó a cabo un experimento similar a los realizados con las muestras MFHI y MFHII pero en este caso con el polvo de 2Mg-Fe obtenido luego de 100 horas de MM en argón. Es decir, se midió una isoterma de absorción a 673 K sin tratamiento previo. El resultado se presenta en la figura siguiente:

Figura VII.21. – Muestra de polvo 2Mg-Fe molida en atmósfera de argón 100 horas a la cual se la sometió a una absorción a 673 K.

Como se puede apreciar, si bien el proceso de absorción comienza a una presión similar a las medidas en otras muestras, es necesario aumentar la presión para lograr que éste avance. No se observa un plateau bien definido. Esto es una indicación clara de que la formación de los hidruros es más difícil en este caso.

Dado que no existe un intermetálico Mg_2Fe , es necesario que se activen procesos difusivos para que se forme el hidruro correspondiente. Aparentemente, la MMR favorece dichos procesos por medio de la reducción de las distancias entre especies atómicas y la introducción de defectos en el material. Éste es un resultado de importancia porque permitiría eliminar una etapa en la fabricación del material.

Luego de este estudio, el material fue extraído del equipo volumétrico y sometido a los análisis tradicionales (mediciones de XRD y DSC).

Tanto la coloración verdosa, como los resultados de las mediciones de XRD confirman la presencia del hidruro de magnesio y hierro.

En la gráfica siguiente se puede observar también la curva obtenida mediante DSC. En la misma se observa un pico endotérmico que se inicia alrededor de 520 K, con el máximo a 600 K. Considerando que ambos hidruros están presentes en la muestra, el comienzo de la descomposición puede asociarse al hidruro de magnesio y el máximo al hidruro complejo, en acuerdo con resultados previos.

Figura VII.22. – Curva de DSC obtenida con una muestra de polvo 2Mg-Fe molida en atmósfera de argón 100 horas y sometida a una absorción a 673 K.

VII.6. Comparación de los resultados obtenidos

Los sistemas estudiados presentan capacidades de absorción y desorción de hidrógeno, composición y parámetros termodinámicos que le son característicos, los cuales serán comparados en las siguientes tablas:

Características de absorción

Curvas PCT - MFI		
Absorciones	Presión de equilibrio [kPa]	H - Atómico [% p/p]
673 K	~1700	4.6
623 K	~750	2.8
Curvas PCT - MFII		
673 K	~1700	4.5
623 K	~750	3.2
Curvas PCT - MFHI		
673 K	~1700	4.7
623 K	~630	3.8
Curvas PCT - MFHII		
673 K	~1700	3.5
623 K	~630	3.2

Tabla VII.13. – Comparación de las presiones de equilibrio y capacidades de absorción obtenidas de las curvas PCT de absorción para los sistemas MFI, MFII, MFHI y MFHII.

De los resultados mostrados en la tabla VII.13 se inferir que las presiones de equilibrio dadas a iguales temperaturas son muy similares, como así también sus capacidades de absorción. Dichas capacidades en todos los casos se ven disminuidas con el descenso de la temperatura. Por lo tanto, el comportamiento en la absorción a condiciones de presión y temperatura relativamente altas, no dependen del proceso previo de obtención de la muestra.

Esta similitud en el comportamiento se puede deber en gran parte a que las condiciones en las cuales se llevaron a cabo las curvas de absorción fueron de alta presión y temperatura, a las cuales los sistemas evolucionan produciendo el hidruro mixto de magnesio y hierro.

Características de desorción

Desorción	Presión de equilibrio [kPa] – MgH ₂	Presión de equilibrio [kPa] – Mg ₂ FeH ₆	H - Atómico [% p/p] Mg ₂ FeH ₆	H – Atómico [% p/p] MgH ₂	H – Atómico [% p/p] Total
Curvas PCT - MFI					
673 K	1615	776	1.4	3.1	4.5
623 K	523	166	0.8	3.0	3.8
573 K	137	49	0.8	2.3	3.1
Curvas PCT - MFII					
673 K	1549	696	2.8	1.3	4.1
623 K	502	185	2.4	1.7	4.1
Curvas PCT - MFHI					
673 K	1471	738	3	1.3	4.3
623 K	510	205	2.4	1.9	4.3
Curvas PCT - MFHII					
623 K	533	-	-	3	3
573 K	166	-	-	2.8	2.8

Tabla VII.14. – Comparación de las presiones de equilibrio y capacidades de absorción obtenidas de las curvas PCT de desorción para los sistemas MFI, MFII, MFHI y MFHII.

En el caso de la desorción, las presiones de equilibrio de los diferentes sistemas estudiados presentan cierta variación, pero pueden considerarse similares dentro del error experimental. En cambio, en las capacidades de almacenamiento de cada hidruro las diferencias son más notorias. Esto se debe a que las mediciones de desorción son muy sensibles al proceso de absorción previo: un tiempo mayor a temperatura y presión de hidrógeno elevadas favorece la formación del hidruro complejo. Este mismo fenómeno ocurre durante la absorción, sin embargo su efecto sobre las PCT no es apreciable dado que las presiones de equilibrio de ambos hidruros son similares y la capacidad total de hidrógeno almacenado no depende fuertemente de las cantidades relativas de las fases hidruros. Por esta razón, el porcentaje en peso de hidrógeno almacenado es aproximadamente constante para los diferentes sistemas.

De igual modo que en el caso de las absorciones, las capacidades de almacenamiento disminuyen con la temperatura.

Características termodinámicas

Desorción	MgH ₂		Mg ₂ FeH ₆	
	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]	ΔH [KJ/mol H ₂]	ΔS [J/Mol H ₂ K]
MFI	-79 ± 2	-141 ± 4	-88 ± 9	-147 ± 9
MFII	-79 ± 7	-140 ± 10	-90 ± 30	-150 ± 40
MFHI	-74 ± 6	-132 ± 9	-90 ± 30	-150 ± 40
MFHII	-69 ± 5	-125 ± 8	-	-

Tabla VII.15. – Entalpías y entropías de desorción del MgH₂ y Mg₂FeH₆ calculadas a partir de la ecuación de Van't Hoff. Valores calculados para el rango de temperaturas de 573 – 723 K.

La tabla precedente muestra los valores de ΔH y ΔS obtenidos para los diferentes sistemas. Dichos valores son similares entre sí, por lo que se concluye que estos sistemas estudiados son iguales desde el punto de vista termodinámico. Por otro lado, comparando los datos obtenidos con aquellos informados en la literatura observamos una buena correlación. En particular, para la muestra MFI, donde los parámetros termodinámicos fueron determinados a partir de un número mayor de mediciones y por ende con un menor error, se obtiene un excelente acuerdo ^[VII.3, VII.4].

Capítulo VIII – Estudio del Comportamiento Cinético del Sistema MgH_2 - Mg_2FeH_6

VIII.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados preliminares del estudio de la cinética de reacción y de la degradación bajo ciclado de las diferentes muestras producidas por MM (MFI y MFII) y MMR (MFHI y MFHII), cuyos procesos de síntesis fueron explicados en los Capítulos V y VI. El fundamento y modo de llevar a cabo las mediciones de cinética de absorción y desorción fueron explicados en el Capítulo III – sección III.4.

El propósito principal es determinar si el método de síntesis empleado tiene un efecto sobre la velocidad de absorción y desorción de hidrógeno a diferentes temperaturas.

A continuación se presentan los resultados de acuerdo al método de preparación empleado, siguiendo la nomenclatura presentada en los capítulos anteriores.

VIII.2. Estudio cinético del sistema MFI

VIII.2.1. Cinética de absorción

Como ha sido explicado en el Capítulo V, la síntesis del hidruro complejo de Mg y Fe involucra en este caso la etapa de molienda mecánica en argón, seguida de la compactación de los polvos y posterior tratamiento a presión de hidrógeno y temperatura (sinterizado). La cinética de absorción obtenida por medio de este procedimiento fue mostrada en la Fig. V.5. Luego de la síntesis por molienda en atmósfera de argón y posterior sinterizado, la muestra fue sometida a ciclos de absorción y desorción consecutivos. Las mediciones correspondientes a las absorciones realizadas a 673 K y 6 MPa medidas a presión constante se muestran en la Fig. VIII.1. En dicha figura se presenta la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en función del número de ciclos (cada ciclo involucra una absorción y una desorción). Puede observarse que la capacidad de almacenamiento se modifica con el número de ciclos.

La Fig. VIII.2 muestra la variación de la cantidad de hidrógeno atómico en el material luego de una hora de absorción para los diferentes ciclos. Puede inferirse con claridad que la muestra experimenta una activación hasta el cuarto ciclo de absorción/desorción, alcanzando aproximadamente el valor teórico de almacenamiento, y luego la capacidad de absorción cae rápidamente hasta el octavo ciclo, al cual le sigue una degradación lenta y continuada hasta el ciclo 14.

Figura VIII.1. – Curvas de cinética de absorción medidas a 673 K y 6 MPa – MFI.

Figura VIII.2. – Curva de la variación de la capacidad a una hora de absorción de la muestra MFI con el número de ciclos de absorción – desorción.

En el estadio alcanzado entre los 10 y 14 ciclos, se caracterizó la cinética de absorción de la muestra a menor temperatura (a 623 K y 573 K) y volumen constante (presión inicial 6 MPa), siguiendo el procedimiento experimental detallado en el Capítulo III – sección III.4.1. La figura VIII.3 muestra que la absorción se realiza en dos etapas consecutivas: la primera se caracteriza por un aumento rápido en la cantidad de hidrógeno absorbido y la segunda ocurre a una velocidad más lenta.

Figura VIII.3. – Curvas de cinética de absorción de la muestra MFI realizadas por el método Sieverts a 623 y 573 K.

VIII.2.2. Cinética de desorción

En la Fig. VIII.4 se puede observar la variación de la velocidad de desorción con la temperatura. Las mediciones fueron llevadas a cabo a volumen variable y potencial químico constante (ver Capítulo III - sección III.4.2), cuyos parámetros de medición pueden verse en la tabla VIII.1. A las temperaturas 673 y 623 K la medición ha tenido una limitación experimental, ya que la muestra estudiada desorbía una cantidad mayor de hidrógeno a la que el controlador de flujo (ver figura II.2 – 6) podía sustraer. Esta limitación surgió como consecuencia de la cantidad de muestra colocada en el reactor (~300 mg), la cual debería haber sido menor para no tener tal inconveniente. Por tal motivo sólo se utilizan dichas curvas para poder visualizar como disminuye la capacidad de desorción con el descenso de la temperatura.

Parámetros para la medición de la cinética de desorción de la muestra MFI.				
Temperatura [K]	Presión [kPa]	Banda de presión [kPa]	Flujo [scm]	Observación
673	40	10	10	Limitada por el controlador de flujo.
623	40	10	10	Limitada por el controlador de flujo.
573	20	10	10	-
523	20	10	10	-

Tabla VIII.1. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFI.

Figura VIII.4. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFI realizadas a 673, 623, 573 y 523 K.

La cinética de desorción, al igual que la de absorción, es función del número de ciclos que haya sufrido la muestra. En la Fig. VIII.5, se muestra como desciende la velocidad de desorción a 523 K con el número de ciclos (absorción - desorción) a los cuales fue sometida la muestra.

Figura VIII.5. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFI realizadas a 523 K y distinto número de ciclos.

VIII.2.3. Observaciones

De acuerdo a lo observado en las experiencias, tanto la capacidad de almacenamiento como la velocidad de absorción/desorción de hidrógeno disminuyen al descender la temperatura. Este resultado no puede ser comparado con la literatura, pues no se dispone de información cinética a las temperaturas a las cuales fue llevado a cabo el estudio. Por lo tanto, los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen un aporte al conocimiento del sistema.

Al terminar los diferentes ciclos de absorción y desorción de hidrógeno para la muestra MFI, la misma fue retirada del reactor. Se observó la deposición de Mg en la tapa del reactor (ver figura VII.3), hecho que fue explicado en el Capítulo VII – sección VII.2.3. Esto evidencia que el deterioro del material durante el ciclado se debe en parte a la pérdida de Mg, lo cual causa que la estequiometría ($2\text{Mg} - \text{Fe}$) se desproporcione con la consecuente disminución en las capacidades de absorción y en las cinéticas de desorción.

VIII.3. Estudio cinético del sistema MFII

VIII.3.1. Cinética de absorción

Considerando que la cinética de la primera absorción de MFI y MFII es similar (ver Fig. V.5) y que la muestra MFI experimenta un deterioro durante los consecutivos ciclos a 673 K, la cinética de absorción de la muestra MFII (premolida en argón 100 horas) fue estudiada evitando elevadas temperaturas por períodos prolongados.

La velocidad de absorción a volumen constante fue investigada entre 473 K y 573 K (presión inicial 6 MPa). La figura VIII.6 muestra las curvas características a los valores extremos de temperatura, mientras que aquellas correspondientes a temperaturas intermedias no se muestran dado que presentan comportamientos similares. Nuevamente observamos dos etapas durante la absorción (en forma similar a la muestra MFI, Fig. VIII.4). La primera etapa involucra una alta cantidad de hidrógeno almacenado, absorbiendo 2.4 % en peso en tan sólo 100 segundos. En la segunda etapa, la cantidad de hidrógeno almacenado crece lentamente con el tiempo, alcanzando cerca de 3 % en peso en media hora. A las diferentes temperaturas, tanto la velocidad de absorción como la capacidad de almacenamiento son mejores que aquellas observadas para la muestra MFI. Este resultado puede deberse al deterioro de la muestra MFI durante los ciclos de absorción y desorción a 673 K, pues al retirar la muestra MFII del reactor, se encontró que la deposición de Mg en la tapa del reactor (ver Fig. VII.9) era de unos pocos miligramos (~5 mg de un total de ~300 mg de muestra – ver Capítulo VII – sección VII.3.3).

Figura VIII.6. – Curvas de cinética de absorción de la muestra MFII realizadas por el método Sieverts a 573 y 473 K.

VIII.3.2. Cinética de desorción

Las velocidades de desorción de la muestra MFII fueron medidas de igual modo que la MFI, y se tuvo el inconveniente de la limitación experimental del controlador de flujo (explicada en la sección VIII.3) en la medición a 623 y 573 K. A continuación se pueden observar, en la tabla VIII.2, los parámetros de medición utilizados.

Parámetros para la medición de la cinética de desorción de la muestra MFII.				
Temperatura [K]	Presión [kPa]	Banda de presión [kPa]	Flujo [sccm]	Observación
623	20	5	15	Limitada por el controlador de flujo.
573	20	5	15	Limitada por el controlador de flujo.
523	20	5	15	-
473	20	5	15	-

Tabla VIII.2. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFII.

En la Fig. VIII.7 se ve un claro descenso de la velocidad de desorción al disminuir la temperatura.

Figura VIII.7. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFII realizadas a 623, 573, 523 y 473 K.

En la tabla VIII.3 se presenta la variación de la capacidad de la muestra MFII a distintas temperaturas y ciclos de absorción – desorción en 500 segundos de medición.

Capacidades de absorción – desorción de la muestra MFII.					
Ciclos	Absorción		Desorción		% de desorción respecto de la cantidad total absorbida
	Temperatura [K]	H-Atómico[% p/p] Total	Temperatura [K]	H-Atómico[% p/p] a 500 segundos	
4	623	3.4	623	3.1	91
3	573	3.0	573	3.0	100
2	523	2.7	523	0.8	30
5	473	1.7	473	0.03	2

Tabla VIII.3. – Comparación entre las capacidades de absorción y desorción (a 500 segundos) en función de la temperatura y número de ciclos de la muestra MFII.

De los valores mostrados, se puede evidenciar que la capacidad de desorción se ve mucho más afectada con la temperatura que la de absorción, pues la diferencia entre la cantidad en peso de hidrógeno desorbida a 623 K y 473 K es mucho mayor a la que se obtiene en las absorciones efectuadas a las mismas temperaturas.

Como se puede apreciar en el gráfico VIII.8, el porcentaje de desorción (referido a la cantidad absorbida total) de hidrógeno a temperaturas bajas se reduce drásticamente, lo cual evidencia que el material no puede desorber la mayor parte del hidrógeno retenido.

En el gráfico VIII.9 se puede apreciar como disminuye la capacidad de desorción a 500 segundos con el descenso de la temperatura

Figura VIII.8. – Porcentaje de H – atómico desorbido respecto al total absorbido por la muestra en función de la temperatura de absorción – desorción. Muestra MFII.

Figura VIII.9. – Cantidad de hidrógeno desorbido en función de la temperatura. Muestra MFII.

Con respecto a la variación de la capacidad con el ciclado, no se disponen para esta muestra de varias mediciones de cinética de absorción a la misma temperatura. De todos modos, observando la tabla VIII.3 se puede inferir que el descenso abrupto de la cantidad de hidrógeno desorbida no está muy influenciado por el número de ciclos. La medición de absorción a 623 K fue llevada a cabo en el cuarto ciclo de absorción – desorción y presenta un 91 % de hidrógeno atómico desorbido. En cambio, la medición efectuada a 473 K se realizó en el quinto ciclo y presenta un porcentaje de desorción de 2. Por lo tanto, la mayor contribución al descenso en el porcentaje desorbido se le asigna al descenso de temperatura, pues las mediciones fueron realizadas en ciclos consecutivos.

VIII.3.3. Observaciones

La muestra MFII presentó una mayor capacidad de absorción que la muestra MFI, lo cual pudo deberse, como ya fue mencionado, al hecho de que la muestra MFII no fue sometida a altas temperaturas durante mucho tiempo. La cinética de absorción de la muestra MFII es similar a la MFI, pues presenta las mismas dos etapas (rápida al comienzo y luego lenta), y también se ve afectada con la disminución de la temperatura.

La cinética de desorción, al igual que la muestra MFI, se ve disminuida con la temperatura (Fig. VIII.7). De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla VIII.3, el número de ciclos de absorción – desorción tiene menor influencia en el descenso de la capacidad de desorción que la disminución de la temperatura.

VIII.4. Estudio cinético de los sistemas MFHI y MFHII

VIII.4.1. Cinética de absorción

En las mediciones que se presentan en las Figuras VIII.10 y VIII.11, se caracteriza la cinética de absorción de las muestras FMHI y MFHII molidas en hidrógeno por diferentes tiempos: 265 h y 100 h, respectivamente. La muestra molida 265 h en hidrógeno, presenta el comportamiento descrito anteriormente en el rango de temperatura entre 673 y 473 K: una etapa rápida de absorción, seguida de una etapa lenta. La muestra molida 100 horas, en cambio, no presenta dos estas etapas claramente identificables.

Figura VIII.10. – Curvas de cinética de absorción medidas a 623, 573, 523 y 473 K, y 6 MPa – MFHI.

Figura VIII.11. – Curvas de cinética de absorción medidas a 573, 523 y 473 K, y 6 MPa – MFHII.

Tanto la capacidad de almacenamiento como la velocidad de absorción de hidrógeno, a un tiempo de 500 segundos, es mayor para la muestra molida 100 horas en hidrógeno, lo cual puede observarse con claridad en la Tabla VIII.4 y en la Fig. VIII.12.

Temperatura [K]	Capacidades de absorción H-Atómico[% p/p]	
	Muestra MFHI	Muestra MFHII
573	2.7	2.9
523	2.4	2.7
473	1.9	2.0

Tabla VIII.4. – Comparación de las capacidades de absorción entre la muestra MFHI y MFHII a 500 segundos.

Figura VIII.12. – Comparación de las capacidades de absorción en función de la temperatura entre las muestras MFHI y MFHII.

Esta diferencia en la capacidad de absorción se puede deber a las distintas características microestructurales que poseen las muestras, ya que la muestra MFHII se obtuvo utilizando como material de partida hierro premolido, no siendo así para el caso de muestra MFHI.

VIII.4.2. Cinética de desorción

La cinética de desorción de las muestras MFHI y MFHII fue llevada a cabo de igual modo que para las muestras MFI y MFII. Los parámetros de medición se pueden ver en la tabla VIII.5.

Las curvas de la muestra MFHI (Fig. VIII.13) muestran una menor velocidad de desorción que las de la muestra MFHII (Fig. VIII.14), pero el comportamiento al variar la temperatura es el mismo, pues las curvas presentan formas similares.

Figura VIII.13. - Curvas de cinética de desorción de la muestra MFHI realizadas a 573, 523 y 473 K.

Figura VIII.14. - Curvas de cinética de desorción de la muestra MFHII realizadas a 573, 523 y 473 K.

Parámetros para la medición de la cinética de desorción de la muestra MFHI y MFHII.				
Temperatura [K]	Presión [kPa]	Banda de presión [kPa]	Flujo [sccm]	Observación
573	20	5	15	Limitada por el controlador de flujo.
523	20	5	15	-
473	20	5	15	-

Tabla VIII.5. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFHI y MFHII.

Existe una notable dependencia de la velocidad de desorción con la temperatura para ambas muestras (MFHI y MFHII), siendo esta diferencia de velocidades muy evidente entre 573 y 473 K.

VIII.4.3. Observaciones

En base a los resultados obtenidos, podemos decir que la muestra MFHII posee mayores capacidades de absorción, velocidades de absorción y de desorción que la muestra MFHI.

VIII.5. Comparación entre los sistemas estudiados (MFI, MFII, MFHI y MFHII)

En la Fig. VIII.15 se presenta la cinética de desorción a presión constante para temperaturas entre 573 y 473 K. La velocidad de desorción a 473 K es despreciable para la muestra molida en argón, mientras que para las muestras molidas en hidrógeno se observa el comienzo de la liberación de hidrógeno. La cinética de desorción a 523 y 573 K es alta para todas las muestras. Es importante recordar que las cinéticas medidas a 573 K han tenido el inconveniente de la limitación experimental del controlador de flujo (explicada en VIII.2.2).

Los mejores resultados, al igual que para el caso de las absorciones, se observan para las muestras molidas en hidrógeno: el rol catalítico del Fe se pone una vez más en evidencia, observándose mejoras con la disminución del tamaño de partícula, la disminución del tamaño de cristalita y el grado de mezclado del Fe en contacto con el Mg.

Figura VIII.15. – Comparación de las cinéticas de desorción a 573, 523 y 473 K entre las muestras MFII, MFHI y MFHII.

A su vez, si se comparan las curvas de absorción obtenidas con las muestras molidas en hidrógeno, éstas presentan mejores capacidades de almacenamiento a un tiempo dado y velocidades más altas que las muestras molidas en argón. Este resultado sugiere que la molienda en hidrógeno juega un rol importante en la determinación de características microestructurales en el material, pues se obtienen tamaños de granos más pequeños con la molienda en hidrógeno. En la tabla VIII.6, se pueden apreciar los tamaños de los granos de Fe luego de las moliendas de 100 horas en argón, 265 horas en hidrógeno y 100 horas en hidrógeno.

Elemento	Material de partida	Tamaño de grano [nm]		
		100 horas de molienda en argón	265 horas de molienda en hidrógeno	100 horas de molienda en hidrógeno
Fe	>1000	32	20	16

Tabla VIII.6. – Comparación del tamaño de grano de Fe luego de las moliendas a 100 horas en argón y 265 y 100 horas en hidrógeno.

Por otro lado, las diferencias observadas en las muestras molidas en hidrógeno pueden estar asociadas al empleo de diferentes materiales de partida: Fe premolido (MFHII) o Fe comercial (MFHI).

Para clarificar la naturaleza del hidruro que se forma a baja temperatura, se realizó una absorción a 473 K y la muestra obtenida fue caracterizada por difracción de rayos X. En la Figura VIII.16 se presenta el difractograma correspondiente a esta muestra, donde puede identificarse el MgH_2 , Mg, Fe y MgO .

Figura VIII.16. – Difractograma del material MFHI a baja temperatura.

Considerando este resultado junto con la evidencia experimental de que Mg_2FeH_6 se forma en cantidades apreciables a temperaturas mayores que 673 K (ver Figuras VII.5; VII.10; VII.15), podemos concluir que la cinética de absorción caracterizada a temperaturas menores o iguales a 673 K está asociada a la formación de MgH_2 en presencia de Fe. El Fe tiene un rol catalítico en la disociación de la molécula de hidrógeno, mejorando la velocidad de hidruración respecto del Mg puro ^[VIII.1].

Capítulo IX – Comparación de Resultados y Conclusiones

IX.1. Introducción

Con el propósito de sintetizar el compuesto Mg_2FeH_6 , se emplearon dos métodos de síntesis utilizando en cada uno de ellos distintas condiciones y materiales de partida. El primer método empleado fue la MM en atmósfera de argón y posterior sinterizado a presión y temperatura. Por medio de esta vía de síntesis se estudiaron dos casos, la muestra MFI y la muestra MFII, para las cuales la fase de MM fue la misma, sólo variando la forma física a la cual se les practicó el sinterizado (MFI en forma de pastilla y MFII en forma de polvo).

El segundo método fue la MMR en atmósfera de hidrógeno, donde se intentó la síntesis del hidruro complejo en dos oportunidades. En una primera prueba se efectuó una MMR de 265 horas (muestra MFHI) y luego una MMR de 100 horas (muestra MFHII) cambiando la granulometría de uno de los materiales de partida y la velocidad de la molienda.

Luego de la evaluación de los procesos de síntesis se efectuó la caracterización termodinámica de las muestras sintetizadas mediante la construcción de isotermas de presión – composición y el cálculo de los parámetros termodinámicos del sistema.

Por último se llevo a cabo el estudio del comportamiento cinético del sistema, donde se midieron velocidades de absorción y desorción a distinta temperatura y número de ciclos de absorción – desorción.

En el presente capítulo se concluye la tesis realizando una comparación entre los distintos métodos empleados, y exponiendo las conclusiones acerca del comportamiento termodinámico y cinético de las muestras estudiadas.

IX.2. Métodos de síntesis

Los métodos de síntesis utilizados se resumen en la siguiente tabla comparativa:

Muestra	Composición	Masa [g]	RC	MM Atmósfera de Argón	MMR Atmósfera de Hidrógeno	Sinterizado P = 6 MPa T = 673 K	Mg_2FeH_6 [% p/p]	MgH_2 [% p/p]	H- Atómico Absorbido Total [% p/p]
MFI	2Mg - Fe	10	40:1	100 horas	-	15 horas	48.8	18.4	4.3 ^{*1}
MFII	2Mg - Fe	10	40:1	100 horas	-	15 horas	51.6	17.6	4.3 ^{*1}
MFHI	2Mg - Fe	10	40:1	-	265 horas	-	-	42.3 ^{*2}	3.2 ^{*2}
MFHII	2Mg - Fe-Premolido	10	40:1	-	100 horas	-	-	37.8 ^{*2}	2.9 ^{*2}

Figura IX.1. – Métodos de síntesis del hidruro complejo de Mg y Fe empleados.

*¹El calor de concentración en peso de hidrógeno total absorbido es un promedio entre los valores de las mediciones durante el sinterizado y los obtenidos de las curvas PCT de desorción.

*²Valores promedio de concentración en peso calculados por tres métodos (ver Capítulo VI).

En base a los valores mostrados en la tabla IX.1 y a la información expuesta en los capítulos V y VI puede concluirse:

- Mediante la MM en atmósfera de argón y posterior sinterizado se ha logrado la obtención del hidruro complejo buscado, con el consecuente aumento de la capacidad de absorción de hidrógeno, las cuales son mayores a las capacidades obtenidas por MMR. Por lo tanto el primer método empleado resultó ser más eficaz que el segundo en este aspecto.
- La MM en atmósfera de argón previa al sinterizado reduce el tamaño de grano de los materiales de partida, lo cual origina una disminución en el tiempo de sinterizado y en la temperatura, en comparación a los empleados en las referencias [IX.1] y [IX.2], 1 -10 días y temperaturas de 723 – 773 K, en donde se procedió al sinterizado sin previa molienda.
- El mejor rendimiento de la muestra MFII, la cual fue sintetizada como polvo, evidencia que no es necesaria la etapa de compresión del polvo en forma de pastilla para lograr la cercanía entre el hierro y el magnesio.
- La MMR de 265 h de la muestra MFHI no fue efectiva debido a que el grado de mezclado entre el Mg y el Fe de partida fue bajo. Esto se debió a que el hierro de partida presentaba un tamaño muy superior al del magnesio, y por lo tanto no fue posible la incorporación de las partículas de hierro dentro de la matriz de magnesio. A esto se le sumó la desproporción sufrida por la mezcla de polvos al tomar sucesivas muestras y las horas de molienda no efectivas (baja transferencia de energía por golpe). De este modo el magnesio fue hidrurado obteniéndose MgH_2 , y no el hidruro complejo.
- El hecho de continuar con la molienda luego de las 265 horas hasta obtener el hidruro complejo deseado no tenía sentido, pues lo que se intenta es buscar un proceso de síntesis de aplicación industrial, razón por la cual no son viables procesos de molienda muy prolongados.
- Mediante la MMR de 100 horas, la cual fue llevada a cabo con Fe de partida premolido, se mejoró la velocidad de disminución del tamaño de partícula (ver Tablas VI.4 y VI.1) con respecto a la muestra MFHI. De todos modos, no se obtuvo el correspondiente hidruro, pues a las 100 horas de molienda aún se encontraron partículas de hierro de gran tamaño con una distribución no homogénea (ver Fig. VI.9).
- En la bibliografía [IX.3] se ha obtenido por MMR partiendo de la misma mezcla estequiométrica aquí utilizada un 30 % p/p de hidruro mixto, mientras que en [IX.4] se obtuvo un 34 % p/p de hidruro mixto a las 270 horas. Las MMR llevadas a cabo estuvieron dentro de los tiempos encontrados en la literatura, y las condiciones a las de molienda fueron muy similares. Por ello los rendimientos de las muestras MFHI y MFHII estuvieron influenciados por las características de los materiales de partida.
- La experiencia descrita en la sección VII.5.4, donde se intentó obtener el hidruro complejo con mezcla de polvo 2Mg-Fe molida 100 horas en argón sin el proceso de sinterizado previo (6 MPa, 673 K) y mediante un tratamiento de absorción isotérmica a 673 K similar al que se le practicó a las muestras molidas en hidrógeno, no resultó favorable. Por ello se evidencia que la

molienda en hidrógeno favorece las condiciones de la muestra para un posterior sinterizado.

- Para un posterior estudio, se deberían probar materiales de partida de granulometría más pequeña, en particular el Fe, y distintas condiciones de molienda para identificar que variables de proceso tienen más peso sobre el rendimiento de la síntesis.

IX.2. Caracterización termodinámica

La caracterización termodinámica fue llevada a cabo a temperaturas de 673, 623 y 573 K, abarcando así un amplio rango, y aportando información a bajas temperaturas (573K), la cual no se encuentra en la bibliografía referente al tema (referencias [IX.5]; [IX.6]).

Figura IX.1. – Curvas PCT de absorción – desorción de las muestras MFI, MFII, MFHI y MFHII.

De acuerdo con lo expuesto en el capítulo VII del presente trabajo las conclusiones respecto del comportamiento termodinámico del sistema son:

- El proceso de absorción de hidrógeno presenta un solo plateau de equilibrio, debido a que las presiones de absorción de equilibrio del Mg_2FeH_6 y el MgH_2 son muy similares. La formación involucra la obtención tanto del hidruro complejo como del mixto.
- Las curvas PCT observadas en la figura IX.1 muestran que los procesos de absorción – desorción presentan cierta histéresis, siendo ésta mucho mayor para el Mg_2FeH_6 que para el MgH_2 .
- Las capacidades totales de absorción y desorción de hidrógeno se ven disminuidas con el descenso de la temperatura. (ver tablas VII.13 y VII.14)
- Las capacidades de desorción se ven más afectadas por los procesos previos que haya tenido la muestra que las de absorción. Esto influye en las proporciones relativas de hidruros que se presentan en la desorción.
- En base al comportamiento de los 4 sistemas estudiados y a la similitud en los valores de los parámetros termodinámicos, se puede decir que estos son termodinámicamente similares.

IX.3. Caracterización cinética

El estudio de las velocidades de absorción y desorción fue llevado a cabo a variando la temperatura (673, 623, 573, 523 y 473 K), y a distintos ciclos de absorción –desorción. Esto se efectuó para conocer la dependencia cinética con la variación de dichos parámetros.

En este caso particular, no se dispone de bibliografía para la comparación de los resultados obtenidos, pues no se han llevado a cabo estudios cinéticos en el rango de temperatura aplicado.

Por lo tanto, y efectuando una comparación entre los sistemas MFI, MFII, MFHI y MFHII, se consideran los siguientes resultados:

- La capacidad de absorción/desorción de los sistemas estudiados disminuye con altos números de ciclos de absorción – desorción (ver Fig. VIII.1 y Fig. VIII.5), lo que denota un deterioro del material en dichos procesos consecutivos.
- La capacidad de absorción/desorción disminuye al descender la temperatura (ver Tabla VIII.3), teniendo el descenso de temperatura mayor influencia en la disminución de capacidad que el ciclado (ver Tabla VIII.3).
- Al descender la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso de absorción/desorción, disminuye la velocidad de absorción/desorción. Recordemos que la entalpía de desorción del hidruro mixto calculada era de -88 ± 9 KJ/mol H_2 , consecuentemente se debe entregar una energía equivalente para que el hidrógeno sea liberado.
- La muestra MFII mostró mejor capacidad y velocidad de absorción que MFI, pues la primera no había sido sometida a sucesivos procesos de absorción – desorción a alta temperatura como la segunda. De esto se infiere que el tratamiento previo del material influye sobre las propiedades cinéticas.

- La cinética de absorción a 673, 623, 573, 523 y 473 K de las muestras MFI, MFII y MFHI se caracterizan por estar compuestas por dos etapas bien definidas, una rápida al comienzo donde se absorbe la mayor parte del hidrógeno, seguida de una lenta donde la absorción es mínima. Dichas dos etapas no son tan evidentes para la muestra MFHII.
 - En el caso de las desorciones, a temperaturas por encima de 523 K se pueden notar las mismas dos etapas que para la absorción, pero a temperaturas por debajo, la velocidad de desorción disminuye notablemente, y no se presentan dichas etapas. Estas cinéticas a bajas temperaturas se asocian a la descomposición de MgH_2 en presencia de hierro, el cual tiene un efecto catalítico.
 - La muestra MFHII no presenta en la absorción dos etapas bien definidas como en el caso de las otras muestras. Ésta absorbe de manera más uniforme en un rango de tiempo más amplio, y alcanza mayores capacidades de absorción de hidrógeno que la MFHI. Este hecho puede deberse al menor tamaño de partículas alcanzado en la molienda, que consecuentemente logró una mezcla de estequiometría más homogénea, alcanzando un porcentaje de absorción más cercano al descrito por la estequiometría.
 - Se lograron mejores cinéticas de absorción con las muestras MFHI y MFHII (molidas en hidrógeno) que con las MFI y MFII (molidas en argón), debido al efecto catalítico del hierro en la MMR.
 - Para poder conocer con certeza como se comporta el sistema $MgH_2 - Mg_2FeH_6$, es preciso el estudio de la influencia de más variables, como por ejemplo la presión, que las que aquí fueron expuestas. De esa manera se podría establecer un modelo que represente el comportamiento cinético para hallar la(s) etapa(s) que controlan la cinética y luego poder establecer criterios para mejorar el material. Por razones de tiempo dicho estudio no ha podido ser abordado en esta tesis. Pero los datos obtenidos contribuyen a un futuro estudio de dicho sistema.
-

Referencias

Capítulo I

- [I.1] D.Sperling, M. A. DeLuchi. Transportation Energy futures. *Annu. Rev. Energy* 1989, 14, 375.
- [I.2] Louis Schlapbach. Hydrogen as a Fuel and Its Storage for Mobility and Transport. *RMS BULLETIN* September 2002.
- [I.3] "One Billion Cars"- Wall Street Journal. April 17, 2006.
- [I.4] Louis Schlapbach, Andreas Züttel. Hydroge – Storage Materials for Mobile Aplocations. *Nature*. November 2001.
- [I.5] Louis Schlapbach, Andreas Züttel. Materials for Hydrogen Storage. *Materials Today*. September 2003.
- [I.6] L. Schlapbach, I. Anderson, J.P. Burger, in *Electronic and Magenetic Properties of Metals ans Ceramics Part III*. Vol. 3B. (Ed. K.H. J. Buschow), VHC, Weinheim, Germany, pp. 271 – 331.
- [I.7] A. Seayad – D. Antonelli. *Adv. Materials. Recent Advances in Hydrogen Storage in Metal – Containing Inorganic Nanostructures and Related Materials*. 2004, 16, No 9-10, May 17.
- [I.8] T.P. Perng, J. K. Wu, A brief review note on mechanisms of hydrogen entry into metals *Mater. Lett.* 2003, 57, 3437.
- [I.9] R.A. Varin, S. Li, A. Calka, D. Wexler. Formation and environmental stability of nanocrystalline and amorphous hydrides in the 2Mg–Fe mixture processed by controlled reactive mechanical alloying (CRMA) *Journal of Alloys and Compounds* 373 (2004) 270–286.
- [I.10] J.-J. Didisheim, P. Zolliker, K. Yvon, P. Fischer, J. Schefer, M. Gubelmann, A.F. Williams. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg_2FeH_6 , Containing Octahedral FeH_6^{4-} Anions. *Inorg. Chem.* 23 (1984) 1955.
- [I.11] C.X. Shang, M. Bououdina, Y. Song, Z.X. Guo, J. Direct Mechanical synthesis and characterization of $Mg_2Fe(Cu)H_6$. *Alloys Compd.* 356 - 357 (2003) 626.
- [I.12] Y.G. Konstanchuk, E. Ivanov, M. Pezat, B. Darriet, V. Boldyrev, P.Hagenmuller. The Hydriding Properties of a Mechanical Alloy with Composition Mg – 25 % Fe. *J. Less-Common Met.* 131 (1987) 181.
- [I.13] Tatsuhiko Aizawa, Ken - Ichi Haseshira, Chikashi Nishimura. Solid State Synthesis of Non – Equilibrium Phase in Mg – Co and Mg – Fe Systems via Bulk Mechanical Alloying. *Materials Transactions*. Vol. 44, No 4 (2003) pp. 601.
- [I.14] A.A. Nayeib – Nasheim, J.B. Clark, and L.J. Swartzendruber. *Binary Alloy Phase Diagram*. 1988. pp. 1722 – 1723.
- [I.15] Dhanesh Chamdra, James J. Reilly, and Raja Chellappa. Metal Hydrides for Vehicular Applications: The state of art. *JOM – February* 2006. pp. 26 – 32.
- [I.16] Karl J. Gross, Daniel Chartouni, Eric Leroy, Andreas Zuettel, Louis Schlapbach. Mechanically milled Mg composites for hydrogen storage: the relationship between morphology and kinetics. *Journal of Alloys and Compounds* 269 (1998) pp. 259.
- [I.17] R.K. Ahluwalia. Sodium alanate hydrogen storage system for automitive fuel cells. *Internacional Journal of Hydrogen Energy* - 2006.
- [I.18] FD Manchester Editor - *Phase Diagrams of Binary Hydrogen Alloys*.

Capítulo II

- [II.1] C.J.Geankoplis. *Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias*. Tercera Edición.1998 – Universidad de Minnesota. Pág. 929 – 930.
- [II.2] C. Suryanarayana. Mechanical alloying and milling - Department of Metallurgical and Materials Engineering, Colorado School of Mines, Golden - *Progress in Materials Science* 46 (2001)1-184.

- [II.3]M.Abdellaoui - E. Gaffet. The Physics of Mechanical Alloying in a Modified Horizontal Rod Mill: Mathematical Treatment. Act. Mater. Vol. 44, No 2, 1996. pp. 731.
- [II.4]Songlin Li, R.A. Varin, O. Morozova, T. Khomenko. Controlled mechano - Chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg₂FeH₆ under low-energy impact ternary with and without pre-milling. Journal of Alloys and Compounds 384 (2004) 231–248.
- [II.5]J.P. Coutiers. Efectos de diferentes parámetros de molienda en un molino de bolas rotatorio. Centro Atómico Bariloche-Grupo de fisicoquímica en materiales – TEMADI. Año 2002.Pág. 30.

Capítulo III

- [III.1]Paul Lacharmoise – Ernesto Zacur. Caracterización del fenómeno de absorción y desorción de hidrógeno en LaNi₅ y diseño de un dispositivo ciclador. Instituto Balseiro – Universidad nacional de Cuyo – Junio 2002.
- [III.2]Lic. Inés González Fernández. Sistema Mg – Co – H: preparación y caracterización de hidruros para el almacenamiento de hidrógeno. Instituto Balseiro - Comisión Nacional de Energía Atómica Universidad Nacional de Cuyo. Diciembre de 2006.
- [III.3]Didisheim. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg₂FeH₆, containing octehedral FeH₆⁴⁻ anions. Año 1984.
- [III.4]Selvam. Synthesis of Mg₂FeH₆, Mg₂CoH₅ and MgNiH₄ by High - Pressure Sintering of Elements.Año.1991

Capítulo IV

- [IV.1]Wesley WM. – Wend Landt. Thermal Method of Analysis – Second Edition. Chapter: DSC – Differential Scanning Calorimetry.
- [IV.2]Y.G. Konstanchuk, E. Ivanov, M. Pezat, B. Darriet, V. Boldyrev, P.Hagenmuller. The Hydriding Properties of a Mechanical Alloy with Composition Mg – 25 % Fe J. Less-Common Met. 131 (1987) 181.
- [IV.3]J.-J. Didisheim, P. Zolliker, K. Yvon, P. Fisher, J. Schefer, M. Gubelmann, A.F. Williams. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg₂FeH₆, containing octehedral FeH₆⁴⁻ anions. Inorg. Chem. 23 (1984) 1953.
- [IV.3]Dr. Fabiana Cristina Gennari – Cinética Heterogénea de Reacciones de Cloración de Óxidos de Hierro y Titanio. Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de la Plata - Mayo de 1998. Capítulo II.
- [IV.4]C. Suryanarayana. Mechanical alloying and milling - Department of Metallurgical and Materials Engineering, Colorado School of Mines, Golden - Progress in Materials Science 46 (2001) pp. 41-43.
- [IV.5]Julio Gamboa – Determinación de tamaño de grano (cristalita) y deformaciones – Centro Atómico Bariloche – Noviembre 2006.
- [IV.6]Songlin Li, R.A. Varin, O. Morozova, T. Khomenko. Controlled mechano - Chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg₂FeH₆ under low-energy impact ternary with and without pre-milling. Journal of Alloys and Compounds 384 (2004). P. 247.

Capítulo V

- [V.1]D.W. Zhou, S.L. Li, R.A. Varin, P. Peng, J.S. Liu, F. Yang. Materials Science and Engineering A 427 (2006) 306–315.
- [V.2]Didisheim. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg₂FeH₆, containing octehedral FeH₆⁴⁻ anions. Año 1984.

- [V.3]Selvam. Synthesis of Mg_2FeH_6 , Mg_2CoH_5 and $MgNiH_4$ by High - Pressure Sintering of Elements. Año.1991
- [V.4]Huot. Preparation of the hydrides Mg_2FeH_6 and Mg_2CoH_5 by mechanical alloying followed by sintering. Año1996.
- [V.5]Huot. Direct Synthesis of Mg_2FeH_6 by Mechanical Alloying. Año 1998.
- [V.6]Raman. structural and microstructural characterization of Mg-based K_2PtCl_6 type (Mg_2FeH_6) hydrogen storage material prepared by mechanical alloying. Año 2002.
- [V.7]B. Bogdanovic, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche. Thermodynamics and dynamics of the Mg-Fe-H system and its potential for thermochemical thermal energy storage. *JOALCOM* 345 (2002) pp. 81.

Capítulo VI

- [VI.1]F.J. Castro, F.C. Gennari. Effect of the nature of the starting materials on the formation of Mg_2FeH_6 . *Journal of Alloys and Compounds* 375 (2004) 292–296
- [VI.2]Songlin Li, R.A. Varin, O. Morozova, T. Khomenko. Controlled mechano-chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg_2FeH_6 under low-energy impact mode with and without pre-milling. *Journal of Alloys and Compounds* 384 (2004) 231–248.
- [VI.3]F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa. Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties. *Journal of Alloys and Compounds* 339 (2002) 261–267.
- [VI.4]N. Hanada, T. Ichikawa, H. Fujii. Catalytic Effect of Nanoparticle 3d-Transition Metal on Hydrogen Storage Properties in Magnesium Hydride MgH_2 Prepared by Mechanical Milling. *JPhys Chem.* 2005, 109, 7188 – 7194.

Capítulo VII

- [VII.1]F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa. Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties. *Journal of Alloys and Compounds* 339 (2002) 264.
- [VII.2]Huot. Direct Synthesis of Mg_2FeH_6 by Mechanical Alloying. Año 1998.
- [VII.3]Y.G. Konstanchuk, E. Ivanov, M. Pezat, B. Darriet, V. Boldyrev, P.Hagenmuller, J. Less-Common Met. 131 (1987) 181.
- [VII.4]J.-J. Didisheim, P. Zolliker, K. Yvon, P. Fisher, J. Schefer, M. Gubelmann, A.F. Williams, *Inorg. Chem.* 23 (1984) 1953.
- [VII.5]Didisheim. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg_2FeH_6 , containing octahedral FeH_6^{4-} anions. Año 1984.
- [VII.6] J. Huot, G. Liang, S. Boily, A. Van Neste, R. Schulz. Structural study and hydrogen sorption kinetics of ball-milled magnesium hydride. *Journal of Alloys and Compounds* 293-295 (1999) 495.

Capítulo VIII

- [VIII.1]F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa. Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties. *Journal of Alloys and Compounds* 339 (2002) 266.

Capítulo IX

- [IX.1] Didisheim. Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg_2FeH_6 , containing octahedral FeH_6^{-4} anions. Año 1984.
- [IX.2] Selvam. Synthesis of Mg_2FeH_6 , Mg_2CoH_5 and $MgNiH_4$ by High - Pressure Sintering of Elements. Año. 1991.
- [IX.3] F.C. Gennari, F.J. Castro, J.J. Andrade Gamboa. Synthesis of Mg_2FeH_6 by reactive mechanical alloying: formation and decomposition properties. Journal of Alloys and Compounds 339 (2002) 265.
- [IX.4] Songlin Li, R.A. Varin, O. Morozova, T. Khomenko. Controlled mechano - chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg_2FeH_6 under low-energy impact ternary with and without pre-milling. Journal of Alloys and Compounds 384 (2004). P. 247.
- [IX.5] Huot. Direct Synthesis of Mg_2FeH_6 by Mechanical Alloying. Año 1998. Pág. 306.
- [IX.6] B. Bogdanovic, A. Reiser, K. Schlichte, B. Spliethoff, B. Tesche. Thermodynamics and dynamics of the Mg-Fe-H system and its potential for thermochemical thermal energy storage. JOAICOM 345 (2002) pp. 79.

Índice de Tablas

Capítulo I

Tabla I.1. – Comparación del consumo de combustibles – hidrocarburos e hidrógeno – para distintas alternativas energéticas. -----	1
Tabla I.2. – Propiedades de almacenamiento de H_2 por adsorción física de los materiales investigados en la actualidad. -----	4
Tabla I.3 – Objetivos para los sistemas de almacenamiento de H_2 establecidos por la DOE. -----	7
-	
Tabla I.4. – Propiedades fisicoquímicas del hidruro complejo de magnesio - hierro. -----	9

Capítulo II

Tabla II.1. – Tabla de características principales del molino empleado en la síntesis del hidruro complejo de magnesio y hierro. -----	24
--	----

Capítulo IV

Tabla IV.1. – Condiciones promedio de la caja de guantes durante el transcurso de las experiencias. -----	36
Tabla IV.2. – Entalpías de desorción utilizadas para el cálculo de la cantidad de fase de MgH_2 y Mg_2FeH_6 . -----	40

Capítulo V

Tabla V.1. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido luego de 100 horas de molienda en argón. -----	48
Tabla V.2. – Concentraciones de hidrógeno absorbido en las muestras MFI y MFII. -----	51
Tabla V.3. – Cantidad de hidruros formados [% p/p] en las muestras MFI y MFII. -----	51
Tabla V.4. – [% p/p] de hidruros e hidrógeno atómico en las muestras MFI y MFII. -----	52

Capítulo VI

Tabla VI.1. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido MFHI	56
Tabla VI.2. – Porcentajes de hidruro de magnesio formado e hidrógeno absorbido durante la MMR de 265 horas.	60
Tabla VI.3. – Cálculo del porcentaje de hidruro de magnesio obtenido e hidrógeno absorbido mediante la variación de presión en la cámara de molienda – MFHI.	60
Tabla VI.4. – Comparación entre el tamaño de grano de los materiales de partida y los del producto obtenido MFHII	63
Tabla VI.5. – Porcentajes de hidruro de magnesio formado e hidrógeno absorbido durante la MMR de 100 horas.	64
Tabla VI.6. – Cálculo del porcentaje de hidruro de magnesio obtenido e hidrógeno absorbido mediante la variación de presión en la cámara de molienda – MFHII.	65

Capítulo VII

Tabla VII.1. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFI.	68
Tabla VII.2. – Curvas PCT de desorción a 673, 623 y 573 K del sistema MFI.	68
Tabla VII.3. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH – MFI.	70
Tabla VII.4. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFII.	73
Tabla VII.5. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFII.	74
Tabla VII.6. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH – MFII.	75
Tabla VII.7. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFHI.	78
Tabla VII.8. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFHI.	78
Tabla VII.9. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH – MFHI.	79
Tabla VII.10. – Curvas PCT de absorción a 673 y 623 K del sistema MFHII.	82
Tabla VII.11. – Curvas PCT de desorción a 673 y 623 K del sistema MFHII.	82
Tabla VII.12. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 - MFHII.	83
Tabla VII.13. – Comparación de las presiones de equilibrio y capacidades de absorción obtenidas de las curvas PCT de absorción para los sistemas MFI, MFII, MFHI y MFHII.	87
Tabla VII.14. – Comparación de las presiones de equilibrio y capacidades de absorción obtenidas de las curvas PCT de desorción para los sistemas MFI, MFII, MFHI y MFHII.	88
Tabla VII.15. – Entalpías y entropías de desorción del MgH_2 y Mg_2FeH_6 . MFI, MFII, MFHI y MFHII.	89

Capítulo VIII

Tabla VIII.1. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFI.	93
Tabla VIII.2. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFII.	96
Tabla VIII.3. – Comparación entre las capacidades de absorción y desorción (a 500 segundos) en función de la temperatura y número de ciclos de la muestra MFII.	97
Tabla VIII.4. – Comparación de las capacidades de absorción entre la muestra MFHI y MFHII. a 500 segundos.	99
Tabla VIII.5. – Parámetros de medición de la cinética de desorción de la muestra MFHI y MFHII.	102
Tabla VIII.6. – Comparación del tamaño de grano de Fe luego de las moliendas a 100 horas en argón y 265 y 100 horas en hidrógeno.	103

Capítulo IX

Figura IX.1. – Métodos de síntesis del hidruro complejo de Mg y Fe empleados. -----	105
---	-----

Índice de Figuras

Capítulo I

Figura I.1. – Diagrama termodinámico del proceso de formación de los hidruros metálicos----- Diagrama de Van't Hoff.	5
Figura I.2. – Objetivos a alcanzar en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno establecidos --- por la DOE.	8
Figura I.3. – Unidad estructural del Mg_2FeH_6 .-----	9
Figura I.4. – Diagrama de fases del sistema Mg - Fe.-----	10
Figura I.5. – Diagrama de fases del sistema Mg - H.-----	11

Capítulo II

Figura II.1. – Proceso de fractura y aglomeración de partículas en las primeras instancias de la ---- molienda.	13
Figura II.2. – Molino SPEX 8000.-----	15
Figura II.3. – Cámara de molienda y medio de molienda utilizados en el Molino SPEX 8000.-----	15
Figura II.4. – Esquema de la trayectoria de las bolas (medio de molienda) en el molino ----- planetario.	16
Figura II.5. – Modelo de molino planetario Fritsch Pulverisette P-5 de 4 estaciones de molienda.--	16
Figura II.6. – Configuración de los brazos rotantes y eje en el molino por atrición a bolas.-----	17
Figura II.7. – Modelo de molino por atrición 1-S.-----	17
Figura II.8. – Modelo industrial de molino.-----	17
Figura II.9. – Molino Uni – Ball - Mill 5 (Scientific Instruments, Canberra, Australia). ----- Cambio del modo de molienda mediante la variación de la posición de los imanes. --	18 22
Figura II.10. – Cámara de molienda desramada.-----	22
Figura II.11. – Cámara de molienda con una de las tapas.-----	22
Figura II.12. – Cámara de molienda cerrada.-----	22
Figura II.13. - Esferas de acero de 1" de diámetro utilizadas como medio de molienda.-----	23
Figura II.14. – Dispositivo de molienda.-----	23
Figura II.15. – Dispositivo de molienda con la cámara de molienda colocada.-----	24

Capítulo III

Figura III.1.– Esquema del equipo volumétrico utilizado para el proceso de síntesis, ----- caracterización termodinámica y cinética de hidruros.	25
Figura III.2. – Equipo volumétrico utilizado para las experiencias. -----	26
Figura III.3. – Equipo volumétrico – vista lateral. -----	26
Figura III.4. – Reactor - Partes constitutivas.-----	26
Figura III.5. – Reactor armado. -----	26
Figura III.6. – Esquema del equipo volumétrico tipo Sieverts. -----	27
Figura III.7. – Evolución de la presión del sistema durante la construcción de la PCT de -----	31

absorción.	
Figura III.8. – Evolución de la presión del sistema durante la construcción de la PCT de desorción.	31
Figura III.9. – Curvas PCT de (a) absorción y (b) desorción.	32
Figura III.10. – Control del rango de presión durante la determinación de la cinética.	33
Figura III.11. – Curvas de cinéticas de: (a) Absorción; (b) Desorción.	34

Capítulo IV

Figura IV. 1 – Caja de guantes con atmósfera controlada de oxígeno y humedad.	36
Figura IV. 2 – Circuito para la purga con argón del recipiente de molienda.	37
Figura IV.3. – Esquema del equipo DSC.	38
Figura IV.4. – Gráfico obtenido de la medida en DSC.	38
Figura IV.5. – Equipo DSC utilizado.	39
Figura IV.6. – Posición de la cápsula de referencia y la cápsula con muestra.	39
Figura IV.7. – Representación esquemática de un difractómetro de rayos X para polvos.	41
Figura IV. 8 – Equipo para el pulido de muestras incluidas para ensayar en SEM.	44

Capítulo V

Figura V.1. – SEM –Imagen por electrones secundarios – Partículas de Mg de partida.	46
Figura V.2. – SEM –Imagen por electrones secundarios – Partículas de Fe de partida.	46
Figura V.3. – Difractograma de la mezcla de polvos molida 2 horas y 100 horas en atmósfera de argón.	47
Figura V.4. – SEM –Imagen por electrones secundarios – (a) Polvo molido 2 horas en argón. (b) Polvo molido 100 horas en argón.	47
Figura V.5. – Curvas de absorción de hidrógeno durante el proceso de sinterizado de la pastilla MFI y el polvo MFII.	49
Figura V.6. – Difractograma de la muestra MFII luego de ser sometida a un ciclo Hidruración - deshidruración.	50
Figura V.7. – Curvas PCT de desorción a 673.15 K la pastilla MFI y el polvo MFII.	51

Capítulo VI

Figura VI.1. – SEM –Imagen por electrones secundarios – Materiales de partida.	54
Figura VI.2. – Difractograma que muestra la evolución de la mezcla de polvos molida 265 horas en atmósfera de hidrógeno.	55
Figura VI.3. – Gráfica de la disminución del tamaño de grano durante la MMR de 265 horas del magnesio, hierro y la fase beta de hidruro de magnesio.	56
Figura VI.4. – SEM –Imagen por electrones secundarios – MFHI – Molienda.	57
Figura VI.5. – Gráfica de las mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC – MFHI.	58
Figura VI.6. – Gráfica del análisis por DSC de la muestra de 180 horas de molienda en hidrógeno.	59
Figura VI.7. – Curva de desorción de hidrógeno de la muestra MFHI a 673K.	61
Figura VI.8. – Difractograma que muestra la muestra extraída a las 100 horas – MFHII.	62
Figura VI.9. – SEM –Imagen por electrones secundarios – MFHII	63
Figura VI.10. – Gráfica de las mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC – MFHII	64
Figura VI.11. – Curva de desorción de hidrógeno de la muestra MFHII a 673K.	65

Capítulo VII

Figura VII.1. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFI. -----	69
Figura VII.2. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFI. v-----	70
Figura VII.3. – Imagen del recipiente que contenía la muestra MFI. -----	71
Figura VII.4. – SEM –Imagen por electrones retrodispersados -----	71
(a) – Mezcla 2Mg – Fe luego de 100 horas de molienda en argón. -----	
(b) – MFI luego de ser sometida a ciclos térmicos en el equipo volumétrico.	
Figura VII.5. – Difractograma del material MFI luego de las experiencias -----	72
en el equipo volumétrico.	
Figura VII.6. – Gráficas de mediciones efectuadas mediante la técnica de DSC. -----	72
Muestra MFI luego de sucesivos ciclados de absorción	
(alta temperatura) y desorción. Muestra MFHI molida	
180 horas en hidrógeno.	
Figura VII.7. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFII. -----	73
Figura VII.8. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFII. -----	74
Figura VII.9. – Imagen del recipiente que contenía la muestra MFII. -----	75
Figura VII.10. – Difractograma del material MFII luego de las experiencias en -----	76
el equipo volumétrico.	
Figura VII.11. – SEM –Imagen por electrones retrodispersados -----	76
(a) – Mezcla 2Mg – Fe luego de 100 horas de molienda en argón.	
(b) – MFII luego de ser sometida a ciclos térmicos en el equipo volumétrico.	
Figura VII.12. – Gráficas de la medición efectuada por DSC de la muestra MFII. -----	77
Figura VII.13. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFHI. -----	78
Figura VII.14. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFHI. -----	79
Figura VII.15. – Difractograma del material MFHI luego de las experiencias -----	80
en el volumétrico.	
Figura VII.16. – Gráficas de las mediciones efectuadas por DSC de la -----	81
muestra MFHI de partida (molida 265 h en hidrógeno)	
y luego de la absorción a 623 K.	
Figura VII.17. – Curvas PCT de absorción y desorción del sistema MFHII. -----	82
Figura VII.18. – Gráfica de Van't Hoff del sistema MFHII. -----	83
Figura VII.19. – Difractograma del material MFHI luego de las experiencias -----	84
en el volumétrico.	
Figura VII.20. – Gráficas de la medición efectuada por DSC de la muestra MFHII. -----	85
Figura VII.21. – Muestra de polvo 2Mg-Fe molida en atmósfera de argón -----	86
100 horas a la cual se la sometió a una absorción a 673 K.	
Figura VII.22. – Curva de DSC obtenida con una muestra de polvo -----	87
2Mg-Fe molida en atmósfera de argón 100 horas.	

Capítulo VIII

Figura VIII.1. – Curvas de cinética de absorción medidas a 673 K y 6 MPa – MFI.-----	91
Figura VIII.2. – Curva de la variación de la capacidad a una hora de absorción ----- de la muestra MFI con el número de ciclos de absorción – desorción.	91
Figura VIII.3. – Curvas de cinética de absorción de la muestra MFI realizadas por ----- el método Sieverts a 623 y 573 K.	92
Figura VIII.4. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFI realizadas ----- a 673, 623, 573 y 523 K.	93
Figura VIII.5. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFI realizadas a 523 K ----- y distinto número de ciclos.	94
Figura VIII.6. – Curvas de cinética de absorción de la muestra MFII realizadas por el ----- método Sieverts a 573 y 473 K.	95
Figura VIII.7. – Curvas de cinética de desorción de la muestra MFII realizadas ----- a 623, 573, 523 y 473 K.	96
Figura VIII.8. – Porcentaje de H – atómico desorbido respecto al total absorbido por la muestra - en función de la temperatura de absorción – desorción. Muestra MFII.	97
Figura VIII.9. – Cantidad de hidrógeno desorbido en función de la temperatura. Muestra MFII. --	97
Figura VIII.10. – Curvas de cinética de absorción medidas a 623, 573, 523 y 473 K, y ----- 6 MPa – MFHI.	98
Figura VIII.11. – Curvas de cinética de absorción medidas a 573, 523 y 473 K, y ----- 6 MPa – MFHII.	99
Figura VIII.12. – Comparación de las capacidades de absorción en función de la ----- temperatura entre las muestras MFHI y MFHII.	100
Figura VIII.13. - Curvas de cinética de desorción de la muestra MFHI realizadas a 573, 523 y --- 473 K.	101
Figura VIII.14. - Curvas de cinética de desorción de la muestra MFHII realizadas ----- a 573, 523 y 473 K.	101
Figura VIII.15. – Comparación de las cinéticas de desorción a 573, 523 y 473 K ----- entre las muestras MFII, MFHI y MFHII.	103
Figura VIII.16. – Difractograma del material MFHI a baja temperatura. -----	104

Capítulo IX

Figura IX.1. – Curvas PCT de absorción – desorción de las muestras ----- MFI, MFII, MFHI y MFHII.	107
--	-----

Anexos

Anexo I – Condiciones de la caja de guantes

Humedad [ppm]		Oxígeno [ppm]		Fecha
Inicial	Final	Inicial	Final	
200	250	2.54	3.1	17/10/2006
130	150	2.22	3.14	20/10/2006
150	200	1.74	3.01	22/10/2006
160	170	2	2.48	23/10/2006
56	70	1.65	3.5	24/10/2006
75	77	1.51	2.1	25/10/2006
80	100	1.52	3	26/10/2006
110	120	0.99	1.09	27/10/2006
110	120	0.97	2.37	30/10/2006
65	75	0.98	1.55	31/10/2006
65	60	1.7	1.36	01/11/2006
85	110	0.87	1.79	02/11/2006
34	37	0.7	1.13	03/11/2006
40	60	0.72	1.5	04/11/2006
50	65	1.05	1.19	05/11/2006
100	140	0.79	1.18	07/11/2006
80	90	1.06	1.16	09/11/2006
70	80	0.99	1.44	13/11/2006
90	100	0.93	1.1	14/11/2006
110	120	0.95	1.1	15/11/2006
80	90	1.02	1.15	16/11/2006
100	120	0.86	1.03	17/11/2006
120	130	1.01	1.25	18/11/2006
90	100	0.75	0.93	20/11/2006
70	85	1.27	1.4	21/11/2006
65	80	1.05	1.2	22/11/2006
35	70	1.24	1.29	24/11/2006
160	125	1.07	1.24	25/11/2006
120	130	1.06	1.15	27/11/2006
160	130	2.45	1.88	04/12/2006
Humedad Prom. [ppm]		Oxígeno Prom.[ppm]		
Inicial	Final	Inicial	Final	
95	108	1	2	

Anexo II – Condiciones de síntesis (Literatura – Publicaciones)

Publicación	Primer Autor	Año	Modo de síntesis de Mg ₂ FeH ₆	Resultados
<i>Diamagnesium Iron (II) Hydride, Mg₂FeH₆, containing octahedral FeH₆-4 anions</i>	Didisheim	1984	Sinterizado Materiales de partida: Mg(50-150 Mesh) - Fe(60 Mesh) Mezcla: 2Mg-Fe; T=450°C - 500°C - pellets cilíndricos compactados a 10 Kbar, h=5 -10mm; m=2g aprox. Tiempo desinterizado= 2-10 días; P=20-120bar. (2MPa – 12MPa) Separación del Mg ₂ FeH ₆ con cloroformo y 1,2 - dibromometano.	Se obtuvo menos de un 10 % de hidruro. Condiciones óptimas para la abs. del H ₂ , T=500°C y P=60bar.
<i>Synthesis of Mg₂FeH₆, Mg₂CoH₅ and MgNiH₄ by High - Pressure Sintering of Elements</i>	Selvam	1991	Sinterizado Relación 2:1 de polvos de distinta granulometría en pellets cilíndricos compactados a 3 ton, de 0,5 g de peso. Condiciones de sinterizado: P = 9 MPa T = 450 - 500 °C tiempo = 10 días	La síntesis en fase simple depende de los polvos de partida. La condición óptima para la obtención de hidruro de Mg y Fe son a 9 MPa y 450°C.
<i>Preparation of the hydrides Mg₂FeH₆ and Mg₂CoH₅ by mechanical alloying followed by sintering</i>	Huot	1996	MM – en atmósfera de argón y sinterizado Molino planetario, cámara de 80 cm ³ , Dbolas= 10mm Mezcla: 2Mg+Fe (Polvos de 100 Mesh, 99,9 % puro) Masa de muestra = 16g. Relac. Peso de bolas/ peso de polvo: 4:1. Pmolienda = 0.1 MPa Velocidad del molino =325 rpm T molienda= 45°C, t = 20 horas Sinterizado en autoclave: Pellets cilíndricos de 5 a 10 mm de longitud. El polvo se comprimió a 10 MPa. Sinterizado: T= 350°C; P= 5 MPa; t = 1 día en atm de H ₂ .	Sinterizado del 2Mg+ Fe sin Molienda Se forma sólo MgH ₂ , no se forma Mg ₂ FeH ₆ MM - en argón - Sinterizado Se obtuvo aprox. un 21 % de Mg ₂ FeH ₆ .

			<p>MMR (H₂) - Sinterizado</p> <p>Molino planetario, cámara de 80 cm³, Dbolas= 10mm Mezcla:2Mg+Fe (Polvos de 100 Mesh, 99,9 % puro) Masa de muestra= 16g. Relac. Peso de bolas/ peso de polvo: 4:1. Pmolienda = 0.1 MPa Velocidad molino =325 rpm Tmolienda= 45°C, t = 20 horas Sinterizado en autoclave: Pellets cilíndricos de 5 a 10 mm de longitud. El polvo se comprimió a 10 MPa. Sinterizado T=350°C; P=50 bar; t=1 día en atm de H₂.</p>	<p>MMR (H₂) - Sinterizado</p> <p>Se obtuvo aprox. un 65 % de Mg₂FeH₆.</p>
<p><i>Direct Synthesis of Mg₂FeH₆ by Mechanical Alloying</i></p>	Huot	1998	<p>Vía convencional - Sinterizado:</p> <p>T = 450 - 500°C; P = 2 – 12 MPa.</p> <p>MM - Alta energía. Molino Planetario - Spex Mill 8000 Medio de molienda: bolas de acero inox. Relac. Bolas/Polvo: 10:1. Mezcla: 2Mg-Fe; T = 350°C; P= 5 MPa; t = 60 h</p>	<p>Por sinterizado se obtiene un compuesto impuro al 50%.</p> <p>Por MM se obtuvo un 56 % p/p de Mg₂FeH₆</p>
<p><i>Synthesis of Mg₂FeH₆ by Reactive Mechanical Alloying.</i></p>	Gennari	2002	<p>MMR</p> <p>Molino: Uni Ball Mill. Medio de mol.: Bolas de acero inox. Relac. Bolas/Polvo: 44:1. Presión de H₂ en la cámara de mol: 5 atm (puerza: 99,995 %); t molienda: 100h con llenados de H₂ cada 5 h para mantener la presión cote.</p>	<p>A las 60 h de molienda se obtuvo un 30 % de Mg₂FeH₆.</p>
<p><i>Investigations on the synthesis, structural and microstructural characterization of Mg-based K₂PtCl₆ type (Mg₂FeH₆) hydrogen storage material prepared by mechanical alloying.</i></p>	Raman	2002	<p>MA – Aleamiento Mecánico</p> <p>Materiales de partida: Mg(400 Mesh; 99,9%); Fe(100 mesh; 99,99%). 2Mg-Fe Molino: Attritor System; model 01 HD) - de alta energía. Medio de molienda: bolas de acero inox de D= 6 mm Relación bola/polvo: 20:1 P H₂ = 1 MPa. Velocidad molino: 400 rpm Tiempo de molienda = variable.</p> <p>Sinterizado Pellets de polvo de 1 x 0.5 cm². P = 5 MPa de H₂ T = 450 ± 10 °C ; t = 2-5 días.</p>	<p>MA</p> <p>Se encontró que el Mg₂FeH₆ se comienza a formar a las 14 horas. El máx se obt. a las 20 h, aprox. 63 % de hidruro ternario.</p> <p>Sinterizado No incrementa en cantidad el % de hidruro ternario.</p>

<p><i>Direct Mechanical Synthesis and Characterization of Mg₂Fe(Cu)H₆</i></p>	<p>Shang</p>	<p>2003</p>	<p>MA (Mechanical Alloying)</p> <p>Materiales de partida: MgH₂ (95% MH₂, 5 % Mg, 6µm) ; Fe (99.8%;7 µm); Cu (99.9%; 149 µm) Estequiometría: 3MgH₂ - Fe. (sin cobre) Molino: Planetary Fritsh P5 Atmósfera de Argón o hidrógeno. Relación bola/polvo: 30:1 Velocidad: aprox. 250 rpm. Tiempo de molienda: 60 horas</p>	<p>Se obtuvo aprox. un 80 % en peso de Mg₂FeH₆, con una relación estequiométrica 3MgH₂ - Fe. Con la relación 4MgH₂ - Fe no mejoró el rendimiento</p>
<p><i>Effect of the nature of the starting materials on the formation of Mg₂FeH₆</i></p>	<p>Castro</p>	<p>2004</p>	<p>MMR – Molienda Mecánica Reactiva</p> <p>Materiales de partida: MgH₂(99 %); Fe(<99%) Molino: Uni-Ball-Mill II. Modo baja energía. Estequiometría: 2MgH₂ - Fe. Relación bola/polvo: 44:1 Presión H₂ (99.99%) = 0.5 MPa. Tiempo de molienda: 140 horas.</p>	<p>Se obtuvo un 15.6 % en peso de Mg₂FeH₆.</p>
<p><i>Synthesis and decomposition of Mg₂FeH₆ prepared by reactive milling</i></p>	<p>Herrich</p>	<p>2004</p>	<p>MMR (H₂) - Molino Planetario (Fritsch P6)</p> <p>Materiales de partida: MgH₂ - Fe Relaciones estequiométricas probadas MgH₂:Fe 2:1; 2:0,76; 2:0,57 y 2:0,46. P= 0.7 MPa; la cámara se recargó al bajar la presión 0.1 MPa, manteniendo la presión constante durante la molienda. Relac. Bolas/Polvo:10:1 Se agregó metales del grupo del platino para moler 1 h en atm de Ar.</p> <p>MMR (H₂) - Molino Vibratorio (Misuni)</p> <p>Materiales de partida: MgH₂ - Fe, 2:1 P=0.8 MPa, T ambiente. y T = 250°C Se recargó el molino con H₂ cada 2 h. Relac. Bolas/Polvo:10:1</p>	<p>MMR (H₂) - Molino Planetario (Fritsch P6)</p> <p>Después de 40 horas casi todo se había convertido a Mg₂FeH₆. A 80h se tenía un 5,2% en peso de H₂, y el % Mg₂FeH₆ era de 78.</p> <p>MMR (H₂) - Molino Vibratorio (Misuni) Tamb.</p> <p>Después de 40 horas la reacción fue incompleta. A las 80h se alcanzó 70% en peso de hidruro de Mg-Fe.</p> <p>MMR (H₂) - Molino Vibratorio (Misuni) T = 250°C No aumenta la cant. Hidruro.</p>

<p><i>Controlled mechano-chemical synthesis of nanostructured ternary complex hydride Mg₂FeH₆ under low-energy impact ternary with and without pre-milling.</i></p>	<p>Soglin Li</p>	<p>2004</p>	<p>MMRC – Molienda Mecánica Reactiva Controlada</p> <p>Materiales de partida: Mg(-325 Mesh; 99,8%); Fe(<10 μm;+ 99,9%). Molino: Uni-Ball-Mill 5. Modo alta energía. La cámara de molienda se purgó varias veces con He y se llenó con H₂ (99,9999%) Manipuleo de polvos: Caja de Guantes en atm de He. Relación bola/polvo: 40:1 Estequiometría probadas: 2Mg-Fe (sin premoler) - CRMA 370 horas 2Mg-Fe premolido 100 horas - CRMA 210 horas 2Mg-Fe (mezcla premolida 170 horas) - CRMA 200 horas Mg-Fe (mezcla premolida 170) - 40 horas Velocidad: 75 - 100 rpm.</p>	<p>Se obtuvo el mayor % de Mg₂FeH₆ (aprox. 34 %) a las 270 horas con 2Mg-Fe (sin premoler)</p>
<p><i>Formation and Environmental Stability of Nanocrystalline and Amorphous Hydride in the 2Mg - Fe Mixture Processed by Controlled Reactive Mechanical Alloying (CRMA)</i></p>	<p>Varin</p>	<p>2004</p>	<p>MMRC – Molienda Mecánica Reactiva Controlada</p> <p>Materiales de partida: Mg(-325 Mesh; 99,8%); Fe(60 μm;+ 99,9%). Estequiometría: 2Mg - Fe. Se premolió la mezcla 2Mg-Fe en atmósfera de argón con tolueno como lubricante, durante 10 horas. Luego se efectuaron 2 lotes. En el primero se procedió a moler hasta 46 horas y en el segundo hasta 60 horas. Molino: Uni-Ball-Mill 5. Modo baja energía. Relación bola/polvo: 44:1 Velocidad: aprox. 60 rpm. Presión H₂ (99.99%) = 0.4 - 0.450 MPa.</p>	<p>Luego de 60 horas de molienda no se obtuvo Mg₂FeH₆.</p>

<p><i>Mechanical alloying and electronic simulation of 2Mg-Fe mixture powders for hydrogen storage.</i></p>	<p>Zhou</p>	<p>2006</p>	<p>CRMA - Controlled reactive mechanical alloying. Molino: Uni-Ball-Mill 5. Modo alta energía. Materiales de partida: Mg (-325 Mesh; 99,8%); Fe(menor a 10 micrones; 99,9 %); 2Mg-Fe. Atmósfera de H₂: 880 kPa. Relación bola/polvo: 40:1 Velocidad: 150 rpm Purgas con He y recargado con H₂ para molienda. Se efectuó la molienda con una carga de polvo durante 18, 100, 188 y 210 h - Estudio de estructura. Con otra carga de polvo, se efectuó una molienda de continua de 270 h.</p>	<p>Estudio de la estructura del Mg₂FeH₆, y del mecanismo de formación de éste hidruro ternario. 1-En las primeras horas de CRMA el Mg (2Mg-Fe) disuelve la mayor parte del H-atómico, y forma MgH₂. 2-A mayores tiempos, se disuelve Fe en el MgH₂, para formar una solución sólida de (MgFe)H₂. 3-Al incrementarse el Fe en la red del MgH₂, se tiende a formar el Mg₂FeH₆. 4- Luego, el Mg₂FeH₆ coexiste con la fase beta del MgH₂. El Mg₂FeH₆ causa un efecto catalítico sobre la desorción de H₂ en el MgH₂, dada la baja la temperatura de desorción.</p>
---	-------------	-------------	--	---

Agradecimientos

Agradezco la enorme ayuda de mis directores, la Dra. Fabiana Gennari y el Dr. Pierre Arneodo Larochette, de quienes he aprendido mucho en estos últimos dos meses.

A la Comisión Nacional de Energía Atómica, Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Buenos Aires por haberme dado la posibilidad de continuar con mi capacitación.